

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Abbildung 1 Titelbild – erstellt mit KI

Jenseits der Stereotypen - Neue Perspektiven für die Früherken- nung von Autismus

Eine qualitative Forschungsarbeit
zum Phänotyp autistischer Mädchen

Eingereicht von:
Lisa Pfeiffer

Begleitung:
Matthias Lütolf

Datum der Abgabe:
16.11.2025

Abstract

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Fragestellung nach geschlechtsspezifischen Unterschieden im Erscheinungsbild von autistischen Mädchen und deren Konsequenzen für die Früherkennung. Obwohl dem Autismus-Spektrum zunehmend Beachtung geschenkt wird, bleiben Mädchen häufig unerkannt, da sich ihre Symptome subtiler zeigen oder durch soziale Anpassung überdeckt werden können. Ziel der Arbeit ist es, anhand von einer systematischen Literaturanalyse und qualitativen Interviews mit selbstbetroffenen Frauen Erkenntnisse zu gewinnen, welche für die Früherkennung von Autismus bei Mädchen relevant sind. Die Ergebnisse zeigen, dass sich zwar geschlechtsspezifische Unterschiede, aber gleichzeitig auch zahlreiche Gemeinsamkeiten mit dem allgemeinen autistischen Phänotyp feststellen lassen. Für die Praxis bedeutet dies, dass Fachpersonen stärker für die spezifischen Unterschiede und Besonderheiten sensibilisiert werden müssen. Die Arbeit unterstreicht die Notwendigkeit einer geschlechtersensiblen Diagnostik sowie weiterer Forschung zu Mädchen im Autismus-Spektrum, um eine frühere und differenziertere Erkennung zu ermöglichen.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die mich während der Erstellung dieser Masterarbeit begleitet und unterstützt haben.

Mein besonderer Dank gilt den selbstbetroffenen Frauen im Autismus-Spektrum, die bereit waren, im Rahmen der Interviews ihre Erfahrungen mit mir zu teilen. Ihre Offenheit und Bereitschaft haben mich sehr gefreut und waren für meine Arbeit von unschätzbarem Wert.

Ein herzliches Dankeschön geht an meinen Arbeitgeber, den Heilpädagogischen Dienst St. Gallen – Glarus. Ich danke meinen Vorgesetzten Barbara Jäger und Petra Rappitsch für ihre verständnisvolle Haltung, ihre Unterstützung und die stärkenden Worte. Ebenso bedanke ich mich beim Heilpädagogischen Dienst für die finanzielle Unterstützung meiner Ausbildung.

Mein Dank gilt auch meinen Arbeitskolleginnen, die mir mit Hilfe, Verständnis und aufmunternden Worten zur Seite standen. Ein besonderer Dank geht dabei an Carmen Mekoaur für die Herstellung des Kontakts zu meinen Interviewpartnerinnen sowie an Dominique Schifferle, die mir das Schreiben der Masterarbeit durch ihre Gesellschaft, ihren Rat und ihre bestärkenden Worte an zahlreichen Tagen erleichtert hat.

Vielen herzlichen Dank auch meiner Begleitung Matthias Lütolf für die wertvolle, bestärkende und kompetente Begleitung und die Unterstützung bei meinen vielen Fragen oder Unsicherheiten.

Von Herzen danke ich meinen Eltern, die mich, während meiner Erstausbildung finanziell und mit stärkenden Worten unterstützt haben. Ihre Unterstützung hat meine Masterausbildung erst möglich gemacht – und auch aus 400 km Entfernung kann ich stets auf sie zählen.

Vielen lieben Dank auch an meine guten Freundinnen Hannah, Elena, Jacqueline und Jennifer für das Korrekturlesen meiner Arbeit und ihre wertschätzenden Rückmeldungen.

Mein letzter grosser Dank gilt meinem Partner Moritz für seine Unterstützung zu Hause, das Durchlesen der Arbeit, seine motivierenden Worte und den emotionalen Halt, den er mir stets gegeben hat.

Abkürzungsverzeichnis

ggf. – gegebenenfalls

z.B. – zum Beispiel

ca. – circa

bzgl. – bezüglich

bzw. - beziehungsweise

o.ä. – oder ähnliches

vgl. - Vergleich

HFE – Heilpädagogische Früherziehung

AD(H)S - Aufmerksamkeits-Defizit (- Hyperaktivität) -Syndrom

ADOS 2 – Second Autism Diagnostic Observation Schedule

ADI-R - Autism Diagnostic Interview – Revised

Die im gesamten Text wiederkehrend verwendeten Abkürzungen sind im Abkürzungsverzeichnis aufgeführt. Abkürzungen, die nur in einzelnen Kapiteln oder Definitionen auftreten, sind im Text sowie in der Tabelle der Studiencharakteristika ausgeschrieben und anschliessend abgekürzt dargestellt.

Inhaltsverzeichnis

ABSTRACT	1
DANKSAGUNG	2
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	3
1. EINLEITUNG	6
1.1. PERSÖNLICHER BEZUG	6
1.2. AUSGANGSLAGE UND FACHLICHE EINORDNUNG	6
1.3. ZIEL DER MASTERARBEIT	7
1.4. ERSTE FRAGESTELLUNG	8
1.4.1. VORGEHEN	8
1.4.2. ANMERKUNG	8
2. THEORETISCHE ÜBERLEGUNGEN UND BEGRIFFE	9
2.1. VERWENDETE SPRACHE IN DER FORSCHUNGSARBEIT	9
2.2. GRUNDLAGEN AUTISMUS	10
2.2.1. DEFINITION NACH ICD 10/11 UND DSM-5 UND GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG	10
2.2.2. GESCHLECHTSSPEZIFISCHE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN AUTISTISCHEN FRAUEN UND MÄNNERN	11
2.2.3. DIE AUTISMUSDIAGNOSTIK	13
2.2.4. AUTISTISCHE FRAUEN UND MÄDCHEN IN DER AUTISMUSABKLÄRUNG	15
2.2.5. KOMORBIDITÄTEN UND DAS RISIKO EINER SPÄTEN DIAGNOSE	16
2.3. BERUFSFELD HEILPÄDAGOGISCHE FRÜHERZIEHUNG	18
2.3.1. ARBEITSPROFIL HFE	18
2.3.2. GRUNDPRINZIPIEN HFE	19
3. PRÄZISIERTER FORSCHUNGSFRAGEN	20
4. SYSTEMATISCHE LITERATURANALYSE: WEIBLICHER AUTISMUS IN DER (FRÜHEN) KINDHEIT	20
4.1. LITERATURRECHERCHE	21
4.2. AUSWAHLVERFAHREN	24
4.3. STUDIENCHARAKTERISTIKA	25
4.4. ERGEBNISSE	29
4.4.1. SPIELVERHALTEN	29
4.4.2. SOZIALE KOMPETENZEN UND MOTIVATION	30
4.4.2.1. Social Camouflaging	31
4.4.2.2. Soziale Motivation und Einsicht	33
4.4.2.3. Soziale Interaktion und Kommunikation	34
4.4.3. SPRACHE UND KOMMUNIKATION	35

4.4.4.	VERHALTENS AUFFÄLLIGKEITEN, REPETITIVES & RESTRIKTIVES VERHALTEN	36
4.4.5.	WEITERE ANHALTSPUNKTE IN DER FORSCHUNG	38
4.4.6.	DIE ELTERN ALS EXPERT_INNEN	39
4.5.	ERKENNTNISSE UND DISKUSSION	42
4.5.1	ERSTE IMPLIKATIONEN FÜR DIE FRÜHERKENNUNG	46
4.5.2	LIMITATIONEN	47
5.	ORIENTIERENDE FRAGESTELLUNG FÜR DIE QUALITATIVEN INTERVIEWS	49
6.	QUALITATIVE INTERVIEWS – ERHEBUNG, AUFBEREITUNG, AUSWERTUNG	49
7.	DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE	50
7.1.	SPIEL	51
7.2.	SOZIALKOMPETENZEN	52
7.3.	VERHALTENS AUFFÄLLIGKEITEN	57
7.4.	EMOTIONEN	59
7.5.	SPRACHE	60
7.6.	WEITERE ANHALTSPUNKTE	61
7.6.1.	MOTORISCHE FÄHIGKEITEN	62
7.6.2.	SENSORISCHE WAHRNEHMUNG	62
7.6.3.	ELTERNBERICHTE	63
8.	DISKUSSION DER ERHALTENEN ERGEBNISSE	64
8.1.	POINTIERTE BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	69
8.2.	METHODENKRITIK DER BEIDEN ANGEWANDTEN EMPIRISCHEN METHODEN	70
8.3.	FAZIT UND AUSBLICK	71
	LITERATURVERZEICHNIS	73
	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	77
	TABELLENVERZEICHNIS	77
	ANHANG	78
	SELBSTSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG	102

1. Einleitung

Zu Beginn wird das Thema der folgenden Masterarbeit skizziert und auf die allgemeinen Überlegungen und Auseinandersetzungen mit dem Thema genderspezifische Unterschiede im Autismus – Spektrum in Bezug auf die frühe Kindheit eingegangen und erste Fragestellungen formuliert. Dies bezieht sich sowohl auf fachlichen sowie persönlichen Kontext.

1.1. Persönlicher Bezug

Zuerst wird in diesem Kapitel der persönliche Bezug dargelegt. Bereits vor dem Masterstudium der Heilpädagogischen Früherziehung beschäftigte ich mich immer wieder mit dem Phänomen «Medizin ist männlich» (Vogel, 2023, S. 82) und der systematischen Benachteiligung von Frauen im Bereich der Medizin. Im Rahmen des ersten Semesters erarbeitete ich in einer Gruppenarbeit dann eine Präsentation zum Thema «AD(H)S bei Frauen und Mädchen» und vertiefte mich in verschiedene Literatur von selbst betroffenen Autorinnen. Ich konnte feststellen, dass Frauen nicht nur im Bereich der Diagnostik und Behandlung von Krankheiten grundsätzlich unterrepräsentiert sind, sondern auch im Bereich der Diagnose und Förderung von Neurodivergenzen, wie das Aufmerksamkeits-Defizit (- Hyperaktivitäts)-Syndrom (AD(H)S) oder die Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Viele Frauen erhalten ihre Diagnose erst spät oder gar nicht, was erhebliche Auswirkungen auf ihre Lebensqualität bedeuten kann.

Diese Thematik betrifft mich auch persönlich. Im Alter von 28 Jahren wurde bei mir ADHS diagnostiziert. Als Teil der Gruppe «spät diagnostizierter Frauen» hat das Thema eine besondere Relevanz für mich. Um jedoch eine objektive und fundierte Auseinandersetzung zu ermöglichen, entschied ich mich im Rahmen der Themenfindung für einen wissenschaftlichen Fokus auf Autismus bei Mädchen im frühen Kindesalter. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sollen zur Verbesserung der Früherkennung beitragen.

1.2. Ausgangslage und Fachliche Einordnung

Im Folgenden wird die Ausgangslage zur gewählten Thematik dargestellt und der Forschungsschwerpunkt und die Zielsetzung der Arbeit beleuchtet. Das Thema Autismus ist gesellschaftlich inzwischen weit verbreitet und bekannt. Die Forschung ist in den letzten Jahrzehnten gewachsen und gewann immer mehr an Bedeutung. Der Wissensstand hat sich erweitert und mehr betroffene Menschen erhalten eine Diagnose und dementsprechend Förderung. Dabei ging eine Personengruppe in den ersten Jahrzehnten der Forschung aber systematisch unter. Der weibliche Anteil der Bevölkerung blieb in der Autismusforschung weitestgehend unterrepräsentiert und gewinnt erst seit einigen Jahren in der Forschung immer mehr an Bedeutung.

Ein Grund hierfür liegt in den Diagnosekriterien, die überwiegend auf männlichen Phänotypen basieren (Mannherz, Koentges, Ditrich, 2025). Jungen zeigen häufiger deutlichere Auffälligkeiten im Verhalten,

was zu einer früheren Diagnose führt. Mädchen hingegen wirken oft unauffälliger, nicht zuletzt aufgrund ihrer Fähigkeit zur sozialen Anpassung. Diese sogenannten «Camouflaging»-Strategien, also das bewusste Verbergen autistischer Merkmale, sind bei Frauen ausgeprägter und erschweren die frühzeitige Erkennung (Beck, Lundwall, Gabrielsen, Cox, South, 2020). Die Folge ist eine verzögerte oder ausbleibende Diagnose mit möglicherweise gravierenden Auswirkungen auf die psychische Gesundheit, wie etwa ein erhöhtes Risiko für Depressionen, Angststörungen oder Suizidalität (ebd.). Eine frühere Diagnose kann die Lebensqualität und -erwartung von betroffenen Frauen deutlich verbessern, da sie dadurch Zugang zu wichtigen Unterstützungsangeboten erhalten (ebd.).

Doch woran liegt es, dass Frauen weniger und erst viel später diagnostiziert werden? Erste Forschungen weisen darauf hin, dass Frauen soziale Interaktionen häufiger als Spezialinteresse benennen und dadurch ihre Symptomatik kompensieren. Auch zeigen sie sich anpassungsfähiger und orientierter am sozialen Umfeld, sodass sie durch die Angleichung an dieses weniger auffallen (Ditrich, Koentges, Mannherz; 2025). Dieses Verhalten erschwert die Diagnosestellung zusätzlich, da sie sich im sozialen Kontext unauffälliger zeigen. Diese Erkenntnisse lassen vermuten, dass autistische Mädchen und Frauen konstant Anpassungsleistungen vollbringen und sich dadurch in ihrem neurotypischen Umfeld geschickt tarnen.

Um nun die Profession der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) mit dieser Thematik zu verbinden, gilt es den Aspekt der Prävention im Aufgabenfeld der Heilpädagogischen Früherziehung zu betrachten. Das Aufgabenfeld der Früherkennung und Prävention gehört zu den fünf Grundhaltungen der HFE. Es zielt darauf ab, Entwicklungsrisiken bei Kindern frühzeitig zu erkennen und durch gezielte Massnahmen zu unterstützen. Dazu zählt es einen wachsamem Blick auf mögliche Beeinträchtigungen oder Entwicklungsgefährdungen zu haben, aber auch Tätigkeiten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung. Ziel dessen ist es, durch Aufklärung und Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachstellen, Institutionen und Familien ein möglichst unterstützendes Umfeld zu schaffen. So können Entwicklungsauffälligkeiten früh erkannt und passende Hilfen rechtzeitig bereitgestellt werden (Lütolf, Vernetz, Koch, 2018).

1.3. Ziel der Masterarbeit

Im Sinne der Aktualität der Thematik «weiblicher Autismus» und des Bezugs zur Früherkennung in der HFE soll in dieser Arbeit geprüft werden, ob sich bei betroffenen Mädchen bereits im Kindesalter Hinweise auf das Autismus-Spektrum erkennen lassen, etwa durch bestimmte Verhaltensauffälligkeiten, soziale Besonderheiten oder andere frühe Warnzeichen, um ihnen frühzeitig den Zugang zu notwendiger Unterstützung zu gewährleisten. So soll vermieden werden, dass erst eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität zur Diagnose führt. Das Ziel besteht darin, Wissen rund um phänotypische

Unterschiede aufzuarbeiten und mögliche Warnzeichen bei jungen Mädchen zu erkennen, die eine frühere Autismus Diagnose ermöglichen. Dies soll den Blick über die männlich dominierten Diagnostikkriterien heraus erweitern und einen wachsamem Blick rund um die Früherkennung von Mädchen im Spektrum stärken.

1.4. erste Fragestellung

Aus der ersten Recherche zum Thema der genderspezifischen Unterschiede von Autismus und der Zielsetzung der Arbeit haben sich folgende erste Fragen ergeben:

- I. Welche geschlechtsspezifischen Unterschiede im Phänotyp zeigen sich bei autistischen Mädchen im Kindesalter im Vergleich zu Jungen*
- II. Wie können sie zur Früherkennung genutzt werden?*

1.4.1. Vorgehen

In der vorliegenden Arbeit wird zunächst der aktuelle theoretische Wissens- und Forschungsstand zum Thema dargestellt. Dabei erfolgt eine Definition des Autismus-Spektrums sowie eine Darstellung der bisher bekannten geschlechtsspezifischen Unterschiede im Erscheinungsbild. Im Anschluss wird der Bezug zur heilpädagogischen Früherziehung hergestellt, um die Relevanz der Thematik für die berufliche Praxis aufzuzeigen. Aufbauend auf diesen Überlegungen konkretisiert die Arbeit die erste Fragestellung und formuliert daraus die Forschungsfrage der Masterarbeit.

Eine systematische Literaturanalyse untersucht diese Forschungsfrage, und die gewonnenen Erkenntnisse werden in einer ersten Diskussion eingeordnet. Die Ergebnisse der Literaturanalyse dienen als Basis für die Konzeption eines Fragebogens, der in drei leitfadengestützten Interviews mit selbst betroffenen Frauen zur Anwendung kommt. Ziel dieser qualitativen Interviews ist es, subjektive Erfahrungen aus der Kindheit zu erfassen und mit den theoretischen Erkenntnissen aus der Literatur in Beziehung zu setzen.

In der Diskussion werden die Erkenntnisse aus beiden Forschungsbereichen, Literaturanalyse und qualitative Interviews, zusammengeführt, um die Forschungsfrage abschliessend zu beantworten.

1.4.2. Anmerkung

Die Inhalte der vorliegenden Masterarbeit wurden selbstständig erarbeitet und verfasst. Künstliche Intelligenz (KI) wurde ausschliesslich als unterstützendes Werkzeug zur sprachlichen Ausgestaltung, für Strukturierungsvorschläge sowie für Verbesserungsvorschläge zur Lesbarkeit genutzt. Alle inhaltlichen Entscheidungen und wissenschaftlichen Schlussfolgerungen entstammen eigenständiger Forschungstätigkeit.

2. Theoretische Überlegungen und Begriffe

Kapitel 2 definiert die in dieser Arbeit verwendete Fachsprache und erläutert die theoretischen Grundlagen zum Thema Autismus. Es beschreibt zentrale Merkmale und Unterschiede im Phänotyp sowie den aktuellen Stand der Forschung. Anschliessend werden die Inhalte des Berufsfeldes der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) mit der Thematik der Forschungsarbeit in Beziehung gesetzt.

2.1. Verwendete Sprache in der Forschungsarbeit

Zuerst legt dieses Kapitel die in der Masterarbeit verwendete Sprache fest und begründet diese. Die Thematik dreht sich um den medizinischen Begriff der Autismus-Spektrum-Störung. Das Autismus-Spektrum wird im Weiteren nur im medizinisch-diagnostischen Sinne als Störung definiert. Im Anschluss an die medizinische Definition werden die Begriffe «Autismus-Spektrum», «Spektrum» oder «Neurodivergenz» oder das beschreibende Adjektiv «autistisch» verwendet. Dies ist im Sinne der Neurodiversitätsbewegung, da der Begriff der Störung defizitbehaftet ist und den Gedanken hervorruft, dass die betroffenen Personen «falsch» wären. Der Begriff Neurodivergenz umfasst das Autismus-Spektrum als Teil der neurologischen Vielfalt, der Neurodiversität. Er erkennt dennoch an, dass das Gehirn anders funktioniert als bei den sogenannten neurotypischen Menschen, die dem gesellschaftlich definierten Bild der Norm entsprechen. Der Begriff der Neurodiversität umfasst die neurologische Vielfalt aller Menschen und ist dementsprechend für die Inklusion tragfähiger. Von Betroffenen selbst wird der Begriff der Neurodiversität ebenfalls mehrheitlich genutzt (Zimmermann, 2024).

Da sich die Arbeit mit Geschlechtsunterschieden im Autismus-Spektrum befasst, gilt es zu definieren und begründen, welche Personengruppe die Begriffe «Frauen», «Mädchen» und «weiblich» umfasst. Denn hierbei handelt es sich rein um das biologische Geschlecht. Dies hat folgenden Grund: Der Forschungsbereich rund um die Unterschiede zwischen den zwei Geschlechtern und vor allem in Bezug auf Frauen ist noch nicht breit erforscht. Die bestehenden Studien befassen sich ausschliesslich mit Frauen, deren biologisches Geschlecht bei der Geburt weiblich war. Die Verwendung des biologischen Begriffs des Geschlechts bezieht sich ebenfalls auf das der Männer, Jungen oder dem Begriff «männlich». Für alle anderen genannten Personen, wie zum Beispiel die Berufsgruppen wird geschlechtergerechte Sprache verwendet, um die Inklusion aller zu gewährleisten. An diesen Beispielen wird veranschaulicht wie weiterhin gegendert wird: Früherzieher_innen, Ärzt_innen, Forscher_innen.

Da die Literatur und Forschungen hauptsächlich englischsprachig vorhanden sind, werden teilweise auch englische Begriffe, wie z.B. ‚social Camouflaging‘ und ‚Masking‘ verwendet. Grösstenteils werden die Begriffe jedoch übersetzt. Die Begriffe werden im Kapitel Theoretische Grundlagen definiert.

2.2. Grundlagen Autismus

Das nachfolgende Kapitel beschreibt, wie das Autismus-Spektrum medizinisch definiert ist und welche genderspezifischen Unterschiede bereits bekannt sind. Dabei wird auch auf die Diagnostikinstrumente und deren Einfluss auf die Diagnosestellung bei weiblichen Personen Bezug genommen. Ausserdem beleuchtet das Kapitel auch, welche Risiken eine späte Diagnose bergen kann.

2.2.1. Definition nach ICD 10/11 und DSM-5 und geschichtliche Entwicklung

Das Autismus-Spektrum wird im **Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)** und in der **International Statistical Classification of Diseases an Related Health Problems (ICD 11)** unter der Gruppe der «Störungen der neuronalen und mentalen Entwicklungen» einsortiert. Im DSM-5 wurde die Autismus-Spektrum Störung erstmals als ein Begriff genannt, der in verschiedene Ausprägungsstufen unterteilt ist (Kamp-Becker, Bölte, 2021). Das DSM-5 definiert die Autismus-Spektrum-Störung grundsätzlich nach den folgenden Kriterien:

- ❖ «Anhaltende Defizite in der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion über verschiedene Kontexte hinweg» (Falkai, Wittchen, 2018).
- ❖ «Eingeschränkte repetitive Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten» (ebd.), dabei werden stereotype Muster in der Motorik oder Sprache benannt sowie einseitige starke Interessen für bestimmte Themen und/oder Objekte sowie eine starke Abhängigkeit von Routinen und gleichbleibenden Abläufen und Inflexibilität dahingehend
- ❖ Die Symptome müssen ausserdem bereits seit der frühen Kindheit vorliegen und Beeinträchtigungen in allen Lebensphasen und wichtigen Funktionsbereichen verursachen. Die Symptomatik darf ausserdem nicht mit einer anderen Beeinträchtigung im kognitiven Bereich oder einer generellen Entwicklungsverzögerung erklärbar sein (ebd.).

Die Autismus-Spektrum-Störung gewann erst in den 1940er Jahren an Bedeutung, als Hans Asperger und Leo Kanner ihre Forschung dahingehend aufnahmen. Das heisst, erste differenziertere Aufzeichnungen zum Thema Autismus stammen aus diesen Jahren, auch wenn der Begriff «Autismus» bereits von Eugen Beuler und Grunja Sucharewa im Zusammenhang mit der schizophrenen Störung benannt wurden (Mannherz et al., 2025). Die Forschung und Aufmerksamkeit wurde jedoch erst weitere Jahre und Jahrzehnte später intensiviert und gelangte in der Gesellschaft erst in den 1990er Jahren weitere Aufmerksamkeit (Frith, 2013). Der Verlauf der Forschung zum Thema Autismus zeigt, dass von Beginn der ersten Forschung bis in die 1970er Jahre wenig zur Thematik bekannt war und nur Schritt für Schritt weitere Erkenntnisse gewonnen wurden. In den darauffolgenden zwei Jahrzehnten nahm die Forschung immer weiter zu und auch die Aufmerksamkeit und das Bewusstsein in der breiten Gesellschaft wuchs. Dadurch erhöhte sich auch die Zahl der Diagnosen (ebd.). In den 1990er Jahren gewann dann auch die Ausprägung des Asperger-Autismus an Bekanntheit und es entwickelte sich ein, vorwiegend

männlicher, Stereotyp der in der breiten Öffentlichkeit seitdem als Standardbild für den «typischen Autisten» gilt (ebd.). Auch heute noch ist das stereotype Bild des Asperger-Autisten eng verknüpft mit dem Thema Autismus-Spektrum, welches sich vor allem durch Filme und Fernsehserien oder soziale Medien festigte.

Das auch Frauen und Mädchen mehr in den Blick der Forschung rücken, entwickelte sich erst im letzten Jahrzehnt in den Sozialwissenschaften. Doch bereits in den 1980er Jahren veröffentlichte Temple Grandin ihr erstes Buch zur Thematik, welches den Anstoss für weitere Forschung dahingehend gab (Mannherz et al., 2025).

2.2.2. Geschlechtsspezifische Unterschiede zwischen autistischen Frauen und Männern

Welche Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Autismus-Spektrum sind heute nach ca. einem Jahrzehnt Forschung bereits bekannt? Preissmann (2020) und Simone (2019) zählen unter anderem einige Unterschiede im Verhalten, der Interaktion und bei den Spezialinteressen auf.

Preissmann (2020) benennt, dass Mädchen im Autismus-Spektrum eher ruhiger und kontrollierter auftreten. Sie bezieht sich dabei auf den früheren Asperger-Autismus oder Hochfunktionalen Autismus. Dabei zieht sie klare Parallelen zu den Rollenerwartungen an Frauen, die mit zurückhaltendem, schüchternem oder stillem Verhalten einhergehen. Diese Verhaltensweisen wirken bei Mädchen dadurch weniger auffällig, da sie mit dem gesellschaftlichen Rollenbild gleichgesetzt werden (ebd.). Ebenfalls konnte Preissmann (2020) einen Unterschied bei den Spezialinteressen feststellen, die sich den Interessen von neurotypischen Mädchen angleichen und dabei an Stärke und Ausleben des Spielverhaltens variieren. Simone (2019) benannte ausserdem, dass autistische Frauen sich sozial sowie emotional kompetenter zeigen als Männer im Spektrum. Sie zeigen mehr Mimik und Gestik im Kontakt mit anderen und benennen emotionale Themen offener als Männer. Sie sind Teil von verschiedenen sozialen Konstrukten, auch wenn dies geprägt von Tarnung der autistischen Symptome ist.

Simcoe et al. (2022) benannten ähnliche Ergebnisse aus ihrer Studie im Schulkontext. Die untersuchten autistischen Mädchen passen sich im sozialen Kontext an und kompensieren ihre Schwierigkeiten durch Nachahmung der anderen Kinder in ihren Verhaltensweisen. Auch entschuldigen sie sich schneller für bestimmte Verhaltensweisen, welche negatives Feedback erzeugen. Sie zeigen ihre Spezialinteressen vorwiegend bezüglich des Erlernens von Anpassungsleistungen oder gesellschaftsakzeptierte Thematiken wie auch Preissmann (2020) ausführte.

Preissmann (2020), Simone (2019) und Mannherz et al. (2025) führen aus, dass Frauen und Mädchen sich zurückhaltender zeigen und ihre autistischen Schwierigkeiten tarnen. Das «Masking» bzw. Maskieren oder «Social Camouflaging» von autistischen Symptomen wird im Zusammenhang mit dem

weiblichen Autismus wiederkehrend im Zusammenhang mit hochkompensierendem Autismus benannt. Doch was bedeutet Maskieren? Es wird definiert als die:

« [...] Fähigkeit, sich möglichst neurotypisch zu geben durch genaues Hinschauen, Hinhören, Nachahmen, gute Mustererkennung und Transferleistung von einer Situation auf die andere [...]» (Mannherz et al., 2025, S. 90).

Das Maskieren erfordert also enorme kognitive Leistung, Übung und jahrelange Beobachtung des eigenen Umfelds und der verschiedenen sozialen Kontexte, um sich diesen anzupassen. Das ist ein erhöhter Energieaufwand, welchen neurotypische Menschen nicht aufwenden müssen, um sich ihrem Umfeld anzupassen (ebd.). Das Frauen und Mädchen also weniger auffallen, zeigt sich dann, wenn sie wie oben beschrieben hochkompensierend sind, also ihre autistischen Symptome durch kognitive Leistung so ausgleichen können, dass sie diese dementsprechend vor ihrem Umfeld verbergen. Sie haben dadurch nicht weniger Schwierigkeiten als Männer im Spektrum, sie tarnen diese nur anders. Der Leistungsdruck von autistischen Frauen ist demnach gleich oder erhöht, durch die permanente Anpassungsleistung. Dies sorgt nicht selten für psychische Begleiterkrankungen, die Komorbiditäten, welche wiederum eine Diagnosestellung erschweren können oder zu Fehldiagnosen führen können (ebd.). Zu den verschiedenen Komorbiditäten, erhöhten Risiken und deren Auswirkungen für Frauen, wenn eine späte oder keine Diagnose gestellt wird, wird in Kapitel 2.2.4. noch weiter eingegangen.

Der Forschungsstand zu geschlechtsspezifischen Unterschieden zwischen Männern und Frauen im Autismus-Spektrum ist vor allem im englischsprachigen Raum wie den USA oder Grossbritannien weiterverbreitet. Eine wichtige Fachzeitschrift ist dabei das **«Journal of Autism and Developmental Disorders»**, welches wichtige Forschungsarbeit in der Thematik Autismus leistet und ebenfalls bereits einige Forschungen zum Thema Frauen und Mädchen im Autismus-Spektrum veröffentlichte. Aber auch im asiatischen Raum oder in den skandinavischen Ländern wird vermehrt dazu geforscht. Die Forschungen beziehen sich dabei sowohl auf Unterschiede im Erwachsenenalter als auch auf mögliche Unterschiede in der Kindheit. Im deutschsprachigen Raum ist die Forschungslage zu möglichen Geschlechtsunterschieden sehr begrenzt. Literatur zu diesem Thema umfasst häufig Biografien von selbst betroffenen Frauen, die mit ihrer Lebensgeschichte und eingehender Recherche Aufklärungsarbeit betreiben.

Der Einfluss hormoneller Schwankungen, etwa im Rahmen des Menstruationszyklus, einer Schwangerschaft, der Stillzeit oder der Wechseljahre, auf die Ausprägung autistischer Symptome ist bisher sowohl im deutschsprachigen als auch im internationalen Forschungsraum wenig untersucht. Mannherz et al. (2025) nennen zwei englischsprachige Studien auf Basis von Online-Befragungen, die Hinweise darauf liefern, dass sich autistische Symptome während der Menstruation und in den Wechseljahren verstärken und schwerer kompensieren lassen. Darüber hinaus zeigte sich, dass Frauen im Autismus-Spektrum häufiger vom prämenstruellen Syndrom betroffen sind als neurotypische Frauen (ebd.).

Trotz wachsender Aufmerksamkeit bestehen im Bereich der geschlechtsspezifischen Unterschiede im Autismus-Spektrum weiterhin deutliche Forschungslücken. Besonders im Hinblick auf eine angemessene Diagnostik und Versorgung von Frauen und Mädchen besteht hier dringender Handlungsbedarf.

2.2.3. Die Autismusdiagnostik

Die Diagnostik des Autismus-Spektrums muss sehr sorgfältig und differenziert durchgeführt werden. Sie umfasst mehrere Schritte, um einen Verdacht zu festigen. Dadurch soll mittels verschiedener Diagnostikinstrumente eine gezielte Diagnose gestellt werden können um mögliche Differenzialdiagnosen auszuschliessen.

« Da bis jetzt keine biologischen Marker für Autismus bekannt sind, ist die Beobachtung von Frühsymptomen von hoher Bedeutung, um eine Diagnosestellung in möglichst frühem Alter zu gewährleisten» (Kamp-Becker, Bölte, 2021, S. 52).

Die Autismus Diagnostik wird dementsprechend anhand beobachtender Screenings, standardisierter Tests und Fragebögen, welche die im DSM-5 definierte Symptomatik prüfen, durchgeführt und ausgewertet. Kamp-Becker und Bölte (2021) beschreiben ein optimales Vorgehen, um eine differenzierte Diagnose zu stellen. Dies definiert den sogenannten «Goldstandard» einer Autismus Abklärung. Es umfasst folgende Teilschritte:

❖ Anamnese:

Bei einem Verdacht auf Autismus von Seiten der Eltern oder weiterer Bezugspersonen ist es zuerst wichtig, sich an eine entsprechende Fachstelle wie Kinderärzt_innen, Spitäler oder andere Abklärungsinstitute zu wenden. Diese erfassen im ersten Schritt eine Anamnese zur Entwicklung des Kindes und dem sozialen sowie familiären Umfeld. Ausserdem wird eine Familienanamnese durchgeführt, um herauszufinden, ob weitere Diagnosen in der Familie vorgekommen sind (ebd.).

❖ Screening:

Verstärkt die Anamnese den Verdacht auf Autismus, dann wird ein Screening durchgeführt, um eine erste Einschätzung des Autismus-Risikos zu erhalten. Ein bekanntes Screening-Instrument ist unter anderem die **Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-Chat)**, entwickelt von Robins, Fein, Barton und Green im Jahr 2001. In das Deutsche übertragen wurde er von Sven Bölte im Jahr 2005 (Keller, 2013). Es ist auch möglich, dass das Screening durch bereits involvierte Fachpersonen wie beispielsweise Heilpädagogische Früherzieher_innen durchgeführt wird und die Ergebnisse dann in das Anamnesegespräch in der Abklärungsstelle mit einbezogen werden.

Die Screeningverfahren dienen vorrangig der frühzeitigen Erkennung von Entwicklungsauffälligkeiten, ermöglichen jedoch keine differenzierte diagnostische Einschätzung. Um zwischen unterschiedlichen Ursachen oder Störungsbildern unterscheiden zu können, ist auch nach einem auffälligen Screening-Ergebnis eine umfassende, standardisierte Abklärung notwendig (Kamp-Becker, Bölte, 2021).

❖ Entwicklungs- und Intelligenztest und Sprachentwicklungstests:

Um die betroffenen Personen bei einem Verdacht umfassend abzuklären, ist es notwendig, dass eine standardisierte Entwicklungsabklärung durchgeführt wird, sowohl im Bereich der allgemeinen Entwicklung wie auch der Intelligenz. Ebenfalls abgeklärt wird die Sprachentwicklung vor allem im Kindesalter. Das dient dazu, mögliche Differenzialdiagnosen wie z.B. Sprachentwicklungsstörung, emotionale/affektive Störungen sowie Störungen des Sozialverhaltens oder allgemeine Entwicklungsverzögerungen auszuschliessen (ebd.). Erfolgt die Diagnose erst im Jugend- oder Erwachsenenalter, ist sicherzustellen, dass mögliche Komorbiditäten (z. B. psychische Erkrankungen oder Persönlichkeitsstörungen, siehe Kapitel 2.2.4) nicht irrtümlich als Hauptdiagnose gewertet werden, wodurch das zugrunde liegende autistische Spektrum übersehen werden könnte. Oder umgekehrt, damit nicht Autismus irrtümlich diagnostiziert wird, obwohl ein anderes Krankheitsbild zugrunde liegt. (Mannherz et al., 2025).

❖ Medizinische Untersuchungen:

Um mögliche zugrunde liegende Ursachen für auffälliges Verhalten auszuschliessen, ist eine umfassende medizinische Abklärung notwendig. Eine Untersuchung der auditiven und visuellen Körperfunktionen, eine neurologische Abklärung beispielsweise im Hinblick auf Epilepsie sowie die Abklärung auf genetische Defekte dient dazu, vorbestehende Entwicklungsbesonderheiten auszuklammern. Bei Kleinkindern, die eine Entwicklungsverzögerung oder -auffälligkeit zeigen wird es ausdrücklich empfohlen, diese neuropädiatrisch und genetisch abzuklären (Kamp-Becker, Bölte, 2021).

❖ Standardisierte Autismus Diagnostik:

Für die gezielte standardisierte Abklärung des Autismus-Spektrums wird das international anerkannte Diagnostikinstrument **Second Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS-2)**, welcher von Lord et al. (2012) entwickelt wurde, verwendet. Kombiniert wird dies meist mit dem **Autism Diagnostic Interview – Revised (ADI-R)** entwickelt von Rutter, Le Couteur, Lord (2003). Das ADI-R ist ein Interview welches spezifische Entwicklungsfragen aus dem bisherigen Entwicklungsverlauf erfragt. Das Interview wird mit möglichst nahen Bezugspersonen durchgeführt wie z.B. Eltern

(Kamp-Becker, Bölte, 2021). Es dient einer ersten Einschätzung, ob das Verhalten des Kindes mit dem Symptombild einer Autismus-Spektrum-Störung übereinstimmt.

Darauf folgt die Durchführung des ADOS-2, dabei handelt es sich um eine beobachtungs-basierte Diagnostik anhand einer festgelegten auf autistische Symptombereiche spezifizierten Skala. Diese umfasst unter anderem die Bereiche Kommunikation, Interaktion, Spielverhalten, Kreativität und restriktive und repetitive Verhaltensweisen (ebd.).

«In Abhängigkeit von Alter und Sprachniveau des jeweiligen Patienten wird eines von fünf Modulen ausgewählt, um anhand von gezielt inszenierten spielerischen Elementen Aktivitäten und Gesprächen die für die Diagnose Autismus relevanten Symptome zu prüfen» (ebd, S. 59).

Um den ADOS-2 auszuwerten werden die verschiedenen Bereiche anhand einer Skala bewertet, die von keinem Hinweis für Auffälligkeiten bis hin zu deutlich auffälliges Verhalten reicht. Die Werte werden dann addiert und dem Autismus-Spektrum zugeordnet. Die Diagnose wird dann anhand eines Symptomlevels benannt in Form von minimal oder stark betroffen (ebd.).

Kamp-Becker und Bölte (2021) benennen, dass Eltern bei ihren Kindern bereits im Alter von 12 – 18 Monaten erste Auffälligkeiten bemerken und Sorgen äussern. Bis eine Diagnose feststeht, kann es dann noch einige Jahre dauern. Dies liegt unter anderem an den Altersbestimmungen für die verschiedenen Diagnoseinstrumente. Der M-Chat kann ab einem Entwicklungsalter von 18 Monaten verwendet werden. Der ADOS-2 kann bereits ab einem Entwicklungsalter ab 12 Monaten verwendet werden, wobei das häufig kombinierte Interview mit dem ADI-R ein Entwicklungsalter von 24 Monaten erfordert. Die Kombination der beiden Instrumente führt dann zu einer Verzögerung, bis das Kind mindestens 24 Monate alt ist (ebd.). Der Sprachentwicklungstest, der durchgeführt wird, um andere Diagnosen wie eine Sprachentwicklungsstörung auszuschliessen, kann im Alter zwischen 3 und 5 Jahren durchgeführt werden (ebd.), sodass ein weiteres Jahr Wartezeit hinzukommen kann. Die allgemeinen Entwicklungs- und Intelligenztests haben variierende Altersspannen. Intelligenztests beginnen jedoch meist auch bei ungefähr 24 Monaten (ebd.). Für eine zuverlässige Diagnostik im Autismus-Spektrum ist in der Regel eine breit angelegte entwicklungsdiagnostische Abklärung erforderlich, die vorwiegend erst ab dem 24. Lebensmonat sinnvoll durchführbar ist.

2.2.4. Autistische Frauen und Mädchen in der Autismusabklärung

Das Diagnoseverhältnis von Männern zu Frauen wird aktuell auf ca. 2-3:1 geschätzt (Mannherz et al., 2025, Zimmermann 2024). Kamp-Becker und Bölte (2021), benannten das Verhältnis mit 5:1. Zu beobachten ist, dass Frauen und Mädchen in den letzten vier Jahren zunehmend Beachtung in der Diagnostik und Forschung gefunden haben. Im Diagnoseverhältnis ist auch zu beachten, ob das Autismus-

Spektrum bei den betroffenen Frauen mit einer kognitiven Beeinträchtigung einhergeht oder nicht. Haben autistische Frauen auch eine Beeinträchtigung der kognitiven Fähigkeiten ist das Verhältnis deutlich angeglichen. Dies ist auf die Auffälligkeit der Symptome zurückzuführen, da sie so häufiger bereits im frühen Kindesalter eine Diagnose erhalten (Mannherz et al., 2025).

Wie bereits in Kapitel 2.2.2. aufgegriffen, können Mädchen und Frauen im autistischen Spektrum ein anderes Symptombild zeigen als autistische Jungen und Männer. Dies kann dazu führen, dass sie im Alltag oder schulischen Kontext weniger auffallen und daher zunächst nicht in den Verdacht des Autismus-Spektrums geraten. Darüber hinaus besteht das Risiko, sollten sie doch zu einer Diagnostik angemeldet werden oder sich selbst anmelden, dass sie im Rahmen einer diagnostischen Abklärung keine Diagnose erhalten, da sie nicht alle Merkmale aufweisen, die in standardisierten Testverfahren typischerweise erfasst werden (Simcoe et al., 2022). Simcoe et al. (2022) führen Screeninginstrumente auf, die speziell auf die Erfassung autistischer Merkmale bei Mädchen und Frauen ausgerichtet sind, darunter das **Autism Spectrum Screening Questionnaire – Girls (ASSQ-Girls)** sowie der **Questionnaire for Autism Spectrum Conditions (Q-ASC)**.

D’Mello, Frosch, Li, Cardinaux und Gabrieli (2022) ermittelten in ihrer Studie ausserdem, dass Frauen im zu überprüfenden diagnostischen Prozess mit dem ADOS ausgeschlossen wurden, obwohl bereits eine Autismus-Diagnose vorlag. Die Frauen erzielten niedrigere Werte in den Bereichen Kommunikation und soziale Interaktion. Infolgedessen erfüllten lediglich 50 % der Frauen die ADOS-Kriterien für eine Diagnose im Autismus-Spektrum, verglichen mit 81 % der Männer. Die Anwendung eines neueren ADOS-Algorithmus, der auch repetitive Verhaltensmuster stärker berücksichtigt, führte zu einem leichten Anstieg der diagnostizierten Frauen, jedoch zeigte sich dieser Anstieg statistisch nicht signifikant.

Ob die Diagnosekriterien im ADOS-2 inzwischen überarbeitet wurden, geht aus der Studie von D’Mello et al. (2022) nicht hervor. Die beobachtete Annäherung im Diagnoseverhältnis zwischen den Geschlechtern könnte jedoch darauf hinweisen. Dennoch zeigt der aktuelle Diskurs, dass Mädchen und Frauen in der diagnostischen Erfassung innerhalb des Autismus-Spektrums weiterhin deutlich unterrepräsentiert sind und statistisch gesehen sehr viel später eine Diagnose erhalten (D’Mello et al., 2022; Simcoe et al., 2022).

2.2.5. Komorbiditäten und das Risiko einer späten Diagnose

In Kapitel 2.2.2. wurden die psychischen Komorbiditäten des Autismus-Spektrums bereits erwähnt und auch Kapitel 2.2.3. beschrieb die Wichtigkeit einer differenzierten Diagnosestellung, um Fehldiagnosen zu vermeiden. In diesem Kapitel soll nun detaillierter darauf eingegangen werden, welche psychischen Begleiterkrankungen möglich sind. Die Auswirkungen, die diese auf die Menschen im Spektrum haben kann, besonders dann, wenn die Neurodivergenz weiterhin unerkant bleibt, wird ebenso dargestellt. Das Kapitel greift ausserdem die geschlechtsspezifischen Aspekte der Thematik auf, wobei auch das

überdurchschnittlich hohe Vorkommen psychischer Komorbiditäten bei autistischen Frauen und Mädchen thematisiert wird. Mannherz et al. (2025) beschreiben eine Auswahl an verschiedenen Komorbiditäten, die mit dem Autismus-Spektrum einhergehen. Diese Auswahl an Begleiterkrankungen ist nicht vollständig. Alle folgenden Komorbiditäten können sowohl Männer als auch Frauen betreffen, treten verschiedenen Studien zufolge bei Frauen und Mädchen jedoch deutlich häufiger auf. Das Schlafverhalten ist bei autistischen Kindern ein grundlegendes Thema. Aber auch hier wurde festgestellt, dass autistische Frauen und Mädchen häufiger davon betroffen sind als Jungen und Männer. Einen wichtigen Hinweis konnten auch Hartley und Sikora (2009) geben, indem sie in ihrer Studie unter anderem herausfanden, dass Mädchen bereits in der frühen Kindheit mehr Schlafproblematiken zeigten als Jungen in dem Alter. Aber auch im Erwachsenenalter zeigen autistische Frauen vermehrt Probleme im Schlafverhalten (Mannherz et al., 2025).

Es gibt einige Komorbiditäten des Autismus-Spektrums, die oft für Fehldiagnosen sorgen können. Dazu zählen AD(H)S, verschiedene Zwangsdynamiken, Herausforderungen im Essverhalten, Psychosen oder verschiedene Persönlichkeitsmuster, wie z.B. Borderline. Diese psychischen Belastungsbilder können entweder als Komorbidität einhergehen oder Differenzialdiagnosen sein. Hier erfordert es eine sensible Betrachtung und Diagnostik seitens der Mediziner_innen. Dabei ist es wichtig, die zugrundeliegenden Gedanken zu erfragen, beispielsweise bei Zwang oder bezüglich des Essverhaltens, kann dies grundlegende Aufschlüsse dazu geben, was das Verhalten dahingehend steuert (ebd.). Stellt das behandelnde psychiatrische Personal dann fest, dass sich das Essverhalten aufgrund eingeschränkter Essgewohnheiten wie beispielsweise Abneigung gegen verschiedene Konsistenzen oder Geschmäcker verändert zeigt, dann lässt sich dabei klar herauslesen, dass nicht ein gesellschaftlich definiertes Schönheitsbild hinter dem Essverhalten steckt. Demnach ist es keine Essverhaltensproblematik in diesem Sinne, sondern aufgrund der sensorischen Überreizung oder fehlendem Hungergefühl bestimmt (ebd.). Allerdings können Herausforderungen im Essverhalten auch mit dem Autismus-Spektrum einhergehen. Das gleiche gilt ebenso für Ängste oder Zwangsgedanken. Auch hier kann man unterscheiden, ob eine zwanghaft ausgeführte Handlung von einem Angstgedanken bestimmt wird oder ob es sich dabei um Stereotypen handelt, die den betroffenen Personen Struktur geben und für Regulation sorgen (ebd.). Auch AD(H)S tritt häufig mit dem Autismus-Spektrum auf und beide Neurodivergenzen zeigen überschneidende Symptome, sodass eine Diagnose ebenfalls erschwert wird. Gleichermassen wie beim Autismus-Spektrum zeigen sich auch bei der AD(H)S geschlechtsspezifische Phänotypen zwischen Frauen und Männern.

Die häufigsten und auch risikoreichsten Komorbiditäten stellen jedoch Depressionen, Angstdynamiken sowie Trauma und erhöhte Suizidalität dar. Sowohl Fachliteratur wie Mannherz et al. (2025) als auch diverse Studien zu geschlechtsspezifischen Unterschieden und Risiken von Autismus zeigen ein stark erhöhtes Auftreten von Depressionen und Angststörungen bei Frauen und Mädchen im Spektrum auf,

welche nicht selten mit gesteigerter Suizidalität verknüpft sind (Beck et al., 2020; Bargiela, Steward, Mandy, 2016; Hartley, Sikora, 2009; Rodgard, Jensen, Miskowiak, Mottrow, 2021).

Woran liegt es, dass die Risiken für Depressionen und Angststörungen so erhöht sind? Zimmermann (2024) beschreibt, dass Menschen im Autismus-Spektrum oft seit der Kindheit in ihren Emotionen missverstanden werden und sich bereits so auf das Gegenüber konzentrieren, dass die eigene Gefühlswahrnehmung dadurch verloren geht. Auch Mannherz et al. (2025) benennen die permanente Anpassung und dadurch erhöhte Energieaufwand sowie das generelle Gefühl anders zu sein und nicht dazu zu gehören als Hauptrisikofaktor für das Auftreten einer Depression. Ähnlich verhält es sich bei den Ängsten, die soziale Phobie ist die häufigste Angststörung bei Menschen im autistischen Spektrum. Das ständige Vorausschauen und Planen sozialer Situationen, um sich für diverse Szenarien vorbereitet zu fühlen (Zimmermann, 2024), sowie die Angst, in sozialen Kontexten als «anders» oder «merkwürdig» wahrgenommen zu werden (Mannherz et al., 2025), können zu einem anhaltenden Stresszustand führen. Dieser kann sich in wiederkehrenden Angstgedanken, dem Aufbau von Vermeidungsstrategien oder in Panikattacken zeigen (Mannherz et al., 2025; Zimmermann, 2024). Psychische Komorbiditäten wie Depressionen oder Angststörung bergen nicht nur ein erhebliches Risiko für Fehldiagnosen, da häufig lediglich die komorbiden Erkrankungen erkannt werden, während das Autismus-Spektrum als zugrundeliegende neurodivergente Struktur unbeachtet bleibt. Sie tragen auch zu einer erhöhten Sterblichkeitsrate bei Frauen und Mädchen im Autismus-Spektrum bei. Autistische Frauen und Mädchen weisen nicht nur ein erhöhtes Risiko gegenüber suizidalen Gedanken und Handlungen auf; Suizid stellt zudem eine der Hauptursachen für einen verfrühten Tod in dieser Personengruppe dar (Beck et al., 2020; Mannherz et al. 2025).

2.3. Berufsfeld Heilpädagogische Früherziehung

Um nun Bezug zu nehmen auf das Berufsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) werden die Grundprinzipien der HFE beschrieben und das Arbeitsprofil aufgezeigt. Dabei wird vor allem Bezug genommen auf das Grundprinzip der Prävention und dessen Bezug zu der vorliegenden Masterarbeit.

2.3.1. Arbeitsprofil HFE

«Frühförderung hat das Ziel, bei Behinderungen und Entwicklungsgefährdungen von Kindern die Hilfen anzubieten, die am ehesten dazu beitragen, dass die Kinder sich möglichst gut entwickeln, ihre Kompetenzen entfalten, und sich in ihre Lebenswelt integrieren können» (Thurmair, Naggl, 2010, S. 13).

Diese Definition beschreibt zwar die Frühförderung in Deutschland, umfasst vom Tätigkeitsbereich jedoch das Gleiche wie die Heilpädagogische Früherziehung in der Schweiz. Der Schweizer Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung (BVF) benennt die Zielgruppe der HFE anhand der einheitlichen Terminologie der EDK wie folgt:

«Kinder mit Behinderungen, mit Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder – gefährdungen ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt mittels Abklärung, präventiver und erzieherischer Unterstützung sowie angemessener Förderung im familiären Kontext» (EDK, 2007, S.3).

Der Berufsverband HFE stellt die verschiedenen Aufgabenfelder der HFE in der nachfolgenden Abbildung anschaulich dar:

Abbildung 2 Berufsportrait HFE - <https://www.frueherziehung.ch/berufsportraet-hfe/berufsbild-hfe> (letzter Zugriff am: 27.10.2025)

2.3.2. Grundprinzipien HFE

Die Grundprinzipien der Heilpädagogischen Früherziehung, welche im Masterstudium an der HfH gelehrt werden, sind aus diesen Aufgabenfeldern abgeleitet. Lütolf, Venetz, Koch(2018) definieren fünf zentrale Aufgabenbereiche der Heilpädagogischen Früherziehung: die heilpädagogische Diagnostik, die individuelle Förderung des Kindes, präventive Massnahmen sowie die Früherkennung von Entwicklungsauffälligkeiten, die Beratung und Begleitung von Eltern sowie weiteren Bezugspersonen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit und Koordination unterstützender Hilfesysteme. In Bezug auf diese Arbeit wird das Grundprinzip der Prävention und Früherkennung eingehender beschrieben.

Im Rahmen von Früherkennung und Prävention liegt der Fokus auf der Schaffung geeigneter Förderbedingungen, die sich an den besonderen Entwicklungsbedarfen von Kindern mit Entwicklungsrisiken

sowie deren sozialem Umfeld orientieren. Dies schliesst die gezielte Förderung der kindlichen Ressourcen ebenso ein wie die diagnostische Abklärung möglicher Entwicklungsstörungen, beispielsweise dem Autismus-Spektrum, um angemessene Fördermassnahmen entsprechend gestalten zu können, sodass die individuellen Möglichkeiten zur Kompensation bestehender Beeinträchtigungen ebenfalls bestmöglich gefördert werden können (Lütolf et al., 2018). Ein wichtiger Bestandteil der Präventionsarbeit ist darüber hinaus die interprofessionelle Kooperation, um frühzeitig eine umfassende Begleitung des Kindes in allen Entwicklungsbereichen sicherzustellen. Sowie relevante Erkenntnisse auch in fachöffentliche Kontexte oder die breite Öffentlichkeit einzubringen (ebd.).

Kapitel 1.6.4. beschrieb die Risiken, welche vor allem Frauen und Mädchen im autistischen Spektrum betreffen, wenn eine Diagnose und passende Förderung und Therapien ausbleiben. Die Förderung der Früherkennung stellt daher einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung der psychischen Gesundheit dieser oftmals übersehenen Personengruppe dar. Das Praxisbezogene Ziel dieser Arbeit ist es, im Fokus des Aufgabenfelds der Prävention und Früherkennung Erkenntnisse über mögliche geschlechtsspezifische Besonderheiten bei autistischen Mädchen im Kindesalter zu gewinnen, um jungen Mädchen im Autismus-Spektrum und deren Familien die Chance auf eine frühe Erkennung und Diagnosestellung zu geben, damit passgenaue Fördermassnahmen frühzeitig initiiert werden können.

Das vorausgegangene Kapitel befasste sich mit verschiedenen Aspekten des Autismus-Spektrums. Es begann mit der allgemeinen Definition und ging nachfolgend auf bekannte Unterschiede zwischen Männern und Frauen ein. Darauf folgte eine Darstellung des diagnostischen Vorgehens sowie der spezifischen Nachteile für Mädchen und Frauen. Im Zusammenhang mit den geschlechtsspezifischen Unterschieden wurden auch Risiken einer späten Diagnose und mögliche Komorbiditäten thematisiert. Der abschliessende Bezug zur HFE zeigt die Praxisrelevanz im Hinblick auf Früherkennung und Prävention auf. Darauf aufbauend lassen sich zwei präzise Forschungsfragen formulieren, die im Rahmen einer literaturbasierten Übersichtsarbeit analysiert werden.

3. Präzisierte Forschungsfragen

- I. Zeigen sich bereits im (Klein-)Kindesalter geschlechtsspezifische Unterschiede im Phänotyp autistischer Mädchen im Vergleich zu Jungen?
- II. Welche Konsequenzen haben diese möglichen Unterschiede für die Früherkennung?

4. systematische Literaturanalyse: weiblicher Autismus in der (frühen) Kindheit

Im Hinblick auf den Studienschwerpunkt sowie der Profession der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE), befasst sich diese Arbeit im empirischen Teil der systematischen Literaturanalyse vertieft mit dem Autismus-Spektrum bei weiblichen Kindern der früheren Kindheit, im Vorschul- oder Primarschulalter, um mögliche Früherkennungszeichen zu finden. Frauen im Autismus-Spektrum gewinnen an Bedeutung, dies wurde in Kapitel 2 erkennbar. Es gibt inzwischen verschiedene Studien zu den Besonderheiten des weiblichen Phänotyps. Doch blickt man auf die frühe Kindheit, verkleinert sich die Anzahl

an Studien zu geschlechtsspezifischen Unterschieden und der Wissensstand ist gering. Um mögliche Hinweise auf frühe Entwicklungsauffälligkeiten zu erkennen, wird das vorhandene Material dieser Arbeit mithilfe einer Kategorienbildung ausgewertet. Die Einteilung der Studien in die entsprechenden Kategorien orientiert sich an der in Kapitel 4.2 beschriebenen Vorgehensweise und bildet die Grundlage für die nachfolgende Analyse. Die Hauptkenntnisse sollen miteinander in Verbindung gesetzt werden. Zeigen sich Unterschiede im Phänotyp oder bleiben diese aus, könnten daraus mögliche Implikationen für die Früherkennung abgeleitet werden.

4.1. Literaturrecherche

Um das Material für die systematische Übersichtsarbeit zu definieren, wurde die vorhandene Literatur zum Thema Autismus zunächst eingegrenzt, um den gezielten Rechercheprozess zu starten. Orientiert an Mayring (2022) erfolgte die Festlegung der Recherchekriterien anhand einer induktiven Kategorienbildung, die sich an der Thematik, der Zielsetzung und der formulierten Forschungsfrage der Masterarbeit orientierte.

Abbildung 3 induktive Kategorienbildung Literaturrecherche – eigene Darstellung

Durch eine vorgängige Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen und dem aktuellen Forschungsstand in Kapitel 2 konnte erste relevante Literatur gesichtet werden. Dabei traten erste Besonderheiten des weiblichen Phänotyps im Autismus-Spektrum, wie beispielsweise eine erhöhte soziale Motivation, wiederholt hervor. In Verbindung mit dem Berufsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung wurde das Alter der in den Studien berücksichtigten Kinder auf maximal acht Jahre begrenzt.

Ausgehend von den festgelegten Kategorien – Autismus bei Frauen und dessen phänotypische Besonderheiten, Altersbegrenzung sowie der Bezug zur Forschungsfrage – wurde das vorhandene Material systematisch durchgearbeitet. Dabei zeigten sich inhaltliche Überschneidungen, aus denen weitere,

präzisere Recherchekategorien abgeleitet wurden. Die Bildung der Recherchekategorien orientierte sich an dem Prozess der induktiven Inhaltsanalyse. Das Material, in diesem Fall die ausgewählte Fachliteratur, wurde auf zentrale Inhalte und Kernaussagen hin untersucht und in Kategorien zusammengefasst. Die relevanten Studien wurden anhand ihrer inhaltlichen Schwerpunkte, Forschungsfragen und Ergebnisse den entsprechenden Kategorien zugeordnet. Zeigten sich neue thematische Aspekte, die keiner bestehenden Kategorie zugeordnet werden konnten, wurde eine neue Kategorie gebildet (Mayring, 2022). Das zugrundeliegende Prozessmodell der induktiven Kategorienbildung zur Veranschaulichung des Ablaufes befindet sich im Anhang (vgl. Anhang 2). Angelehnt an das Prozessmodell der induktiven Kategorienbildung nach Mayring (2022, S. 85) konnten die Recherchekategorien schrittweise präzisiert werden, bis schliesslich – wie in Abbildung 3 (eigene Darstellung) aufgeführt – das endgültige Kategoriensystem festgelegt war.

Tabelle 1 Recherchekategorien Schlüsselbegriffe

Schlüsselwörter nach allgemeiner Literaturrecherche festgelegt	Englische Übersetzung und Ergänzungen
Autismus	Autism
Geschlecht	Gender, Gender specific, Girls, Women, Gender difference, Sex difference, Sex indifferent
Spiel	Play behavior, play
Frühe Kindheit	Early Childhood, Pre-School, Toddler, childhood
Anpassungsverhalten	Masking, Social Camouflaging
Kommunikation	Communication, Communication behavior, Social communication
Interaktion	Interaction, Social interaction
Erscheinungsbild	Marker, symptoms

Auf Grundlage der gebildeten Kategorien wurden Schlüsselbegriffe entwickelt, mit denen eine systematische Literaturrecherche zum Thema *weiblicher Autismus in der frühen Kindheit* und möglichen Erkennungsmerkmalen durchgeführt wurde. Die Recherche erfolgte in den EBSCO-Datenbanken (ERIC, APA PsycInfo, PSYINDEX, MEDLINE) sowie in der Datenbank SpringerLink Nature. Die Schlüsselbegriffe in verschiedenen Kombinationen waren folgende: (autism) AND (girls OR sex difference OR sex indifferent) AND (early childhood OR childhood) AND (play OR communication OR interaction OR language

OR behaviour) AND (marker). Die Suchbegriffe wurden in den Datenbanken in 3 oder 4 Wortkombinationen für die Literaturrecherche genutzt, also z.B. «Autism AND play AND early childhood» oder «Autism AND girls AND communication AND early childhood».

Die Suche berücksichtigte einheitliche Begriffe wie «Autism» und verschiedene gruppierte Schlüsselwörter für die Eingrenzung des Geschlechts, Besonderheiten des weiblichen Phänotyps und Berücksichtigung der Hauptsymptomkomplexe wie Spiel, soziale Anpassung, Kommunikation und Interaktion und Verhalten, welche alle in das Englische übersetzt wurden (siehe Tabelle 1). Bei den ausgewählten Schlüsselworten für die Festlegung des Materials handelt es sich um acht verschiedene Hauptkategorien. Diese ergaben sich wie beschrieben aus der Hauptthematik der Masterarbeit, dadurch wurde die vorhandene Literatur bereits auf Autismus bei Frauen eingegrenzt. Die weiteren Kategorien wurden aufgrund der Häufigkeit ihrer Nennung bei der Analyse der allgemeinen Theorie definiert, um das Material für die vertiefte Auseinandersetzung in der systematischen Übersichtsarbeit auszuwählen. Mindestens ein Begriff aus den acht Kategorien musste im Titel oder Abstract enthalten sein. Die Suche begrenzte sich aufgrund des Forschungsstandes auf englischsprachige Literatur.

Tabelle 2 Recherche EBSCO Datenbanken 10 Jahre

EBSCO Datenbanken (ERIC,APA PsycInfo, PSYINDEX,MEDLINE)	
Suchbegriffe	Autism AND girls AND play Autism AND girls AND communication AND early childhood Autism AND early childhood AND play AND communication
Publikationszeitraum	2015 - 2025
Treffer	229

Die Literaturrecherche umfasste Veröffentlichungen der letzten fünf bzw. längstens zehn Jahre, demnach die Jahre 2015 bis 2025. In den berücksichtigten Studien müssen Proband_innen inkludiert sein die sich im Alter von 18 Monaten bis 8 Jahren befinden, auch wenn die Altersspanne der Studien bis zu einem höheren Alter reichen. Die Studien berücksichtigen sowohl männliche als auch weibliche Personen.

Tabelle 3 Recherche EBSCO Datenbanken 5 Jahre

EBSCO Datenbanken (ERIC,APA PsycInfo, PSYINDEX,MEDLINE)	
Suchbegriffe	Autism AND girls AND early childhood Autism AND play AND early childhood Autism AND girls AND play autism AND behaviour AND girls AND early childhood Autism AND interaction AND sex difference AND childhood
Publikationszeitraum	2020 - 2025
Treffer	618

Untersucht werden potenzielle geschlechtsspezifische Unterschiede in der Symptomatik von Autismus in den Bereichen Kommunikation, soziale Interaktion, Spielverhalten und Verhaltensauffälligkeiten. Die Recherche englischsprachiger Texte aus zwei Datenbanken ergab insgesamt 1.614 Texte. Dabei

wurden die EBSCO Datenbanken hinsichtlich der Tabelle 2 und 3 genannten Begriffe und Zeiträume durchsucht und die Springer Nature Datenbanken anhand der in Tabelle 4 genannten Begriffe und Zeiträume durchsucht. Der Fokus der Suchbegriffe lag hier weiterhin auf den vorher definierten Schlüsselbegriffen.

Tabelle 4 Recherche Springer Datenbanken 5 Jahre

Springer Nature (Springer Journal of autism and development disorders)	
Suchbegriffe	language AND autism AND girls AND childhood autism AND sex difference AND childhood AND marker autism AND sex indifferent AND marker
Publikationszeitraum	2020 - 2025
Treffer	767

4.2. Auswahlverfahren

In einer ersten Selektionsphase wurden die Suchergebnisse nach Titel und kurzem Blick ins Abstract bewertet. Aus dem Titel ging dabei meist schon die Zielgruppe der Forschung sowie der Forschungsbereich hervor. Ausgeschlossen wurden Studien dann, wenn sie keine Frauen im Spektrum umfassten oder die Probandinnen bereits volljährig oder über der festgelegten Altersspanne waren. Ausserdem wurden jegliche Studien im medizinischen Bereich ausgeschlossen. Duplikate, also identische Studien, stellten einen weiteren Ausschlussgrund dar. Da die verschiedenen Suchbegriffe aufgrund der begrenzten Forschungslage häufig dieselben Studien lieferten, wurden diese Duplikate vor der Analyse ausgeschlossen. In dieser ersten Selektionsphase ergab die Auswahl 23 Texte, deren Abstracts einer eingehenderen Prüfung unterzogen wurden. In einer zweiten Selektionsphase wurde dann anhand des Abstracts und Lay Abstracts überprüft, welche Altersspanne die Studie genau umfasst und ob die Forschungsschwerpunkte mit den vorher festgelegten Recherche Kategorien übereinstimmen. Studien wurden ausgeschlossen, wenn sie entweder thematisch von der Forschungsfrage abwichen oder wenn ihre Alterskohorte den Bereich von 18 Monaten bis 8 Jahren nicht umfasste; Altersgruppen, die diesen Bereich einschlossen, auch wenn ihre Gesamtspanne darüber hinausging (z. B. 6–14 Jahre), wurden berücksichtigt. Die zweite Selektionsphase ergab dann abschliessend 17 Studien, die in die systematische Übersichtsarbeit einbezogen wurden. Zur strukturierten Darstellung des Selektionsprozesses wurde ein Flowchart nach den PRISMA-Richtlinien erstellt. In Abbildung 4 wird der Ablauf des Rechercheprozesses übersichtlich dargestellt, inklusive der einzelnen Selektionsphasen und der dabei angewandten Kriterien. Die Abbildung zeigt zudem, welche Anzahl an Studien schlussendlich in die systematische Literaturanalyse einbezogen wurde. Der Literaturkorpus ist zur Einsicht und Nachvollziehbarkeit dem Anhang beigefügt (vgl. Anhang 4).

Abbildung 4 Darstellung Selektionsprozess; Modifiziert nach Page et al. (2021) und PRISMA 2020 Flow Diagram

4.3. Studiencharakteristika

Für die Arbeit wurden Studien aus dem Zeitraum 2015 bis 2025 berücksichtigt. Dieser Zeitraum wurde gewählt, um die Aktualität der Thematik zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die Befunde dem aktuellen Forschungsstand entsprechen. Aufgrund der begrenzten Forschungslage zur Thematik wurde die Begrenzung des Erhebungszeitraums auf 10 Jahre ausgeweitet um mehr Studien in die Analyse mit einschliessen zu können. Die Studien schlossen Untersuchungen von N= 54 – 8.714 Kinder im Autismus-Spektrum ein, wobei die Altersspanne von N= 14 Monate bis 18 Jahre reichte. Darüber hinaus wurden zwei systematische Übersichtsarbeiten einbezogen, die sich mit Elternberichten zu autistischen Töchtern auseinandersetzten. Diese Arbeiten umfassten zwischen 9 und 22 Studien. Die darin enthaltenen Erfahrungsberichte der Eltern bezogen sich auf Zeiträume von 4 bis 29 Jahren und beinhalteten differenzierte Kategorien, die auch die frühe Kindheit der Kinder in den Blick nahmen. Die einbezogenen Studien zeichneten sich durch multimethodische Studiendesigns aus (siehe Tabellen 5,6 und 7) und verfolgten unterschiedliche Zielsetzungen. Diese wurden im Rahmen der Recherche und Auswertung gebildeten Kategorien zugeordnet und in der Ergebnisdarstellung dahingehend aufgearbeitet werden.

Tabelle 5 Studiencharakteristika I

Autor_in	Studien- design	Stichprobe			Messmethode	
		Proband_innen AS = Autismus - Spektrum NT = Neurotypisch	Altersspanne	Autismusdiagnose	Kinder	Eltern (und ggf. Fachpersonen)
Putnam, Mc Fayden, Harrop 2024	retrospek- tive Querschnitts analyse	388 Geschlechterver- hältnis gleich viele Jungen und Mäd- chen	4 – 17 Jahre Durchschnittsalter: 8,88 Jahre	DSM – 5 ADOS – 2	Wechsler Abbreviated Scale of Intelli- gence (WASI-II) Wechsler Intelligence Scale for Chil- dren (WISC-IV) Differential Ability Scales-II (DAS-II), Mullen Scales of Early Learning. Stanford-Binet Intelligence Scale: Fifth Edition (SB-5) Playground Observation of Peer En- gagement (POPE)	Social Responsiveness Scale (SRS) Demografische Daten
Dean, Har- wood, Kasari 2017	mixed method sekundär Analyse	96 AS 48, Ges- chlechterverhältnis gleich viele Jungen und Mädchen	Durchschnittsalter 7,7 Jahre	ADOS		
Waite, Fou- lady, Iarocci 2024	Querschnitt- liche Beobach- tungsstudie	386 189 AS 197 NT	6 bis 14 Jahre	Klinische Diagnose durch ADOS – 2 und ADI – R	Wechsler Abbreviated Scale of Intelli- gence, Second Edition (WASI-II), Full- Scale IQ-2 (FSIQ-2)	Multidimensional Social Competence Scale (MSCS), Behavior Assessment System for Chil- dren (BASC-2 und BASC-3) Parent Rating Scale Children (PRS-C) Autism Spectrum Quotient (AQ)
Matterm et al. 2023	Verglei- chende Querschnitts studie	64 32 AS 32 NT	5 bis 17 Jahre	DSM – 5 Familienanamnese Medizinische Anamnese	Autism Diagnostic Observation Sched- ule-2nd Edition (ADOS-2) Wechsler Intelligence Scale for Chil- dren-IV (WISC-IV) Differential Ability Scales – Second Edi- tion (DAS-II) Wechsler Abbreviated Scale of Intelli- gence (WASI – II) Stanford-Binet Intelligence Scales (SBS)	Social Communication Questionnaire (SCQ)
Kniola et al. 2024	Retrospek- tive Querschnitts studie	8.714 Mädchen mit Autismus	4 bis 18 Jahre	Elternangaben	Autistische Merkmale wurden erhoben durch Elternberichte	Registrierungsformular: Erfassung von demografischen Daten Hintergrundfragebogen Bildungsniveau der Eltern: Erfassung des Abschlusses Social Communication Questionnaire (SCQ) Child Behavior Checklist (CBCL)

Tabelle 6 Studiencharakteristika II

Autor_in	Studien-design	Stichprobe			Autismusdiagnose	Messmethoden	
		Proband_innen <small>AS = Autismus - Spektrum NT = Neurotypisch</small>	Alter Kinder	Alter Kinder		Kinder	Eltern (und ggf. Fachpersonen)
Hull, Heuvelman, Golding, Mandy, Rai 2022	bevölkerungs-basierte Kohorten studie	11.251 AS 147 (119 Jungen und 29 Mädchen)	30 Monate bis 8 Jahre	30 Monate bis 8 Jahre	Fallidentifikation mithilfe National Health Service (NHS) und Pupil Level Annual School Census (PLASC) Mütterliche Berichte	Child Activities Inventory (CAI)	Pre-School Activities Inventory (PSAI)
Ronkin et al. 2021	retrospektive Akti-nanalyse	315 Kinder AS 250 (182 Jungen und 68 Mädchen)	14 bis 30 Monate	14 bis 30 Monate	ADOS – 2	Mullen Scales of Early Learning (MSEL) ADOS-2 Toddler Module	Vineland Adaptive Behavior Scales (Vineland-2 oder Vineland-3) Adaptive Behavior Assessment System (ABAS-3)
Özel, Strattmann, Papadopoulos, Rüegg & Bornehag 2024	Quantitative Querschnitts studie	718 Kinder	Durchschnittsalter 7,5 Jahre	Durchschnittsalter 7,5 Jahre	Autistische Merkmale erfasst mit SRS		Preschool Activities Inventory (PSAI) Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) Social Responsiveness Scale (SRS)
Hopkins, Isles, Satherley 2023	systematische Über-sichtsarbeit (systematische Über-sichtsarbeit)	9 Studien 151 Eltern von autistischen Mädchen	4 bis 29 Jahre	4 bis 29 Jahre	Klinische Diagnose 2 Selbstdiagnosen		Interviews (6 Studien) Fokusgruppen (2 Studien) Kombination Einzel- und Grup-pendiskussion (1 Studie)
Xiong et al. 2022	quantitative Beobach-tungsstudie	610 Kinder (503 Jungen und 107 Mädchen)	2 bis 7 Jahre	2 bis 7 Jahre	DSM – 5		Gesell Developmental Scale (GDS) Childhood Autism Rating Scale (CARS) Social Responsiveness Scale (SRS) Autism Behavior Checklist (ABC)
Wood-Downie, Wong, Kovshoff, Mandy, Hull, Hadwin 2020	experimentelle, querschnittliche Studie	84 Kinder AS: 40 (22 Jungen und 18 Mädchen)	8 bis 14 Jahre	8 bis 14 Jahre	Klinische Diagnose oder Hohe autistische Symptome überprüft mit Social and Communication Disorders Checklist (SCDC)	Interactive Drawing Test (IDT) Reading the Mind in the Eyes Test, Child's Version (RMET-C) Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence, Second Edition (WASI-II)	Social and Communication Disorders Checklist (SCDC)
Oliver, Poysden, Gillespie-Smith 2023	systematische Über-sichtsarbeit	22 Studien Über 150 Mütter von autistischen Mädchen	5 bis 29 Jahre	5 bis 29 Jahre	Klinische Diagnose Erfüllung diagnostischer Kriterien (Autism-Spectrum-Quotient)		Semi-strukturierte Interviews Fokusgruppen Offene Umfragen

Tabelle 7 Studiencharakteristika III

Autor_in	Studien- design	Stichprobe			Messmethoden	
		Proband_innen <small>AS = Autismus - Spektrum NF = Neurotypisch</small>	Altersspanne	Autismusdiagnose	Kinder	Eltern (und ggf. Fachpersonen)
Gudjonsdottir, Halldorsson, Ragnarsdottir, Njardvik, Hannesdottir 2024	Quantitative Querschnitts studie	2132 Jüngere Gruppe 118 AS 234 AS und ADHS	5 bis 18 Jahre Zwei Gruppen 5 – 11 Jahre und 12 bis 18 Jahre	ADOS-2 ADI-R	C-GAS (Childrens Global Assessment Scale) Wechsler Intelligence Scale for Children-IV (WISC-IV) / Wechsler Preschool Primary Scale of Intelligence (WPPSI-R) Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia (K-SADS) Anxiety Disorders Interview Schedule (ADIS-C/P)	SDQ (Strength and Difficulties Questionnaire) Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia (K-SADS) Anxiety Disorders Interview Schedule (ADIS-C/P)
Song et al. 2021	Sekundäre Datenanalyse Querschnittsstudie	557 261 AS (207 Jungen und 54 Mädchen)	18 – 42 Monate	DSM – 5	ADOS – 2 Childhood Autism Rating Scale (CARS)	Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R) Social Responsiveness Scale, Second Edition (SRS-2) Vineland Adaptive Behavior Scales, Second Edition (VABS-II) Sequenced Language Scale for Infants (SELSI)
Crippa et al. 2021	Multi-methodische Querschnittsstudie	196 98 (78 Jungen und 20 Mädchen) AS 98 neurotypisch	3 – 11 Jahre	DSM – 5 ADOS – 2	Movement Assessment Battery for Children 2 MABC2 und Developmental Coordination Disorder Questionnaire (DCDQ) Kinematische Analyse: Bewegungsanalyse eines "Reach-to-Drop"-Tasks	Social Responsiveness Scales (SRS): Developmental Coordination Disorder Questionnaire (DCDQ)
Harrop, Green, Hudry 2017	Vergleichende Querschnittsanalyse	54 Kinder AS 28 Geschlechtsverhältnis gleich viele Jungen und Mädchen	2 bis 5 Jahre	ADOS-G ADI-R	Mullen Scales of Early Learning (MSEL) Spielbeobachtung mit Bezugsperson Preschool Language Scales (PLS)	Indices of Mass Deprivation (IMD) Spielinteraktion mit Kind (Beobachtung)
Harrop, Gulsrud, Kasari 2015	Beobachtende Querschnittsstudie	58 Kinder 29 Mädchen 29 Jungen	22 bis 54 Monate	ADOS-2	Mullen Scales of Early Learning (MSEL) Videobasierte Caregiver-Child Interaction (CCX)	Caregiver-Child Interaction (CCX)

4.4. Ergebnisse

Die zur Analyse ausgewählten Studien wurden Text für Text durchgearbeitet und in ein enger definiertes Kategoriensystem eingeordnet. Dieses grenzte sich anhand der induktiv gebildeten Kategorien (Mayring, 2022) ein. Die Recherchekategorien wurden nach erster Sichtung des Materials erneut verallgemeinert und in fünf Hauptkategorien geordnet anhand deren die ausgewählten Studien analysiert werden sollen. Dabei schlossen sich die Kategorien Geschlecht, Autismus, frühe Kindheit und Erscheinungsbild aus, da diese in jeder der Studien enthalten sind und nur zur Eingrenzung der Recherche dienen. Es entstanden aus der Selektion resultierend die nach Mayring (2022) induktiv gebildeten Hauptkategorien Spielverhalten, Sozialfähigkeiten, Sprache und Sprachentwicklung, Verhaltensauffälligkeiten sowie Elternberichte und weitere Anhaltspunkte in der Forschung. Die ausgewählten Studien werden in den folgenden Kapiteln dem entstandene Kategoriensystem zugeordnet und anhand der wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst dargestellt und abschliessend anhand der Fragestellung in einer ersten Diskussion interpretiert und analysiert. Der Kodierungsleitfaden ist zur Nachvollziehbarkeit und Einsicht wie die Ergebnisse kategorisiert wurden im Anhang hinterlegt (vgl. Anhang 3).

4.4.1. Spielverhalten

In die Kategorie Spielverhalten fielen drei Studien die Kinder im Alter von 2 – 8 Jahre im Autismus-Spektrum untersuchten. Die Untersuchungen inkludierten N= 14 – 718 Kinder mit Autismus. Die Methodik der Studien umfasste sowohl Befragungsinstrumente, bei welchen Eltern als auch Kinder befragt wurden, als auch Beobachtungsverfahren, bei denen die Kinder allein oder mit Bezugsperson im Spiel beobachtet wurden. Die Studien betrachteten das Spielverhalten vor allem hinsichtlich geschlechtsspezifischen Spiels, Spielkomplexität und Länge des Spiels sowie Interaktion im Spiel mit dem Gegenüber. Geschlechtsspezifisches Spiel wird dabei definiert als Spiel mit Spielmaterialien die gesellschaftlich als typisch für Mädchen oder Jungen definiert werden. Zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr prägt sich das Geschlechts-Bewusstsein von Kindern aus und beeinflusst das Spielverhalten hin zu Spielmaterialien, die typisch weiblich sind, wie z.B. Puppenspiel, symbolische Sequenzen (Harrop et al., 2020). Spielkomplexität definiert den Umgang mit dem Spielmaterial und wird in vier verschiedene Kategorien eingeteilt. Diese sind definiert als einfache Objekthandlung, Kombinationsspiel, prä-symbolisches Spiel und symbolisches Spiel (Harrop et al., 2017).

Alle drei Studien setzten sich mit Untersuchungen bezüglich des geschlechtsspezifischen Spiels auseinander. Harrop et al. (2017) betrachtete ausserdem noch die Spielkomplexität der Kinder. Hull et al. (2022) konnten feststellen, dass sich das geschlechtsspezifische Spielverhalten von autistischen Mädchen in ihren Untersuchungen nicht signifikant von dem der neurotypischen Vergleichsgruppe unterschied. Diese Ergebnisse erhielten sie über mehrere Altersstufen von 30 Monaten, 42 Monaten, 57 Monaten bis hin zu 8 Jahre hinweg. Bei autistischen Jungen hingegen zeigte sich ab ca. 42 Monaten

ein deutlicher Unterschied zwischen neurotypischen und neurodivergenten Jungen. Während das Spiel von neurotypischen Jungen geschlechtsspezifischer wurde, blieben die Jungen im Autismus-Spektrum bei ihrem Spiel unabhängig von Geschlechterspezifikation. Auch Harrop et al. (2017) untersuchten das Spielverhalten von Kindern im Autismus-Spektrum. Die Kinder dieser Studie befanden sich im Alter zwischen 2 und 5 Jahren. Sie erhielten ähnliche Ergebnisse, dass Mädchen im Spektrum sich mehr mit geschlechtsspezifischen Spielmaterialien beschäftigen. Zusätzlich zu dieser Erkenntnis untersuchten sie ausserdem die Spielkomplexität der Kinder im Spektrum und konnten feststellen, dass sowohl autistische Jungen als auch autistische Mädchen sich eher mit einfachen Objekthandlungen oder Kombinationsspiel beschäftigten als mit präsymbolischem oder symbolischem Spiel.

«Overall, we found no significant differences in either play complexity or toy engagement between preschool-aged girls and boys with ASD.» (Harrop et al., 2017, S. 45)

Die Ergebnisse deuteten die Autor_innen so, dass autistische Mädchen sich wie autistische Jungen ebenfalls ausdauernd, gleichbleibend oder stereotyp mit Spielmaterialien beschäftigen. Da das Material aber geschlechtsspezifisch angepasst ist, wirkt es wie altersentsprechendes Spiel.

Doch nicht nur die Spielintensität oder die Art der Komplexität wurden bei Mädchen im Spektrum betrachtet. Özel et al. (2024) führen auf, dass wenig ausgebildetes geschlechtsspezifisches Spiel einen Hinweis auf das Autismus – Spektrum bei Mädchen bieten kann. Die Autor_innen untersuchte Kinder mit autistischen Zügen oder Autismus – Verdacht aber ohne offizielle Diagnose. Dabei konnten sie feststellen, dass weniger weiblich geprägtes Spiel und stärkere autistische Merkmale sowie Auffälligkeiten im Verhalten bei Mädchen miteinander in Verbindung stehen. Mädchen die eher geschlechtstypisches Spiel in der Studie zeigten, zeigten sich auch allgemein eher angepasster (Özel et al., 2024).

4.4.2. Soziale Kompetenzen und Motivation

Im vorherigen Kapitel wurde deutlich, dass autistische Mädchen in ihrem Spiel Anpassungsverhalten zeigen können. In Verbindung dazu befasst sich dieses Kapitel mit den sozialen Kompetenzen von Mädchen im Spektrum. Die meisten Studien zu geschlechtsspezifischen Unterschieden zwischen Jungen und Mädchen im Autismus-Spektrum konnten zu sozialem Anpassungsverhalten, dem sogenannten «Masking» oder «social Camouflaging» gefunden werden sowie zur sozialen Motivation von Mädchen. Insgesamt sieben verschiedene Studien fanden Zusammenhänge bzgl. sozialer Kommunikation, sozialem Anpassungsverhalten sowie sozialer Motivation und sozial-emotionaler Wahrnehmung bei autistischen Mädchen. Die Studien umfassten N= 84 – 610 Kinder im Autismus-Spektrum, diese befanden sich in der Altersspanne von 14 Monate bis 18 Jahren. Um die Ergebnisse der verschiedenen Studien

aufzuführen und im Anschluss zu vergleichen und analysieren wurden die Studien in Subkategorien eingeordnet. Diese werden in den nachfolgenden Unterkapiteln für eine bessere Übersicht dargestellt.

4.4.2.1. Social Camouflaging

Das soziale Anpassungsverhalten in Form von «Masking» oder «Social Camouflaging» wurde in Kapitel 2.2.2. bereits erklärt und umfasst die Anpassungsleistung, um sich dem neurotypischen Umfeld anzugleichen (Mannherz et al., 2025).

Gudjonsdottir, Halldorsson, Ragnarsdottir, Njardvik und Hannesdottir (2024) untersuchten das Sozialverhalten von Kindern und Jugendlichen im Alter von 5 bis 18 Jahren mit verschiedenen Neurodivergenzen, darunter auch das Autismus-Spektrum. Dabei unterteilten sie die Proband_innen in zwei Altersgruppen ein, 5 bis 11 Jahre und 12 bis 18 Jahre. Für die Literaturanalyse begrenzt sich die Darstellung der Ergebnisse auf den Altersbereich 5 bis 11 Jahre. Im Bereich des sozialen Anpassungsverhaltens gewannen die Autor_innen die Erkenntnisse, dass Mädchen im jüngeren Alter weniger prosoziales Verhalten zeigen. Prosoziales Verhalten wird dabei definiert als die sozialen Fähigkeiten und Funktionen wie z.B. dem Initiieren von Kontakten. Gudjonsdottir et al. (2024) stellten durch Berichte von Lehrpersonen fest, dass das prosoziale Verhalten von autistischen Mädchen mit zunehmendem Alter ansteigt und dies bei Mädchen im Autismus-Spektrum stärker ausgeprägt ist als bei Jungen im Spektrum. Die Studie zeigt, dass autistische Mädchen mit jüngerem Alter zunächst grössere Schwierigkeiten im sozialen Anpassungsverhalten aufweisen. Im Verlauf der Schulzeit nehmen diese Schwierigkeiten jedoch ab, während die Mädchen gleichzeitig häufig stärker in ihr soziales Umfeld integriert sind. Die Autor_innen schliessen daraus, dass die Mädchen im Laufe ihrer Entwicklung kompensatorische Strategien entwickeln, um soziale Herausforderungen auszugleichen und sich ihrem neurotypischen Umfeld anpassen also dem sogenannten «Masking».

Das soziale Anpassungsverhalten beleuchteten Wood-Downie, Wong, Kovshoff, Mandy, Hull und Hadwin (2020) ebenfalls in ihrer Untersuchung. Ihre Funde unterteilten sie in zwei Untergruppen das «**behavioral Camouflaging**» und das «**compensatory Camouflaging**». Unter «**Behavioral Camouflaging**» versteht man die Anpassung des Verhaltens von Kindern im Autismus-Spektrum an das Verhalten neurotypischer Gleichaltriger, beispielsweise durch Nachahmung. Das nach aussen sichtbare Verhalten wird an das Umfeld angepasst, die zugrunde liegenden sozialen Schwierigkeiten bleiben jedoch bestehen. «**Compensatory Camouflaging**», also das Anpassen durch Kompensieren beschreibt das bewusste Erlernen von Strategien, trotz sozial-kognitiver Defizite, um im neurotypischen Umfeld sozial erfolgreich interagieren zu können (Wood-Downie et al., 2020). Die Ergebnisse der Querschnittsanalyse von Wood-Downie et al. (2020) zeigten auf, dass in beiden Bereichen des «Camouflagings», autistische Mädchen höhere Werte erzielten als die autistischen Jungen. In der Untersuchung bezüglich des *behavioralen* «Camouflagings» zeigten sowohl Jungen als auch Mädchen laut Elternberichten ähnliche

autistische Merkmale, die autistischen Mädchen zeigten sich in ihrem sozialen Verhalten jedoch den neurotypischen Mädchen ähnlicher. In den Untersuchungen bzgl. dem *kompensatorischen* «Camouflaging» zeigten beide Geschlechter ähnliche sozial-kognitive Fähigkeiten (ebd.). Die Mädchen zeigten im Vergleich zu den Jungen ein verbessertes soziales Verhalten. Die Autor_innen unterstützen mit ihren Funden die Hypothese, dass das «Social Camouflaging» ein Bestandteil des weiblichen Phänotyps von Autismus sein könnte (ebd.).

« there were no significant correlations between social reciprocity and full-scale IQ, or participant age. There was also no relationship between social-cognitive ability and age». (ebd. S.1360)

Obwohl keine signifikanten Zusammenhänge zwischen sozialer Reziprozität, Intelligenz und Alter festgestellt wurden, zeigt das Zitat, dass Mädchen bereits im jüngsten untersuchten Alter (8 Jahre) ein deutliches Mass an Anpassungsfähigkeit aufwiesen.

Auch Dean et al. (2017) untersuchten in ihrer Studie die sozialen Verhaltensweisen und Anpassung von Jungen und Mädchen im Autismus-Spektrum. Dazu beobachteten sie Kinder mit und ohne Autismus im Grundschulalter im Spiel mit ihren Peers. Das Durchschnittsalter wurde dabei auf ca. 7 Jahre festgelegt. In der Beobachtung durch das **«Playground Observation of Peer Engagement»** (POPE) konnten sie anhand drei Beobachtungsvariablen das soziale Miteinander der Kinder kategorisieren. Die Beobachtungsbereiche umfassten **«Solitary»**, was bedeutet mit sich allein sein. Beispiele dafür sind umherlaufen im Pausenhof oder sich neben eine Aufsichtsperson setzen bzw. sich mit ihr unterhalten (Dean et al., 2016). Der zweite Bereich ist der des **«Joint Engagement»** also gemeinsame Aktivitäten wie gemeinsam umherlaufen und unterhalten. Gemeinsam sitzen und reden oder Essen teilen und Freude, wenn jemand hinzukommt (ebd.). Der dritte Bereich ist **«Game»** also das Sozialverhalten im Spiel. Darunter fallen Handlungen wie ein gemeinsames sportliches Spiel in der Gruppe, beim Spiel zuschauen, weil man nicht mitspielt oder wartet, dass man drankommt (ebd.).

Hierbei konnten die Autor_innen feststellen, dass autistische Mädchen sich in der Nähe von sozialen Gruppen aufhielten, und Verhalten der Peers beobachteten im Bereich **«Solitary»**. Dadurch gelang es ihnen eher soziale Interaktion zu initiieren. Beim gemeinsamen Spiel in Form von Seilspringen, konnte beobachtet werden, dass von dem autistischen Mädchen die Rolle des Seilschwingers übernommen wurde, welche immer gleich bleibt, sie aber nicht am aktiven Springen teilgenommen hat (ebd.). Die Autor_innen stellten zudem fest, dass soziale Schwierigkeiten bei Jungen im Spektrum deutlicher hervortraten. Sie hielten sich eher zurück, verbrachten mehr Zeit für sich allein oder nahmen im gemeinsamen Spiel überwiegend eine beobachtende Position ein. Wenn sie sich beteiligten, wurden sie schnell ausgeschlossen und zeigten den anderen Kindern gegenüber kaum interaktiven Verhaltensweisen.

4.4.2.2. Soziale Motivation und Einsicht

Die zweite Subkategorie der sozialen Kompetenzen stellt die Soziale Motivation dar. Diese wird definiert als Interesse an sozialer Interaktion und diese zu initiieren oder beizubehalten (Waite, Foulardi, Iarocci, 2024). Untersucht wurde das von Waite, Foulardi, Iarocci (2024) indem sie Kinder beobachteten, wie diese das Spiel mit anderen Kindern initiieren oder sich allein beschäftigen. In ihrer Studie untersuchten sie geschlechtsspezifische Unterschiede in der sozialen Motivation zwischen Mädchen und Jungen im Spektrum im Vergleich zu neurotypischen Kindern. Sie fanden durch die Messung mit dem **«Multidimensional Social Competence Scale»** (MSCS) heraus, dass es keinen Unterschied in der sozialen Motivation zwischen Mädchen und Jungen im Autismus-Spektrum gibt (Waite et al., 2024). Was sie allerdings bei autistischen Mädchen feststellen konnten, ist, dass höhere internalisierende Symptome – definiert als Angst, Depression und somatische Beschwerden (ebd.) – sich wechselseitig mit niedriger sozialer Motivation bedingen. Dies konnte bei autistischen Jungen nicht gemessen werden. Auch bei den neurotypischen Mädchen wurde dieser Zusammenhang festgestellt. Waite et al. (2024) versuchen dies mit den höheren sozialen Erwartungen an Mädchen zu erklären. In Verbindung mit den Erwartungen zum Autismus-Spektrum zeigen sich hier laut der Autor_innen widersprüchliche soziale Anforderungen die autistischen Mädchen in ihrer psychischen Gesundheit mehr beeinträchtigen können als Jungen (ebd.).

In Verbindung dazu befassten sich Mattern et al. (2023) mit dem sozialen und emotionalen Einfühlungsvermögen bei autistischen Kindern im Alter von 5 bis 17 Jahren. Die Gruppen wurden nach Alter, IQ und Schwere der Symptome des Autismus-Spektrums eingeteilt. Die Autor_innen wollten damit Ergebnisse über die Fähigkeit zur sozialen und emotionalen Einsicht bei Kindern im Spektrum generieren. Soziale Einsicht wird hierbei definiert als das Verständnis von sozialen Dynamiken und Beziehungen, sowie Hintergedanken oder Emotionen im Miteinander zu erkennen und verstehen (Mattern et al., 2023). Emotionale Einsicht wird im Text definiert als Verständnis über Emotionen und deren Auswirkungen auf das Handeln und das allgemeine Wohlbefinden bei sich selbst oder anderen Personen (ebd.).

Mattern et al. (2023) konnten dabei feststellen, dass Geschlechtsunterschiede in Bezug auf die Forschungsvariablen bei autistischen sowie bei neurotypischen Kindern existieren. Mädchen erzielten sowohl in der autistischen als auch in der neurotypischen Gruppe höhere Werte in der sozialen Kognition und im Verständnis sozialer Zusammenhänge als die Jungen. Unter sozialer Kognition wird die Fähigkeit verstanden, die Perspektive einer anderen Person einzunehmen. Das Verständnis sozialer Zusammenhänge beschreibt die Fähigkeit, sich an vergangene Situationen zu erinnern und diese mit den eigenen Emotionen, dem Verhalten sowie deren Wirkung auf andere in Verbindung zu bringen (Mattern et al., 2023). Neurotypische Mädchen erzielten zusätzlich noch höhere Werte im Bereich des emotio-

nenalen Bewusstseins, wo es zwischen autistischen Mädchen und Jungen keine signifikanten Unterschiede gab. Die Autor_innen weisen darauf hin, dass Mädchen unabhängig von einer Diagnose tendenziell über ein höheres soziales Einfühlungsvermögen verfügen. Innerhalb des Autismus-Spektrums erzielten die Kinder insgesamt niedrigere Werte auf den Untersuchungsskalen. Die Mädchen schnitten in diesem Bereich aber höher ab als Jungen, insbesondere hinsichtlich ihrer sozialen Einsicht (ebd.).

4.4.2.3. Soziale Interaktion und Kommunikation

Die dritte Subkategorie der sozialen Kompetenzen stellt die soziale Interaktion und Kommunikation dar. Drei Studien setzen sich mit Inhalten dazu auseinander. Ronkin et al. (2023) befassten sich mit sozialer Kommunikation von autistischen Kindern im Alter von 14 bis 30 Monaten. Sie extrahierten für ihre Untersuchung acht Items des ADOS-2, welche grundlegende Aspekte der sozialen Kommunikation enthielten. Die Messungen mit diesen Items hatte zum Ergebnis, dass es keine grundlegenden Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen hat. Die Autor_innen versuchen dies mit verschiedenen Begründungsansätzen zu erklären. Zum einen benennen sie die Auswahl der Studienprobe als Grund, die ausgewählten Kinder wurden von Kinderärzt_innen bereits für eine Autismusdiagnostik überwiesen, wodurch Kinder respektive Mädchen mit subtileren Symptomen ggf. nicht überwiesen wurden und dadurch nicht in die Studie einbezogen sind (ebd.). Ausserdem benennen sie die Items zur Messung der sozialen Interaktion als oberflächlich, wodurch Schwierigkeiten in umfassenderen Verhaltenssequenzen nicht beobachtet werden können. Zuletzt benennen sie auch die gewählte Altersgruppe und die weniger komplexen sozialen Anforderungen in diesem Alter.

« In particular, the more complex behaviors that the ADOS-2 examines may not evidence nuanced sex differences until children are past the toddler period. For example, school-age girls demonstrated better creative play skills than boys per parent report in one study » (ebd., S. 1291).

Sie benennen also, dass sich mehr Unterschiede zwischen den Geschlechtern zeigen können, wenn die Kinder älter werden und es mehr Anforderungen in der sozialen Kommunikation gibt, wie beispielsweise im Schulalter (ebd.).

Auch Song et al. (2021) befassten sich in ihrer Studie mit Geschlechtsunterschieden in der sozialen Kommunikation bei Kindern im Alter von 18 bis 42 Monaten. Sie nutzten ein multimethodisches Vorgehen. Zum einen wurden Elternfragebögen vorher ausgeteilt, zum anderen gab es Interviews mit der ADI-R und der **«Social Responsiveness Scale – Second Edition»** (SRS-2) sowie den **«Vineland Adaptive Behavior Scales»** (VABS-II). Zusätzlich wurden die Kinder noch beurteilt durch den ADOS-2 und der **«Sequenced Language Scale for Infants»** (SELSI). Die Befragungen der Eltern mit der ADI-R ergaben, dass autistische Mädchen in der sozialen Interaktion mehr Defizite zeigten als autistische Jungen. Diese

umfassten die sozio-emotionale Gegenseitigkeit und geteilte Freude so wie nonverbale Verhaltensweise der sozialen Kommunikation – wie Blickkontakt, Mimik und Gestik (Song et al., 2021). Dies blieb in allen Altersstufen des definierten Altersbereichs bestehen. Im Beobachtungsverfahren mit dem ADOS-2 wurden diese defizitären Unterschiede nicht beobachtet (ebd.).

Die Autor_innen erklären die unterschiedlichen Ergebnisse zwischen Elternbefragung und Expertenbeobachtung damit, dass Ergebnisse variieren können, abhängig davon wie Sachverhalte wiedergegeben werden. Sie nennen dabei die verschiedenen Erwartungen, die Eltern an die Kommunikationsfähigkeit von Mädchen im Vergleich zu Jungen stellen. Aber auch die Theorie des «Social Camouflaging» ziehen die Forschenden in Betracht als Begründung für die unterschiedlichen Ergebnisse der Messungen.

Auch Dean et al. (2017) beobachteten in ihrer Studie nicht nur Social Camouflaging, sondern auch das soziale Interaktionsverhalten autistischer Mädchen. Dabei zeigte sich, dass diese häufig eine passive Rolle innerhalb der Gruppe einnahmen: Sie standen dabei, beobachteten das Geschehen oder liefen mit, ohne jedoch aktiv an Gesprächen teilzunehmen. So initiierte beispielsweise ein Mädchen zwar eine Unterhaltung und folgte den anderen, auch wenn diese sich abwandten. Ein anderes sprach mit einem neurotypischen Mädchen über das laufende Spiel, nahm jedoch wieder eine beobachtende Haltung ein, sobald dieses die Situation verliess. Insgesamt deuten die Beobachtungen laut den Autor_innen darauf hin, dass autistische Mädchen in sozialen Interaktionen mehr zuschauende als aktiv gestaltende Rollen übernehmen.

4.4.3. Sprache und Kommunikation

Neben sozialer Kommunikation betrachteten zwei Studien auch die sprachlichen Fähigkeiten und Meilensteine in der Sprachentwicklung bei Kindern im Autismus-Spektrum im Hinblick auf mögliche Geschlechtsunterschiede.

Xlong et al. (2022) untersuchten Kinder im Autismus-Spektrum im Alter von 2 bis 7 Jahren hinsichtlich ihrer expressiven und rezeptiven Sprachfähigkeiten. Auch wenn das Verhältnis zwischen Mädchen und Jungen ungleichmässig ist, gab es keine bedeutsamen Unterschiede zwischen Schwere der autistischen Symptome und Altersverteilung. Xlong et al. (2022) konnten feststellen, dass die Reihenfolge der sprachlichen Meilensteine von autistischen Kindern zwar im Wesentlichen der typischen Sprachentwicklung entspricht, auch wenn diese verzögert auftritt. Es konnten aber auch einige abweichende Komponenten erkannt werden. Farberkennung, Grösseneinordnung und die Verwendung von Pronomen wichen von den gewöhnlichen Meilensteinen ab. Autistische Mädchen zeigten zusätzlich Herausforderungen im Bereich der Sprachentwicklung von Gestik, wie Winken oder Zeigen sowie in den pragmatischen Fähigkeiten wie dem Ausdruck von Forderungen durch Sprache (ebd.).

Kniola et al. (2024) untersuchten, welche Entwicklungsmeilensteine die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass beim Screening-Tool SCQ der kritische Wert erreicht wird und somit eine Verdachtsdiagnose ausgesprochen werden kann. Dabei wollten sie insbesondere klären, warum Mädchen im Autismus-Spektrum häufiger übersehen werden. Zu diesem Zweck befragten sie Eltern autistischer Mädchen, die bereits eine Autismus-Diagnose erhalten hatten, mithilfe des SCQ. Die Ergebnisse zeigten, dass Eltern seltener über sprachliche Defizite berichteten als über motorische Entwicklungsauffälligkeiten.

Die Autor_innen weisen darauf hin, dass die üblichen Screeningtools jedoch überwiegend auf soziale und sprachliche Auffälligkeiten Bezug nehmen, da diese den typischen Merkmalen autistischer Symptomatik entsprechen (Kniola et al., 2024). Auf Basis dieser Befunde vermuten sie, dass Mädchen im Autismus-Spektrum weniger sprachliche Auffälligkeiten zeigen als Jungen. In Kapitel 4.4.5. werden weitere Entwicklungsbereiche betrachtet, welche geschlechtsspezifische Unterschiede in den Erkennungsmerkmalen aufweisen könnten.

4.4.4. Verhaltensauffälligkeiten, repetitives & restriktives Verhalten

Beck et al. (2020) benennen, dass Jungen deutlichere Auffälligkeiten im Verhalten zeigen, wodurch sie früher zu einer Diagnose kommen als Mädchen. Im folgenden Kapitel wird die Kategorie der Verhaltensauffälligkeiten anhand der ausgewählten Studien näher betrachtet. Drei Studien beschäftigten sich mit auffälligem Verhalten und repetitivem und restriktivem Verhalten. Die Studien inkludierten N= 58 – 261 Kinder im Autismus-Spektrum. Die Altersspanne erstreckte sich von 18 Monaten bis 18 Jahre. Repetitives und restriktives Verhalten (engl. **restricted, repetitive behaviors = RRB**), gehört zu den Kernmerkmalen von Autismus und wird ähnlich in den drei Studien definiert. Nach Song et al. (2021) gehören dazu stereotype Verhaltensweisen, die immer wiederkehren. Sie zeigen sich zum Beispiel in strikten Routinen, in einer intensiven Fixierung auf bestimmte Themen oder Materialien sowie ausgeprägter Beschäftigung damit. Häufig treten auch stereotype motorische Bewegungen auf.

Harrop, Gulsrud und Kasari (2015) definieren RRB ähnlich und teilen sie noch in zwei Kategorien ein. Die erste Kategorie umfasst repetitive motorische Handlungen und wiederholende gleichbleibende Beschäftigung mit Objekten. Die zweite Kategorie umfasst eingeschränkte Interessen und das starre Festhalten an Beständigkeit und Routinen. In ihrer Studie untersuchten sie dieses Verhalten bei 58 Kindern im Alter von 33 bis 54 Monaten. Sie teilten die Gruppen gleich ein hinsichtlich Entwicklungsquotient und Alter und definierten sechs Beobachtungsquotienten, um RRB messen zu können (ebd.).

- ❖ Objektverhalten wie repetitives und nicht-funktionales Nutzen oder Gruppieren, sowie die Manipulation der Objekte.
- ❖ Stereotype motorische Bewegungen wie Schaukeln, Springen, Zehenspitzenengang, Hände flattern usw.

- ❖ Sensorisches Interesse, z.B. an Gerüchen, Geräuschen oder der Haptik sowie orales Erkunden von Objekten. Ausserdem wiederholtes berühren und fühlen des eigenen Körpers oder bei anderen Personen.
- ❖ Sensorische Empfindlichkeit gegenüber Geräuschen, Texturen oder Berührungen
- ❖ Sensorisch-visuelles Verhalten, z.B. Objekte aus verschiedenen Winkeln betrachten, visuelle Stimulation
- ❖ Verbales Verhalten: Echolalien (nachsprechen oder wiederholen von Sprache (ebd.)), atypische Vokalisation oder ungewöhnlicher Rhythmus

Zwischen Mädchen und Jungen im Autismus-Spektrum konnten in den sechs Bereichen keine deutlichen Unterschiede in Bezug auf RRB festgestellt werden. Auffällig war aber, dass Jungen eher visuelle Stereotypen zeigten und ältere Jungen insgesamt mehr RRB zeigten. Ausserdem trat repetitives Verhalten verstärkt bei Kindern mit grösseren sprachlichen Verzögerungen auf. Die Studie zeigt also, dass Mädchen und Jungen unter fünf Jahren ähnliche Häufigkeiten und Arten von RRB aufweisen, bei älteren Jungen nahm die Ausprägung von RRB zu, während bei Mädchen kein solcher Zusammenhang festgestellt wurde (ebd.).

Song et al. (2024) untersuchten RRB bei autistischen Kindern im Alter von 18 bis 42 Monaten anhand der Elterninterviews durch den ADI-R und Beobachtungssequenzen des ADOS-2. Die RRB wurden hierbei in vier der definierten Bereiche unterteilt. Dabei konnten sie feststellen, dass zwischen Mädchen und Jungen im Spektrum keine signifikanten Unterschiede hervortraten. Eine weitere Erkenntnis der Autor_innen war dabei, dass sowohl typisch entwickelte Kinder als auch Kinder mit anderen Entwicklungsstörungen Unterschiede bei den RRB zeigten. Jungen erzielten jeweils signifikant höhere Werte als Mädchen. Song et al. (2024) spekulieren dahingehend, dass die Kinder in der autistischen Untersuchungsgruppe ein so junges Alter hatten, dass Geschlechtsunterschiede hier nicht auffallen und erst später in der Entwicklung auftreten.

Gudjunsdottir et al. (2024) untersuchten nicht nur mögliches Anpassungsverhalten von Mädchen im Autismus-Spektrum, sie untersuchten auch soziale Verhaltensauffälligkeiten und Schwierigkeiten. Dazu nutzten sie den Messwert «**Peer-Problems**» anhand der Skala im Fragebogen SDQ. Probleme mit Gleichaltrigen wurden definiert als Konflikte mit Peers, Schwierigkeiten beim Knüpfen von Freundschaften oder aktive soziale Isolation. Sowohl anhand der Eltern- als auch der Lehrer_innenbefragung zeigte sich, dass die jüngeren autistischen Mädchen der Stichprobe in diesem Bereich mehr Schwierigkeiten hatten als die älteren Mädchen. Bei den Jungen konnte kein entsprechender Zusammenhang festgestellt werden. Darüber hinaus berichteten Lehrer_innen und Eltern, dass Mädchen im Spektrum häufiger Probleme im Umgang mit Mitschüler_innen zeigten als Jungen (ebd.).

In Bezug zu Verhaltensauffälligkeiten konnten auch Kniola et al. (2024) in ihrer Studie Erkenntnisse zu externalisierendem auffälligem Verhalten gewinnen. Mädchen im Spektrum hatten eine höhere Chance den Cutoff-Wert im SCQ zu erreichen, wenn sich bei ihnen Verhaltensauffälligkeiten nach außen zeigten. Besonders Gedankenprobleme wie ungewöhnliche Denkmuster, zwanghafte Gedanken oder seltsames Verhalten und Aufmerksamkeitsprobleme, wie Konzentrationsschwierigkeiten und impulsives Verhalten waren stark ausgeprägt als Indikator zur früheren Erkennung (Kniola et al., 2024). Internalisierende Probleme wie Rückzug und Depressionen oder soziale Probleme führten weniger dazu, dass Mädchen den Cutoff-Wert für einen Autismus-Verdacht im SCQ erreichten (ebd.).

4.4.5. Weitere Anhaltspunkte in der Forschung

Zwei Studien beschäftigten sich mit Aspekten, die sich nicht in die vorherigen Kategorien einordnen liessen, aber wichtige Themenbereiche untersuchten, die für die Früherkennung relevant sein könnten. Die untersuchten Stichproben umfassten zwischen N= 196 und 8 714 Kindern im Autismusspektrum. Bei Kniola et al. (2024) nahmen 8 174 Mädchen und deren Bezugspersonen an der quantitativen Studie durch Fragebögen teil, während Crippa et al. (2021) 20 Mädchen im Spektrum zusammen mit 176 weiteren Kindern direkt untersuchten und dafür einen multimethodischen Ansatz verwendeten; die Altersgruppe reichte von 3 bis 18 Jahren.

Crippa et al. (2021) untersuchten Geschlechtsunterschiede im motorischen Bereich bei Kindern im Autismus-Spektrum im Alter von 3 bis 11 Jahren. Sie nutzten drei verschiedenen Messmethoden, um multimethodisch Ergebnisse zu generieren. Dadurch fanden sie heraus, dass autistische Kinder grundsätzlich mindere motorische Fähigkeiten zeigten (ebd.). Geschlechtsunterschiede liessen sich in den verwendeten standardisierten Tests MABC2 und DCDQ (siehe Tabelle 7) nicht feststellen. Allerdings konnte in einer Messkomponente der kinematischen Analyse festgestellt werden, dass autistische Mädchen eine spezifische Abweichung in der motorischen Ausführung der Aufgabe zeigten. Die Handgelenksneigung zeigte abweichende Muster, was laut den Autor_innen auf eine Beeinträchtigung der vorausschauenden motorischen Steuerung hinweist. Diese spezifische Abweichung im Bewegungsablauf wurde bei Jungen nicht beobachtet (Crippa et al., 2021).

Wie in Kapitel 4.4.3 und 4.4.4. aufgeführt, fanden Kniola et al. (2024) weitere wiederkehrende Entwicklungsmeilensteine heraus, in denen Eltern bei ihren autistischen Töchtern Schwierigkeiten benannten. Diese umfassen Verzögerungen in den motorischen Entwicklungsmeilensteinen wie Sitzen, Krabbeln und Gehen, sowie beim Toilettentraining. Die Autor_innen benennen, dass diese Faktoren stärker berücksichtigt werden sollten als Marker im Autismus-Screening bei Mädchen (Kniola et al., 2024). Zusätzlich spielten Demografische Faktoren ebenfalls eine Rolle in der Erkennung von Mädchen bei der Befragung mit dem SCQ. Hierbei stellten Kniola et al. (2024) fest, dass autistische Mädchen mit Eltern, die ein niedriges Bildungsniveau haben in einem Screeningverfahren mit dem SCQ weniger

wahrscheinlich den kritischen Wert erreichen, damit eine Verdachtsdiagnose ausgesprochen wird. In Bezug auf verschiedene Ethnien konnten sie keine Unterschiede feststellen.

4.4.6. Die Eltern als Expert_innen

Das folgende Kapitel beleuchtet die Rolle der Eltern als Expert_innen für ihre Kinder, indem drei Studien betrachtet werden, die sich mit Elternberichten zu autistischen Merkmalen ihrer Töchter beschäftigen. Zwei der Studien sind literarische systematische Übersichtsarbeiten, die unterschiedliche Untersuchungen zu Elternberichten aus dem Alltag mit autistischen Töchtern zusammenfassen. Insgesamt werden 9 bzw. 22 Studien einbezogen, wobei die Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen von 4 bis 29 Jahren reicht. Die dritte Studie basiert auf Fragebögen, die mit der «**Social Responsiveness Scale**» (SRS) durchgeführt wurden und sowohl Bezugspersonen als auch Lehrer_innen befragten; hier liegt die Altersgruppe der Kinder zwischen 4 und 17 Jahren.

Hopkins, Iles, Satherley (2023) analysieren neun Studien zu Erfahrungen von Eltern und dem Grossziehen autistischer Töchter. Die Studien enthalten unter anderem auch Berichte aus der früheren Kindheit, weshalb sie mit einbezogen wurden, trotz der Altersspanne von 4 bis 29 Jahren. Die Eltern berichten zum einen, dass auffälliges Verhalten bei ihren Töchtern eher auf Erziehungsfehler zurückgeführt wird, während Autismus oft zunächst mit Jungen in Verbindung gebracht wird. Sie berichten ausserdem, dass ihre Töchter häufig weder eindeutig dem autistischen noch dem neurotypischen Profil zugeordnet werden könnten. Viele Mädchen bemühen sich intensiv, ihre Verhaltensweisen anzupassen, was mit erheblicher psychischer Anstrengung und Niedergeschlagenheit verbunden ist. Gleichzeitig gelingt es ihnen, autistische Merkmale zu maskieren oder neurotypische Verhaltensweisen zu imitieren, sodass zunächst der Eindruck entsteht, sie würden problemlos zurechtkommen. Die Eltern führen dahingehend auf, dass die Mädchen situationsabhängig unterschiedliches Verhalten zeigen, in der Schule sehr angepasst, zuhause hingegen herausfordernd (ebd.). Auch haben sie zunächst Fehldiagnosen wie Angststörungen, ADHS oder oppositionelle Verhaltensstörungen erhalten, während ein zugrunde liegendes Autismus-Spektrum übersehen wird.

« When information was provided, parents highlighted a lack of resources specific for autistic girls » (ebd., S.8).

Die Eltern berichteten ausserdem, dass die Informationsvermittlung nicht passend ausgerichtet war auf ihre Töchter und auch Hilfesysteme oder Schulen nicht adäquat reagierten. Die Eltern fühlten sich allein gelassen. Sie äusserten zusätzlich, dass eine frühere Diagnose wahrscheinlich geholfen hätte die psychische Gesundheit ihrer Kinder zu verbessern und einige komorbide Diagnosen zu verhindern (ebd.).

Oliver, Poysden, Gillespie-Smith (2024) betrachten 22 Studien zu Erfahrungen von Müttern und dem Grossziehen autistischer Töchter. Die Studien enthalten ebenfalls Berichte aus der früheren Kindheit, weshalb sie mit einbezogen wurden, trotz der Altersspanne von 5 bis 29 Jahren. In ihrer Analyse konnten sie anhand fünf Kategorien ihre Erkenntnisse gliedern.

- ❖ Diagnoseprozess und Unterstützungsmöglichkeiten
- ❖ Mutterrolle in jedem Lebensbereich
- ❖ Erfahrungen zum Familienerleben
- ❖ Mütter als Experten
- ❖ Hoffnungen und Ängste von Müttern

Die befragten Mütter berichteten von frühen Auffälligkeiten bei ihren Töchtern, die jedoch nicht dem gängigen Bild des Autismus-Spektrums entsprachen. Häufig bestand lediglich das Gefühl, dass ‚etwas anders‘ sei, ohne eine klare Zuordnung vornehmen zu können. Da Autismus vorwiegend mit Jungen assoziiert wird, wurde eine entsprechende Abklärung oftmals nicht in Betracht gezogen. Dies führte zu langwierigen Recherchen, Verzögerungen in der Diagnostik und verspäteten Fördermassnahmen. Vereinzelt positive Beispiele einer frühzeitigen Diagnosestellung zeigten sich dort, wo durch Kontakte im direkten Umfeld der Mütter bereits eine Sensibilisierung für das Erscheinungsbild von Mädchen im Autismus-Spektrum vorhanden war (Oliver et al., 2024)

In der Kategorie der «Mütter als Experten» konnten viele Erkenntnisse gewonnen werden. Im Hinblick auf den Phänotyp beschrieben die Mütter zwar typische Merkmale wie sensorische Besonderheiten, Spezialinteressen, auffälliges Essverhalten oder soziale Schwierigkeiten, jedoch kombiniert mit Eigenschaften wie Strukturiertheit, hoher Moral und Zuverlässigkeit (ebd.)

«However, there were ways in which their daughters were fitting in. Mothers described a tendency to either bond more with the boys in the class or with children with neurodevelopmental differences. Daughters' friendships circles tended to be small and mothers described a social process of building friendships that their daughter tended to follow, which typically started through bonding over their intense interests» (ebd., S.16).

Auffällig war ihr ausgeprägtes Interesse an sozialer Zugehörigkeit, das jedoch mit Schwierigkeiten im Konfliktmanagement verbunden war. Freundschaften entstanden häufig über Spezialinteressen, oft mit neurodivergenten Kindern oder auch mit Jungen anstatt mit Mädchen. Die Freundschaften blieben dabei im kleinen Rahmen und die Mädchen bewegten sich weniger in grossen Freundesgruppen (ebd.)

Besonders hervorgehoben wurde, dass das Maskieren von Auffälligkeiten bereits in der Schule auftrat, was einerseits Anpassung erleichterte, andererseits Fehldiagnosen, emotionale Erschöpfung und psychische Belastungen begünstigte. Da sich Schwierigkeiten vielfach internalisiert äusserten, wurden sie im Umfeld nicht erkannt oder ernst genommen (ebd.).

Neben den systematischen Übersichtsarbeiten untersuchten Putnam, McFayden, Harrop (2024) die Unterschiede in der Wahrnehmung autistischer Merkmale zwischen Eltern und Lehrpersonen von autistischen Kindern im Alter von 4 bis 17 Jahren. Dazu nutzten sie Eltern- und Lehrer_innenbefragung mit der «**Social Responsivness Scale**» (SRS). Die Skala ist unterteilt in fünf Kategorien, um autistische Merkmale zu messen (ebd.).

- ❖ Soziale Kommunikation
- ❖ Soziale Motivation
- ❖ Soziale Wahrnehmung
- ❖ Soziale Kognition
- ❖ Repetitive Verhaltensweisen

Die autistischen Merkmale wurden mithilfe des ADOS-2 von den Fachpersonen bewertet. Die Elternbefragungen ergaben keine Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen in Bezug auf autistische Symptome. In den Lehrerbefragungen zeigte sich hingegen, dass Jungen in allen Kategorien der SRS deutlicher von Mädchen abwichen. Insgesamt wurden damit signifikante Differenzen zwischen Eltern- und Lehrerberichten sichtbar:

« Despite no differences in how males and females were rated by parents, teachers rated males as having significantly more autistic traits than females for total » (Putnam et al., 2024, S.7).

Eltern schätzten die autistischen Merkmale ihrer Töchter höher ein als die Lehrpersonen, vor allem in den Bereichen Soziales Bewusstsein, soziale Kognition und repetitive Verhaltensweisen. Weniger signifikante Unterschiede in der Befragung der beiden Gruppen gab es in den Kategorien soziale Motivation und soziale Kommunikation. Bei den Jungen zeigte sich diese Abweichung nicht, da hier die Auswertung beider Befragungsgruppen zu ähnlichen Ergebnissen kam (ebd.). Zusätzlich konnten die Autor_innen feststellen, dass Diskrepanzen zwischen den befragten Personengruppen nicht nur mit dem weiblichen Geschlecht, sondern auch mit einem höheren Alter und der Ethnie zusammenhängen. Das bedeutet, dass je älter die autistischen Mädchen waren, desto grössere Differenzen gab es. Ausserdem gab es bei den Kindern mit einem Migrationshintergrund weniger Differenzen in der Bewertung der autistischen Symptome zwischen Eltern und Lehrpersonen.

4.5. Erkenntnisse und Diskussion

Die in den vorausgegangenen Kapiteln dargelegten Ergebnisse zeigen mögliche Erkennungsmerkmale und Geschlechtsunterschiede in verschiedenen Entwicklungsbereichen von autistischen Kindern auf. Einige der Ergebnisse heben ausserdem die Rolle der Eltern als Expert_innen für ihre Kinder hervor. Zuerst sollen die wichtigsten Ergebnisse der Studie noch einmal zusammengefasst werden, um diese anschliessend zu interpretieren.

In Kapitel 4.4.1. untersuchten Harrop et al. (2017), Hull et al. (2022) und Özel et al. (2024) das Spielverhalten autistischer Kinder im Hinblick auf geschlechtsspezifisches Spiel. Während autistische und neurotypische Mädchen kaum Unterschiede in der Wahl geschlechtstypischer Materialien zeigten, wiesen Harrop et al. (2017) nach, dass die Spielkomplexität von autistischen Mädchen und Jungen ähnlich ist und sich deutlich von den neurotypischen Kindern unterscheidet. Da Mädchen sich jedoch im Hinblick auf geschlechtsspezifisches Spielmaterial wenig von ihren neurotypischen Peers unterscheiden, wirkt das Spielen dadurch weniger auffällig und eher altersentsprechend (Harrop et al. (2017)).

Kapitel 4.4.2. fasst Studien zu sozialen Kompetenzen autistischer Kinder zusammen. Wiederholt wurde festgestellt, dass autistische Mädchen ein stärker ausgeprägtes soziales Anpassungsverhalten zeigen als Jungen (Gudjunsdottir et al., 2024; Dean et al., 2017; Hopkins et al., 2023; Oliver et al., 2024; Wood-Downie et al., 2024). Zudem belegten Mattern et al. (2023) und Waite et al. (2024), dass Mädchen unabhängig von einer Autismus – Diagnose höhere Werte in der sozialen Kognition erreichen. Song et al. (2024) berichteten zusätzlich von erhöhten Schwierigkeiten in der sozialen Kommunikation bei Mädchen, die in Elternberichten sichtbar, jedoch nicht im ADOS-2 erfasst wurden.

Zur Sprachentwicklung konnte in Kapitel 4.4.3. vor allem die Erkenntnis gewonnen werden, dass autistische Mädchen Herausforderungen im Bereich der Sprachentwicklung von Gestik sowie in den pragmatischen Fähigkeiten zeigten. Zusätzlich dazu gab es die Erkenntnis, dass autistische Kinder eine ähnliche Reihenfolge von Sprachmeilensteine zeigen wie neurotypische Kinder, dabei auffällig waren Abweichung im Erlernen von Farben und dem Erkennen von Grössenkategorien (Xlong et al., 2022).

Zwei Studien in Kapitel 4.4.4 untersuchten jüngere Kinder im Hinblick auf repetitive und restriktive Verhaltensweisen und fanden kaum Geschlechtsunterschiede (Harrop et al., 2015; Song et al., 2024). Harrop et al. (2015) zeigte jedoch, dass Jungen häufiger visuelle Stereotypen zeigten, die mit zunehmendem Alter zunahm, während dies bei Mädchen nicht beobachtet wurde. Repetitives Verhalten trat zudem verstärkt bei Kindern mit grösseren sprachlichen Verzögerungen auf. Untersuchungen zu Verhaltensauffälligkeiten im sozialen Miteinander zeigten, dass jüngere autistische Mädchen häufiger Konflikte erleben (Gudjunsdottir et al., 2024) und insbesondere dann in Screenings auffallen, wenn sie ausgeprägtere externalisierende Auffälligkeiten zeigen (Kniola et al., 2024).

Weitere Anhaltspunkte in der Forschung stellen die dargelegten Studien in Kapitel 4.4.5. dar. Autistische Kinder zeigen eingeschränkte motorische Fähigkeiten, wobei abweichende Bewegungsmuster bei Mädchen auf eine beeinträchtigte vorausschauende motorische Steuerung hinweisen könnten (Crippa et al., 2021). Entwicklungsverzögerungen in motorischen Meilensteinen sowie dem Toilettentraining treten bei Mädchen häufiger auf (Kniola et al., 2024). Zudem beeinflusst das elterliche Bildungsniveau die SCQ-Ergebnisse, während ethnische Unterschiede keine Rolle spielen (Kniola et al., 2024).

Die Rolle der Eltern wird in Kapitel 4.4.6. besonders hervorgehoben. Eltern autistischer Mädchen berichten von Anpassungsverhalten, das zu psychischer Belastung, Erschöpfung und situationsabhängigem Verhalten führt. Dabei bestehen Unterschiede zwischen der Wahrnehmung der Eltern und der Einschätzung durch Lehrpersonen, insbesondere in Bereichen wie soziale Kognition, Bewusstsein und repetitive Verhaltensweisen (Hopkins et al., 2023; Oliver et al., 2024; Putnam et al., 2024). Verzögerte Diagnosen werden auf die Assoziation von Autismus mit Jungen sowie unzureichende Unterstützungssysteme zurückgeführt (Hopkins et al., 2023; Oliver et al., 2024).

Was kann nun aus den Ergebnissen hinsichtlich des Phänotyps autistischer Mädchen und zu Hinweisen für die Früherkennung abgeleitet werden? Einer der wichtigsten Punkte ist das soziale Anpassungsverhalten, da es sich in einem Grossteil der dargestellten Studien wiederfindet. Wood et al. (2024) zeigen auf, dass Mädchen bereits ab einem Alter von 8 Jahren soziale Anpassungsfähigkeiten zeigten, was darauf hinweist, dass Strategien zum sozialen Maskieren bereits früh erlernt werden. Dies bestätigen auch Dean et al. (2017), die in ihrer Untersuchung Kinder mit einem Durchschnittsalter von 7 Jahren einschlossen und auch hier bereits Anpassungsleistungen in der sozialen Interaktion beobachten konnten. Strategien von autistischen Mädchen sind dabei vor allem die Beobachtung ihrer Peers, um sich anhand dessen ins Spiel mit der Gruppe zu integrieren, während Jungen hingegen eher für sich allein bleiben und keine solche Bemühungen zeigen (ebd.). Die Frage dabei, warum dies bei autistischen Mädchen, nicht jedoch bei den Jungen, beobachtet wird, könnten Mattern et al. (2023) mit ihrer Forschung beantworten. Da in dieser Studie die Mädchen allgemein höhere Werte in der sozialen Kognition erzielen, zeigte sich dies auch bei autistischen Mädchen. Wird eine höhere soziale Kognition als mögliche grundsätzliche Veranlagung beim weiblichen Geschlecht betrachtet, könnte dies erklären, warum autistische Mädchen häufiger bemüht sind, angepasst und integriert zu wirken. Sie zeigen zudem öfter Strategien, um ihre Schwierigkeiten zu verbergen oder zu kompensieren (Mattern et al., 2023). In Verbindung dazu kann auch die Forschung von Waite et al. (2024) herangezogen werden. Autistische Mädchen wiesen hierbei keine höhere soziale Motivation auf als Jungen im Spektrum, aber können stärker von Erwartungen des Umfelds an sie beeinflusst werden und psychisch stärker davon betroffen sein. Waite et al. (2024) belegen, wenn die Mädchen mehr internalisierende Symptome zeigen, dann zeigen sie weniger soziale Motivation, neurotypische Mädchen zeigten dies ebenfalls. Dies

bestärkt die Forschungsergebnisse von Wood et al. (2024) und Mattern et al. (2023), dass soziale Anpassung zum Phänotyp von autistischen Mädchen gehören könnte (Wood et al., 2023). Durch die mögliche zugrundeliegende höhere soziale Kognition und der daraus entstehenden Empfänglichkeit für soziale Erwartungen von aussen (Mattern et al., 2023), ist die Vulnerabilität für die Entstehung von Komorbiditäten deutlich erhöht (Mannherz et al., 2025). Diese Komorbiditäten können dann eher zu Fehldiagnosen wie Depressionen o.ä. führen, wobei der zugrundeliegende Autismus übersehen wird wie Elternberichte (Hopkins et al., 2023; Oliver et al., 2024) belegen.

Die Wichtigkeit der Eltern im Prozess der Früherkennung erkennt man an den Studien von Hopkins et al. (2023) und Oliver et al. (2024). Sie begleiten ihre Kinder von Anfang an und erleben sie in ihrer Entwicklung und dahingehenden möglichen Besonderheiten am intensivsten. Kniola et al. (2024) belegten in ihrer Studie, dass autistische Mädchen mit Eltern von höherem Bildungsniveau eine höhere Chance haben in einem Screening-Tool erkannt zu werden und demnach auch früher in einen Diagnoseprozess zu kommen. Es ist demnach unabdingbar, die Eltern bezüglich Besonderheiten von Mädchen im Autismus-Spektrum zu sensibilisieren, um ihnen die Chance zu bieten, dies frühzeitig zu erkennen (ebd.). Oliver et al. (2024) betonen ebenfalls, dass Eltern, die hinsichtlich dem Autismus-Spektrum sensibilisiert wurden, den Diagnoseprozess bei ihren Töchtern früher anstossen konnten. Wie Oliver et al. (2024) und Hopkins et al. (2023) belegen, denken Eltern beim Thema Autismus zum einen eher an Jungen und zum anderen an die durch Medien verbreiteten Stereotypen. Die Allgemeinbildung zum Thema Autismus ist also weiterhin vorwiegend männlich geprägt und beeinflusst die Wahrnehmung von Auffälligkeiten. Doch wie Oliver et al. (2024) und Hopkins et al. (2023) ebenfalls belegen, besitzen die Eltern eine einzigartige Beobachtungsfähigkeit und Intuition, die nicht übersehen werden sollte. Sie sehen ihre Töchter in Situationen, die bei standardisierten Abklärungen oder im Kindergarten- oder Schulalltag oft untergehen können. Sie bemerken unter anderem schon früh, dass etwas nicht stimmen würde, wie Oliver et al. (2024) benennen, es aber nicht zuordnen können und oft jahrelang nach einer Erklärung suchen.

Putnam et al. (2024) führen das «Social Camouflaging» als Hauptgrund dafür an, dass die Einschätzungen von Eltern und Fachpersonen hinsichtlich Verhaltensauffälligkeiten häufig stark voneinander abweichen und insbesondere Mädchen in der Diagnostik oft übersehen werden (ebd.). Abhängig von der Kompensationsfähigkeit des autistischen Mädchens kann das Maskieren sozialer Auffälligkeiten bereits bei den ersten Kontakten mit Gleichaltrigen, etwa in der Kita oder im Kindergarten, beginnen. Im häuslichen Umfeld zeigen sich diese Strategien hingegen meist weniger stark, sodass das Verhalten dort deutlich anders wirken kann (ebd.). Beobachtungen der Eltern allein können den Diagnoseprozess jedoch nicht erleichtern, die Diagnoseinstrumente müssen auf die Besonderheiten von Mädchen im Spektrum werden. Auch wenn die Autismus-Abklärung durch eine Befragung mit dem ADI-R die Eltern

stets mit einbezieht, sind dessen Komponenten eher an Jungen im Spektrum orientiert (D’Mello et al., 2022; Simcoe et al., 2022).

Das Befragungsinstrument umfasst demnach nicht die weiblichen Besonderheiten. Ähnliches zeigt es sich bei dem Screening-Tool SCQ, der im Vorhinein genutzt werden kann, um einen Autismus – Verdacht auszusprechen. Häufig erreichen Mädchen dort schon nicht den Cutoff – Wert um als auffällig zu gelten, aufgrund dessen werden diese dann nicht für eine Autismus-Diagnostik angemeldet (Kniola et al., 2024). Die Autor_innen untersuchten mögliche Ursachen dafür, dass bestehende Screening-Tools bei Mädchen weniger zuverlässig anschlagen. Sie benennen zudem, dass auffälliges Verhalten im sozialen Bereich bei Mädchen häufig maskiert oder kompensiert wird. Dadurch bleiben subtile autistische Merkmale oftmals unerkant (ebd.). Erst wenn Verhaltensauffälligkeiten deutlicher nach aussen treten, werden sie auch von Fachpersonen als potenziell relevant wahrgenommen. Zudem stellten sie fest, dass Mädchen häufiger Entwicklungsverzögerungen im Bereich der motorischen Entwicklung sowie beim Trockenwerden zeigen. Diese Beobachtungen könnten in Screeningverfahren als zusätzliche Merkmale zur Früherkennung berücksichtigt werden (ebd.).

Festzustellen ist also, dass autistische Mädchen beobachtbar weniger Verhaltensauffälligkeiten zeigen und angepasst agieren. Grundsätzlich kann hinsichtlich Verhaltensauffälligkeiten und RRBs (restriktives und repetitives Verhalten) gesagt werden, je auffälliger sich das Verhalten nach aussen zeigt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass autistische Mädchen früher erkannt und diagnostiziert werden (Harrop et al., 2015). Die Autor_innen zeigen auf, dass Mädchen und Jungen unter fünf Jahren ähnliche Häufigkeiten und Arten von RRB aufweisen, was darauf hindeutet, dass geschlechtsspezifische Unterschiede in diesem Alter minimal sind. Bei älteren Jungen nahm die Ausprägung von RRB zu, während bei Mädchen kein solcher Zusammenhang festgestellt wurde, was auf unterschiedliche Entwicklungsverläufe zwischen den Geschlechtern hinweisen könnte (ebd.). Song et al. (2024) erklären in ihrer Studie, dass Mädchen im Spektrum ebenfalls stereotype Handlungsabläufe im Spiel zeigen, dies aber weniger erkannt wird. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass Jungen häufiger Spielzeuge bevorzugen, beispielsweise Fahrzeuge, die leichter als RRBs identifiziert werden können, da wiederholende Handlungen hierbei leichter auffallen. Mädchen würden hingegen symbolisches oder soziales Spiel zeigen, das atypische Verhaltensweisen verdecken könnte (Song et al., 2024).

Vergleicht man dies mit den dargelegten Ergebnissen aus den Studien zum Spielverhalten von Hull et al (2022) und Harrop et al. (2017), kann festgestellt werden, dass das Spielverhalten der Mädchen im Spektrum sich ab einem gewissen Alter geschlechtstypisch entwickelt, wenn sie andere Mädchen beobachten können oder andere Einflüsse von aussen in Richtung geschlechtsspezifischen Spiels erhalten. Da sich das Geschlechtsbewusstsein der Kinder in diesem Alter ausprägt und das Spielverhalten beeinflusst, ist dies auch eine prägende Zeit für äussere Einflüsse. Das bestätigen auch die Ergebnisse

von Wood et al. (2024), Mattern et al. (2023), Dean et al. (2017) und Waite et al. (2024). Zusätzlich führen Gudjunsdottir et al. (2024) in ihrer Studie ähnliche Ergebnisse auf, dass jüngere Mädchen signifikant mehr soziale Verhaltensauffälligkeiten zeigen als ältere Mädchen. Das bestätigt die Hypothese, dass autistische Mädchen ab einem gewissen Alter das soziale Maskieren erlernen (ebd.). Bestätigend dazu führen Putnam et al. (2024) in ihrer Studie ebenfalls auf, dass je älter die Mädchen im Spektrum waren, umso höher waren die Differenzen zu Verhaltensauffälligkeiten im Sozialen von Eltern und Lehrpersonen. Es lässt sich also vermuten, je älter die Mädchen werden, desto mehr Kompensation betreiben sie und maskieren ihre autistischen Symptome im sozialen Umfeld ausserhalb der Familie.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Fähigkeit zur sozialen Anpassung und Kompensation autistischer Symptome als prägnantestes Merkmal des weiblichen autistischen Phänotyps genannt wird. Es gibt aber auch feine Merkmale, die erkennbar machen, dass sich die Mädchen doch von neurotypischen Mädchen unterscheiden lassen können. Was dies für die Früherkennung bedeuten kann, wird im folgenden Kapitel 4.5.1. aufgezeigt.

4.5.1 Erste Implikationen für die Früherkennung

Um Mädchen im Autismus-Spektrum zu erkennen und frühzeitig zu diagnostizieren, braucht es Kenntnis über deren Besonderheiten. Zum einen ist festzuhalten, dass die dargelegten Ergebnisse vor allem auf Studien mit leicht betroffenen autistischen Kindern basieren. Damit befasst sich Kapitel 4.5.2. weiter. Zeigen sich also eher leicht definierte autistische Symptome und keine kognitiven Einschränkungen, lässt sich erkennen, dass autistische Mädchen sich in ihrem Umfeld sehr gut tarnen können. In diesem Tarnverhalten lassen sich aber feine Merkmale erkennen, die helfen könnten, die Mädchen zu identifizieren und ihnen den Zugang zu einem Diagnoseprozess zu ermöglichen.

Im Spielverhalten von autistischen Mädchen liess sich durch Harrop et al. (2017) nachweisen, dass diese ihr Spielmaterial zwar angepasst an ihre neurotypischen Peers auswählen, sich in der Spielkomplexität jedoch von ihnen unterscheiden. Ebenfalls benennen dies Song et al. (2024) im Hinblick auf RRB, da Mädchen im Spektrum sich eher auf soziales Spiel fokussieren und auffällige Verhaltensweisen hierbei untergehen könnten. Diese Hinweise könnten für die Früherkennung grundlegend sein, um in Diagnoseprozessen auf Spielabläufe genauer zu achten.

Auch die dargelegte Studie von Mattern et al. (2023) zeigt feine Merkmale zur Erkennung autistischer Mädchen auf. Zwar erzielen diese in der sozialen Kognition deutlich höhere Werte als autistische Jungen, allerdings wiesen sie in der emotionalen Einsicht gleiche Werte auf, die deutlich unter denen der neurotypischen Kinder lag. Dies bietet eine wichtige Erkenntnis für die Früherkennung, wenn bzgl. autistischer Mädchen in der Diagnostik der Fokus mehr auf die emotionalen Kompetenzen gelegt werden könnte.

Auch könnte es sein, dass jüngere Kinder im Spektrum sich in ihrem Verhalten noch recht ähnlich zeigen und eine frühzeitige Abklärung ebenfalls die Chance auf eine Diagnose erhöht. Harrop et al. (2015) zeigen dies in ihrer Studie auf, da Kinder sich im Alter von 22 bis 54 Monaten noch wenig unterscheiden und sich Unterschiede erst im Verlauf mit höherem Altersunterschied zeigten. Für die Früherkennung bedeutet dies, dass die allgemeine Informationsvermittlung zum Thema Autismus angepasst werden müsste, damit auch neues Fachwissen hinsichtlich der Besonderheiten von Mädchen aufgezeigt wird und in die Allgemeinbildung mit einfließt. Wie bereits aufgezeigt belegen Oliver et al. (2024) und Hopkins et al. (2023), dass Eltern beim Thema Autismus zum einen an Jungen und zum anderen an durch Medien verbreitete Stereotypen denken. Die Eltern sind für die Früherkennung also grundlegend wichtig. Hierbei spielt nicht nur die Sensibilisierung von Eltern eine wichtige Rolle, sondern auch der Einbezug ihrer Beobachtungsfähigkeit. Es zeigt sich, dass auch in der Abklärung mit dem ADOS – 2 häufig nicht die Werte für eine Diagnose erreicht werden (D’Mello et al., 2022). Wie Song et al. (2024) darlegten, zeigten sich ausserdem keine Unterschiede in der sozialen Kommunikation, in der Elternbefragung mit zwei verschiedenen Instrumenten jedoch schon (Song et al., 2024). Der Diagnoseprozess könnte demnach entweder anders gewichtet werden, damit die Elternbefragung ausgebaut wird, vor allem bei älteren Kindern. Oder der ADOS – 2 müsste hinsichtlich der Besonderheiten des weiblichen Phänotyps angepasst werden.

Eine Anpassung hinsichtlich des weiblichen Phänotyps gilt nicht nur für den Diagnoseprozess selbst, sondern auch für mögliche Unterstützungssysteme in der Begleitung der Familien danach. Auch nach einer Diagnose berichteten die Mütter in der Studie von Oliver et al. (2024) von erheblichen Lücken im Unterstützungssystem. Diese wäre in ihrer Ausrichtung stark auf männliche Ausprägungen zugeschnitten. Selbsthilfegruppen wurden als wichtige Ressource betont, da sie Information, Vernetzung und präventive Unterstützung ermöglichen. Gleichzeitig schilderten viele die Erfahrung, dass dem Befund häufig nicht geglaubt wurde (Oliver et al., 2024). Das zeigt auf, dass auch nach einer Diagnosestellung die Familien häufig auf sich allein gestellt sind. Für die Prävention und Begleitung der Familien ist es hier also ebenfalls grundlegend den Wissensstand hinsichtlich der Besonderheiten des weiblichen Phänotyps anzupassen.

4.5.2 Limitationen

Wichtig zu beachten ist, dass die Studien einige Limitationen aufweisen. Diese werden in der folgenden Tabelle 8 nach den Kategorien eingeteilt dargestellt. Die einzelnen Studien werden nicht aufgegliedert, da die Limitationen sich bei vielen überschneiden. Auffällig ist, dass die meisten Studien Autismus mit schwerer kognitiver Beeinträchtigung nicht miteinschliessen. Gleichzeitig aber für den Grossteil der Studien bereits diagnostizierte Autistinnen ausgewählt wurden. Das bedeutet, dass stark betroffene

autistische Mädchen mit einer kognitiven Beeinträchtigung ebenso wenig in den Forschungen betrachtet werden, wie autistische Mädchen mit subtilen Symptomen oder hochkompensierendem Auftreten.

Table 8 Limitationen

Themenbereich	Limitation	Konsequenz für Forschung / Interpretation
Spielverhalten	<ul style="list-style-type: none"> • Kleine Stichprobengrößen • Unterschiedliche Messverfahren (Elternberichte vs. Beobachtung) • Binäre Geschlechtslogik der Messinstrumente (maskulin/feminin) • Fehlende Kontextfaktoren (z. B. Bezugsperson, häusliche Umgebung) • Hochfunktionale autistische Mädchen nicht einbezogen • Kurze Beobachtungszeiten und kleine Gruppen 	<ul style="list-style-type: none"> • Eingeschränkte Generalisierbarkeit der Ergebnisse • Verzerrung durch subjektive Einschätzungen und soziale Erwartungen • Geschlechtsneutrale Spielweisen werden nicht dargestellt • Ergebnisse ggf. situativ beeinflusst • Geringe Aussagekraft und fehlende Replizierbarkeit • Hochfunktionale Autistinnen nicht einbezogen
Soziale Kompetenzen und Motivation	<ul style="list-style-type: none"> • Bereits zur Diagnose überwiesene Kinder (stärkere Symptome) • Kleine Stichproben • Nur Teilaspekte (z. B. prosocial behavior, peer problems) gemessen • Nur Eltern- und Lehrerberichte, keine Kinderperspektive • Sozioökonomische Faktoren nicht erhoben • Nur Kinder mit IQ ≥ 70 • Elternberichte von sozialen Erwartungen beeinflusst • Messinstrumente nach männlicher Symptomatik entwickelt 	<ul style="list-style-type: none"> • Leichte oder subtile Formen bleiben unentdeckt • Eingeschränkte statistische Aussagekraft • Fehlendes Gesamtbild sozialer Entwicklung • Einseitige Sichtweise auf Verhalten • Einfluss sozialer Hintergründe unklar • Ausschluss kognitiv beeinträchtigter Kinder, eingeschränkte Vergleichbarkeit • Entwicklung über Zeit unberücksichtigt • Verzerrte Wahrnehmung v. a. bei Mädchen • Weibliche Ausprägungen werden untererfasst
Sprache & Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • v. a. Mädchen mit starker Symptomatik einbezogen • Kleine Gruppen, Momentaufnahmen • Unterschiedliche Diagnosekriterien • Veraltete Daten 	<ul style="list-style-type: none"> • Unterschätzung subtiler weiblicher Profile • Geringe Übertragbarkeit auf grössere Populationen • Vergleichbarkeit zwischen Studien eingeschränkt • Aktuelle Entwicklungen und Wissen fehlen
Elternberichte	<ul style="list-style-type: none"> • Geringe Studienanzahl in Reviews • Überwiegend Mütter befragt • Große Altersspanne (4–29 Jahre) • Selbstdiagnostizierte ASS-Fälle • Unkontrolliertes Elternwissen über ASS • Diskrepanzen zwischen Eltern- und Lehrerberichten 	<ul style="list-style-type: none"> • Eingeschränkte Evidenzbasis • Fehlende Perspektive anderer Bezugspersonen • Heterogenität erschwert Vergleichbarkeit • Eingeschränkte Validität • Potenzielle Verzerrung durch Vorerfahrungen
Allgemein / Methodisch	<ul style="list-style-type: none"> • Kleine, unausgewogene Stichproben (mehr Jungen als Mädchen) • Heterogene Methoden (Fragebogen, Beobachtung, Interview) • Querschnittsdesigns • Subjektive Beobachtungen • Fehlende genderneutrale Messinstrumente 	<ul style="list-style-type: none"> • Verzerrte Geschlechterverhältnisse • Geringe Vergleichbarkeit • Keine Entwicklungsverläufe erkennbar • Objektivität der Ergebnisse eingeschränkt • Weiblicher Phänotyp bleibt untererfasst

Grundsätzlich ist jedoch erkennbar, dass die Schwere der Symptome ein Auslöser dessen ist, wenn das Autismus – Spektrum frühzeitig erkannt wird. Beispielsweise trat repetitives Verhalten verstärkt bei Kindern mit grösseren sprachlichen Verzögerungen auf, was bedeutet, dass stärkere Symptome bei

Mädchen dem Umfeld mehr auffallen (Harrop et al., 2015). Insgesamt zeigt sich, dass die meisten Studien nur kleine Stichproben umfassen, wodurch die Ergebnisse nur eingeschränkt generalisierbar sind. Aufgrund der unterschiedlichen angewandten Methoden und der noch geringen Forschungslage ist auch die Vergleichbarkeit der Befunde limitiert. Zudem weisen einige Studien eine grosse Altersspanne bei der Stichprobe auf, weshalb die Resultate nicht eindeutig auf die frühe Kindheit übertragbar sind. Zwar stellen Eltern eine wertvolle Informationsquelle dar, doch ihre Wahrnehmungen und Einschätzungen können durch individuelle Erfahrungen, kulturelle Prägungen und persönliche Ansichten beeinflusst und dadurch verzerrt sein (Song et al., 2024). Die dargelegten Studienergebnisse bieten jedoch erste Hinweise auf Früherkennung für autistische Mädchen, die mit Folgestudien weiter untersucht werden sollten, um die Kausalität besser zu verstehen.

5. Orientierende Fragestellung für die qualitativen Interviews

- I. Welche Erfahrungen berichten autistische Frauen aus ihrer Kindheit in Bezug auf die untersuchten Kategorien?
- II. Welche Gemeinsamkeiten oder Unterschiede zeigen sich im Vergleich zu den Befunden der systematischen Literaturanalyse?

6. Qualitative Interviews – Erhebung, Aufbereitung, Auswertung

Im Anschluss zur systematischen Literaturanalyse wurden dann drei selbstbetroffene Autistinnen interviewt, um die dargelegten Erkenntnisse mit der Lebensrealität der Frauen zu vergleichen und miteinander in Verbindung zu bringen. Die Interviews erfolgten in Form eines anekdotischen, narrativen Interviews. Für die qualitative Datenerhebung wurden Interviews mit selbstbetroffenen Frauen durchgeführt, um die Ergebnisse der Literaturanalyse zu überprüfen und zu ergänzen. Die Interviews orientierten sich an einem halbstrukturierten Leitfaden, der auf den zuvor aus der Literaturanalyse entwickelten Kategorien und Ergebnissen basiert. Die Fragen wurden offen, aber richtungsweisend formuliert, um einen freien Erzählfluss der Interviewpartnerinnen zu ermöglichen und gleichzeitig relevante thematische Schwerpunkte abzudecken (Brink, 2016). Die Fragestellungen hatten zudem einen anekdotischen Hintergrund, sodass persönliche Kindheitserfahrungen und individuelle Perspektiven erfasst werden konnten. Der Interviewleitfaden ist im Anhang zur Einsicht und Nachvollziehbarkeit aufgeführt (vgl. Anhang 5).

Mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2022) können die Interviews systematisch ausgewertet werden, um die Forschungsfrage zu beantworten. Die Methode orientiert sich an drei Gütekriterien: Vergleichbarkeit, Reliabilität und Nachvollziehbarkeit; zudem wird eine möglichst hohe Objektivität angestrebt. Die qualitative Inhaltsanalyse gliedert sich in mehrere Schritte, die eine strukturierte Analyse des Materials ermöglichen. Grundsätzlich lassen sich drei Formen unterscheiden, die je nach

Analyseziel eingesetzt werden: die deduktive (strukturierende) Inhaltsanalyse, die induktive (zusammenfassende) Inhaltsanalyse sowie die explizierende Inhaltsanalyse. Für die vorliegende Arbeit wurde die induktive Inhaltsanalyse gewählt. Dabei werden die Interviews mit den selbstbetroffenen Frauen auf die wesentlichen Inhalte reduziert und anhand der bereits aus der Literaturanalyse entwickelten Kategorien eingeordnet. Die einzelnen Interviews reduzieren sich dadurch auf prägnante Textpassagen, wodurch die Kernaussagen zusammengefasst und vergleichbar werden (Mayring, 2022). Bei der Einordnung der Kategorien entstand neben den bereits aus der Literaturarbeit existierenden Kategorien die zusätzliche Kategorie «Emotionen», aufgrund einiger prägnanter Aussagen in den Interviews. Die Kategorie «Elternberichte» wurde unter der Kategorie «Weitere Anhaltspunkte» eingeordnet, da es nur wenige Textpassagen gab, die eindeutig dieser Kategorie zugeordnet werden konnten, der Kodierleitfaden mit den Kriterien der einzelnen Kategorien ist dem Anhang beigelegt (vgl. Anhang 9).

Die Passagen des Materials werden anschliessend im Hinblick auf die Forschungsfrage analysiert und mit den Ergebnissen der Literaturanalyse in Verbindung gesetzt (ebd.). Auf diese Weise kann überprüft werden, inwiefern die Literaturbefunde durch die Aussagen der Interviewpartnerinnen gestützt oder ergänzt werden. In der Ergebnisdarstellung werden die Kategorien der Literaturanalyse erneut aufgegriffen und mit den Interviewergebnissen zusammengeführt. Die anschliessende Diskussion führt alle Erkenntnisse zusammen und interpretiert diese.

7. Darstellung der Ergebnisse

Das folgende Kapitel stellt die Ergebnisse aus der narrativen anekdotischen Befragung mit den selbstbetroffenen autistischen Frauen dar. Zuerst erfolgt eine, an Küsters (2009) angelehnte, anonymisierte Vorstellung der Frauen, welche einen geänderten Namen, das aktuelle Alter und das Alter zum Zeitpunkt der Autismus Diagnose enthält. Orientiert an dem empirischen Material aus der Literaturanalyse und den Ergebnissen in Kapitel 4.4. und folgende, befassen sich die folgenden Unterkapitel mit den Ergebnissen aus den Interviews. Die Interpretation erfolgt in Kapitel 8 in Verbindung mit den Ergebnissen und der Diskussion aus der Literaturanalyse in Kapitel 4.5.

Die Befragten, anonymisiert und aufgeführt in der Reihenfolge der Erhebung:

- ❖ Marie – befragt mit 35 Jahren, Autismus Diagnose mit 33 Jahren
- ❖ Sarah – befragt mit 28 Jahren, Autismus Diagnose mit 16 Jahren
- ❖ Gina – befragt mit 43 Jahren, Autismus Diagnose mit 43 Jahren

Die Interviewteilnehmerinnen erhielten die Fragen nach vorheriger Absprache und im Sinne der Vorhersehbarkeit eine Woche vor dem vereinbarten Interviewtermin in strukturierter tabellarischer Form (vgl. Anhang 6). Dadurch wurde ihnen die Möglichkeit gegeben, sich auf das Gespräch vorzubereiten und den Ablauf als vorhersehbar zu erleben. Die Einstiegsfragen zur Person dienten der Erhebung eines ersten anamnestischen Eindrucks und waren entsprechend strukturiert formuliert. Im Anhang ist eine

anonymisierte Übersicht der anamnetischen Daten zur Einsicht hinterlegt (vgl. Anhang 7). Um einen zusammenhängenden Erzählfluss zu fördern, wurden die Fragen, die vertiefend auf das Thema Autismus in der (frühen) Kindheit eingingen, offen gestaltet und mit möglichen Zusatzfragen formuliert. Zwei der Interviews wurden vollständig durchgeführt. Das letzte Interview wurde aufgrund der umfangreichen Gesprächsdauer sowie begrenzter persönlicher und zeitlicher Ressourcen nur teilweise durchgeführt. Der geplante Folgetermin entfiel krankheitsbedingt, und eine Wiederholung war innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens der Masterarbeit nicht mehr umsetzbar.

Wie in Kapitel 6.4. beschrieben, erfolgte die Auswertung der Interviews auf Grundlage der in der Literaturanalyse entwickelten Kategorien, welche zugleich die Struktur der folgenden Ergebnisdarstellung vorgeben.

7.1. Spiel

Im Bereich Spiel und Spielverhalten, führte Kapitel 4.4.1. einige Merkmale auf, die sich unterschiedlich bei Jungen und Mädchen im Autismus – Spektrum zeigen. Hull et al. (2022) wiesen nach, dass autistische Mädchen sich in der Wahl von geschlechtsspezifischem Spiel kaum von den neurotypischen Mädchen unterscheiden. Harrop et al. (2017) betont dazu, dadurch das autistische Mädchen eine ähnlich eingeschränkte Spielkomplexität aufweisen wie autistische Jungen. Da sie sich im Hinblick auf geschlechtsspezifisches Spielmaterial wenig von ihren neurotypischen Peers unterscheiden, wirkt das Spielen dadurch aber weniger auffällig und eher altersentsprechend (Harrop et al., 2017). Song et al. (2024) führen dazu auch auf, dass Mädchen ebenfalls stereotype Verhaltensweisen oder intensive Spezialinteressen im Spiel zeigen würden. Dabei aber mehr symbolisches oder soziales Spiel zeigen, das atypische Verhaltensweisen verdecken könnte (Song et al., 2024).

Die befragten selbstbetroffenen Frauen (Marie, Sarah, Gina) im Interview benennen unter anderem ihre Wahl an Spielmaterialien eher Mädchentypisch. Marie benennt dabei ihr Hauptinteresse in der Kindheit vor allem am Spiel mit Barbiepuppen. Aber auch mit Malen und Hörbücher hören hat sie sich gerne beschäftigt. Auch Sarah benennt ihr Interesse für Puppen, Prinzessin spielen und im So – Tun – als – ob – Spiel ihre Mutter nachzuahmen.

«Und ja, sonst habe ich dann als mein Bruder auf die Welt gekommen ist, wollte ich halt auch Baby spielen. Und dann habe ich so eine Puppe bekommen und habe dann so immer, wenn die Mama so gestillt, oder wenn Mama auch so gewickelt hat, wollte ich auch wickeln, und hab das so ein bisschen gespielt halt» (Sarah, Z 477 – 481).

Sarah beschreibt neben dem Nachahmen der Mutter auch ein komplexes Rollenspiel mit sich selbst in einer spezifischen Rolle. Sie dachte sich Szenarien und Geschichten aus und spann diese fort. Sie dachte sich dabei auch während mehrerer Spielphasen die Geschichte fortlaufend weiter. Dabei benennt sie

auch, dass sie diese Geschichten nur allein gespielt habe und ihr Spielverhalten ein anderes war, wenn sie mit anderen Kindern gespielt hat.

«Wenn ich allein gespielt habe, dann habe ich halt mehr, also oft habe ich Prinzessin gespielt. Und ich habe so meine eigene Geschichte von einer Prinzessin. Und ich habe halt immer an dieser Geschichte weitergesponnen und habe diese Geschichte gespielt. Die war so ganz lang» (Sarah, Z 437 – 440).

Marie und Sarah benennen beide eine intensive und ausdauernde Auseinandersetzung mit ihren Spielmaterialien. Dabei spielten sie auch soziale Interaktionen nach oder vertieften sich ganz in ihre Welt beim Spielen. Marie benennt dabei Spielsituationen mit ihren Barbiepuppen, in welchen sie verschiedene Geschichten ausdauernd nachgespielt hat.

«Ich hatte sehr viele Barbie-Puppen und ich konnte mich da wirklich stundenlang beschäftigen [...]. Also ich habe wirklich so soziale Interaktion, so Szenarien mir ausgedacht» (Marie, Z 458 – 463)

Gina beschreibt hingegen sie habe gerne bunte Glasscherben oder Parfümflakons gesammelt. Sie habe betrachtet und gefühlt oder aufgereiht. Sie hat wenig von gemeinsamen Rollenspielen mit anderen Kindern berichtet. Weitere Spiele waren für sie vor allem Bewegungsspiele und gemeinsamer Sport. Das war für sie ein wichtiger Bestandteil ihrer Kindheit.

7.2. Sozialkompetenzen

Neben Merkmalen im Spielverhalten konnten hinsichtlich der Sozialkompetenzen in den Interviews viele der Ergebnisse aus den Studien wiedergefunden werden, welche im folgenden Kapitel aufgeführt werden. Alle drei der befragten Frauen (Marie, Sarah, Gina) schilderten, dass sie ihre Freizeit auch gerne einfach mit beobachten verbrachten. Dabei auch vor allem gerne andere Kinder beim Spielen beobachteten. Wie Dean et al. (2017) in seiner Studie schilderte, verbringen autistische Mädchen viel Zeit mit Beobachtung ihrer Peers, um sich so ins Spiel zu integrieren. Die Autor_innen führen auf, dass die Mädchen in ihren Untersuchungen vorwiegend neben Gruppen dabeistehen und das Geschehen beobachten oder Mitlaufen, ohne jedoch aktiv an Gesprächen oder Interaktion teilzunehmen oder diese zu lenken. Sie benennen, dass autistische Mädchen in sozialen Interaktionen mehr zuschauende als aktiv gestaltende Rollen übernehmen (Dean et al., 2017).

«Und das war für mich so ein stolzer Moment, dass ich mal irgendwas initiiert habe. Also es zeigt mir, dass ich weniger der Initiator von was war, sondern einfach so halt mitgelaufen bin» (Marie, Z 528 – 531).

Marie beschreibt hier, dass sie lieber angepasst an die anderen agiert hat und das Gruppengeschehen wenig beeinflusst hat. Sie berichtete von einer wichtigen Situation für sie, in welcher sie das Spiel massgebend beeinflusst hat, was sie für sich als einen stolzen Moment wahrnahm.

«Aber, ja, sonst haben wir einfach immer gespielt. Ich habe auch oft ... das gemacht, was die anderen .. und so, mich auch eingelassen, auf die Spiele der anderen» (Sarah, Z 397 – 398).

Sarah benennt ebenfalls solche Situationen in ihrer Kindheit in welchen sie sich den anderen Kindern angepasst hat. Dabei führt sie auch einen expliziten Unterschied zwischen ihrem Spielverhalten, wenn sie allein war, wie in Kapitel 7.1. dargestellt, und ihrem Spielverhalten mit anderen Kindern auf.

«Es gab schon einen Unterschied, wenn ich mit anderen gespielt habe, als wenn ich allein gespielt habe. Also, wenn ich mit anderen gespielt habe, dann habe ich halt das gespielt, was die anderen spielen wollten» (Sarah, Z 428 – 430).

Zum einen wurde die Beobachtung also genutzt, um am Spiel teilzunehmen. Zum anderen diente das Beobachten der anderen Kinder aber auch dem Verstehen sozialer Regeln oder dem Vermeiden von Konflikten und Verhaltensauffälligkeiten.

«also ich war immer so im Beobachten, ich war eher so ...geföhlt aussen vor und habe so viel auch beobachtet, wie Leute miteinander interagieren» (Marie, Z 191 – 192).

Das Beobachten spielte in vielen Lebensbereichen bei allen drei Frauen eine Rolle. Sarah beschreibt für sie war es einfacher nur zu beobachten als aktiv in Kontakt zu gehen.

«Das ist halt vielleicht einfacher war einfach nur zu beobachten, als selbst mitspielen» (Sarah, Z 607).

Und Gina beschreibt das Beobachten als Beschäftigung als einen grossen Teil ihrer Kindheit mit welcher sie lange verweilen konnte. Für sie stand dabei die Tätigkeit beobachten eher im Fokus als die Verknüpfung mit dem Verstehen sozialer Interaktion und sozialer Regeln.

«einfach auch Dinge, einfach nur beobachten. Ich hatte schon immer Freude, einfach nur am Beobachten» (Gina, Z 586 - 587).

Hinsichtlich der sozialen Motivation benennen die Frauen unterschiedliche Erinnerungen aus ihrer Kindheit. Waite et al. (2024) und Mattern et al. (2023) benennen hier einen Zusammenhang mit dem Einfluss bzgl. der Erwartungen des Umfeldes und der sozialen Motivation. Dabei sei die soziale Motivation bei autistischen Mädchen grundsätzlich nicht höher als bei autistischen Jungen (Waite et al., 2024), die soziale Kognition jedoch schon (Mattern et al., 2023). Dadurch erkennen die autistischen Mädchen soziale Konstrukte und deren Wichtigkeit eher an als autistische Jungen und versuchen möglichen Erwartungen von aussen eher zu entsprechen (Mattern et al., 2023; Waite et al., 2024). Waite

et al. (2024) führen zusätzlich auf, dass höhere internalisierende Symptome, definiert als Angst, Depression und somatische Beschwerden (ebd.), sich wechselseitig mit niedrigerer sozialer Motivation bedingt haben.

«Also ich war immer sehr, sehr darauf bedacht, bei den Erwachsenen, bei den Lehrern gut da zu stehen.» (Marie, Z 389 – 390).

Marie berichtet zum einen davon, dass es ihr wichtig war den Erwartungen von Bezugspersonen wie Lehrpersonen und Eltern zu entsprechen. Sie berichtet auch von einer grossen sozialen Motivation. Sie wollte Teil der Gruppe sein und im Kontakt zu sein. Im Interview benannte sie das Bedürfnis mit anderen Kindern in Kontakt zu sein von sich heraus und nicht aufgrund Erwartungen von aussen.

«Also, ich hatte schon immer das ... Bedürfnis, irgendwie Freundinnen zu haben und mich auch auszutauschen. Aber viel war bei mir auch so auf der intellektuellen Ebene. Also, es war immer über geteilte Interessen» (Marie, Z 301 – 304).

Dabei beschreibt sie aber auch, dass ihr der Kontakt über gemeinsame Interessen wichtig war und weniger der Kontakt zu der Person selbst. Auch Gina beschreibt, dass ihre Kontakte mit anderen Kindern mehr auf den Tätigkeiten basierten, die sie gerne hatte als darauf, dass spezifische Kinder am Spiel teilnahmen.

«es war jetzt nicht so, ich will unbedingt da hingehen wegen den anderen, sondern .. ich freue mich darauf, wenn ich weiß, wir haben uns über eine, über eine Schlucht geseilt oder so. Ja, also die Action. [...] Ja, eher so über die Tätigkeit» (Gina, Z 320 – 325).

Sarah beschreibt hingegen wenig Interesse am Kontakt mit anderen Kindern, sie äusserte, dass sie ab einem Zeitpunkt das Bedürfnis hatte mitspielen zu wollen. Sie erzählt, dass sie gerne für sich allein gespielt oder beobachtet hat. Dabei war sie sich nicht sicher, ob ihr der Kontakt zu anderen Kindern wichtig war. Sie berichtet ausserdem, dass der Kontakt zu ihren Freundinnen dadurch entstand, dass diese die Initiative zur Kontaktaufnahme ergriffen haben.

«Ich weiss halt nicht/ich weiss sowieso nicht, ob ich überhaupt irgendwas an anderen Kindern spannend gefunden habe. Also ich brauchte eigentlich den Kontakt gar nicht unbedingt, denke ich» (Sarah, Z 608 – 610).

Neben der Unsicherheit, ob sie am Kontakt mit anderen Kindern interessiert war, berichtet Sarah auch, dass sie auch aufgrund von Ausgrenzungserfahrungen nicht aktiv den Kontakt mit anderen Kindern gesucht hat. Für Sarah wurde die Tätigkeit irgendwann die Motivation, um auch in Interaktion mit den anderen Kindern zu treten, um an der gemeinsamen Tätigkeit teilhaben zu können.

«ich weiß auch oft, habe ich auch einfach gerne andere Kinder beobachtet, wie die spielten. Aber irgendwann wollte ich halt dann auch mitspielen» (Sarah, Z 546 – 547).

Hinsichtlich der sozialen Kognition beim weiblichen Geschlecht berichten Sarah und Marie unterschiedliche Erfahrungen. Marie beschreibt in ihren Erinnerungen, dass sie bereits als Kind sehr aufmerksam gegenüber ihrem Gegenüber war. Sie achtete darauf, die Zeit anderer nicht zu sehr in Anspruch zu nehmen, und zeigte ein Bewusstsein dafür, wie sie von ihrem Gegenüber wahrgenommen wurde.

*«Also ich war immer sehr aufmerksam, was so die Zeit von anderen anscheinend anbe-
trifft. Also ich wollte mich nie so aufdrängen» (Marie, Z 528 – 530).*

Sarah erzählt aus ihren Erinnerungen, dass sie oft nicht einschätzen konnte, wie ihr Verhalten beim Gegenüber aufgenommen wird, wodurch es ihrer Einschätzung nach häufiger zu Konflikten mit den anderen Kindern kam.

*«Aber .. ich habe halt teilweise Sachen dann einfach nicht gecheckt, wie die beim Gegen-
über ankamen» (Sarah, Z. 371 – 372).*

Nachdem Sarah zuerst darüber berichtet, dass sie nicht einschätzen konnte, wie ihre Handlungen beim Gegenüber ankamen, berichtet sie im Verlauf des Interviews, dass sie ihr Verhalten dahingehend irgendwann steuern konnte. Sie verstand teilweise, wie ihr Verhalten aufgenommen wurde und konnte es deswegen ändern. Diese Erkenntnis brachte sie vor allem in Verbindung mit der Emotionsregulation, worauf in Kapitel 7.4. weiter eingegangen wird.

*«also später habe ich dann, wie gemerkt, dass das nicht so positiv ist oder dass das nicht
so positiv aufgefasst wird von den Lehrern, wenn man Wutanfälle hat, wahrscheinlich.
Und ich glaube, ich habe es dann eher mit mir selbst ausgemacht, also später» (Sarah, Z
717 – 720).*

Wood-Downie et al. (2020) führen zu sozialen Anpassungsstrategien in ihren Untersuchungen auf, dass autistische Mädchen sowohl im *behaviorialen* als auch im *kompensatorischen* «Camouflaging» höhere Werte erzielen als autistische Jungen und sich den neurotypischen Mädchen ähneln. Hinsichtlich des sozialen Anpassungsverhaltens berichten auch die befragten Frauen neben der Gestaltung der sozialen Kontakte weitere Anpassungsstrategien.

Gina und Marie erinnern sich beide daran, dass sie ihr Verhalten entweder angepasst haben oder sich wie Sarah mit ihren Emotionen zurückgezogen haben. Marie berichtet dabei, sie habe ihre Gefühlswelt nach aussen hin oft maskiert und die Emotionen im häuslichen Umfeld dann mehr ausgelebt.

«Also ich war immer das Kind, das gelächelt hat, gelacht hat. Immer eben angepasst. [...] aber ich glaube, ich habe dann vielmals einfach zu Hause dann eher die Emotionen rausgelassen, die verschiedensten und von dem her ist immer so außen innen, wie ich dann im Außen war und wie ich im Innen war, war schon noch unterschiedlich» (Marie, Z 209 – 214).

Gina berichtet ebenfalls davon, dass sie sich sowohl in der Interaktion angepasst hat als auch im Umgang mit Überforderung und mit ihren Emotionen. Ihre Strategie war dabei hauptsächlich der Rückzug.

«Also es war schon früher eine Herausforderung, aber ich glaube, ich habe mich als Kind nicht angepasst, sondern ich habe dann einfach eher mich zurückgezogen» (Gina, Z 384 – 385).

Auch Sarah und Marie erwähnen den Rückzug als unbewusste Strategie der Anpassung, insbesondere im Umgang mit ihren Bedürfnissen oder Herausforderungen. Beide beschreiben, dass sie Herausforderungen oder Gefühle zunehmend mit sich selbst ausgemacht und weniger nach aussen gezeigt haben. Sarah berichtet zudem nicht von aktivem Anpassen und begründet dies mit fehlenden Kompetenzen oder Wissen in diesem Bereich. Allerdings benennt sie auch, dass sie sich dahingehend angepasst hat mit den anderen Kindern mitzuspielen und an deren Interaktionen teilzuhaben.

«Also, ich glaube, ich habe mich nicht gross angepasst [...]Also, ich war dann halt ich, und ich war einfach komisch, und ich habe nicht gemerkt, dass es etwas gegeben hätte, das mich vielleicht weniger komisch gemacht hätte. Also (lacht) ja, ich glaube, ich habe mich nicht gross angepasst» (Sarah, Z 625 – 633).

Alle drei Frauen erinnern sich, dass sie soziale Kontakte und Interaktionen bevorzugt in kleinen Gruppen oder mit nur einem Gegenüber gestalteten. Marie führt dies darauf zurück, dass sie die sozialen Regeln in grösseren Gruppen häufig als überfordernd empfand.

«ja ich habe dann auch so gemerkt, ich habe dann schon so lieber eine Freundin und ich habe mich auch lieber so one-to-one getroffen, also wirklich einzeln zu einer Freundin heim, aber diese Gruppensachen mochte ich nie, also dass man in der Gruppe sich getroffen» (Marie, Z 244 – 247).

Gina und Sarah nennen keine konkreten Gründe, doch aus den Interviews geht hervor, dass auch für sie grössere Gruppen tendenziell mit sozialer Überforderung und Reizüberflutung verbunden waren. Sie haben hauptsächlich von Kontakten mit einem weiteren Kind gesprochen und auch im Sinne von Freundschaften, diese mit nur einer Person ausgelebt.

«Also einfach schon, also an was ich mich eher erinnere, dass ich eher so ein lieb/schon lieber oder meistens mit nur jemandem gespielt habe.[...] Also viel häufiger» (Gina, Z 253 – 257).

In den Interviews zeigte sich, dass kleinere Gruppenkonstellationen oder der Kontakt mit nur einer Person als angenehmer erlebt wurden. Die Frauen beschrieben, solche Situationen als überschaubarer und weniger reizintensiv. Marie erinnert sich zudem, dass sie eher den Kontakt zu Erwachsenen suchte, da sie diese als berechenbarer und sicherer wahrnahm.

«ich hatte immer das Gefühl, Erwachsene können einem mehr Sicherheit geben als Kinder. Weil Kinder sind, so ein bisschen für mich so unvorhersehbar gewesen» (Marie, Z 391 – 393).

Im Interview nannte sie, dass Erwachsene für sie immer wichtige Bezugspersonen waren. Im nächsten Kapitel wird zusätzlich zu dieser Aussage von Marie noch auf weitere Handlungsstrategien der Frauen eingegangen die Sicherheit und Vorsehbarkeit bieten.

7.3. Verhaltensauffälligkeiten

Dieses Kapitel befasst sich mit der Kategorie der Verhaltensauffälligkeiten. Die Aussagen der Frauen wurden in unterschiedliche Verhaltensmuster unterteilt. Dabei wurde der Begriff der Verhaltensauffälligkeiten so definiert, dass er Aussagen erfasst, die Verhaltensweisen der Frauen in ihrer Kindheit beschreiben, die für Bezugspersonen oder das Umfeld auffällig gewesen sein könnten. Dies geschah insbesondere mit Blick auf die spätere Interpretation und Diskussion der Forschungsfrage. Weitere Verhaltensmuster sind Verhaltensweisen zur Selbstregulation und der Umgang mit Ritualen und Gewohnheiten im Hinblick auf atypisches Verhalten. Routinen und Rituale machen den Alltag für autistische Menschen planbar und vorausschaubar (Mannherz et al., 2025). Wenn es von diesen bekannten Handlungsabläufen und Routinen oder Ritualen Abweichungen gibt, kann das Autist_innen eine Herausforderung darstellen und sie können auf unterschiedliche Weise reagieren (ebd.). Zum einen können sie mit Wut und externalisierendem Verhalten reagieren oder sie sind stark irritiert und zeigen internalisierendes Verhalten wie Rückzug, Erschöpfung und Ängste (ebd.). In den Studien von Waite et al. (2024) und Kniola et al. (2024) oder auch Oliver et al. (2024) wird deutlich, dass autistische Mädchen vorwiegend internalisierendes Verhalten zeigen. Vor allem bei Kniola et al. (2024) lässt sich erkennen, dass Mädchen im Spektrum deutlich früher erkannt werden, wenn sie auffälligeres oder externalisierendes Verhalten zeigen.

Hinsichtlich Ritualen erinnern sich Marie und Gina, dass diese einen hohen Stellenwert für sie hatten und beide diese als besonders wichtig wahrgenommen haben.

*«Ich weiß, ich habe Rituale mega geliebt, also so halt/ Ja, so diese ganzen Rituale, also diese Dinge, die man halt, macht so einen bestimmten Tag. Ja, das habe ich sehr geliebt»
(Gina, Z 692 – 693).*

Dabei beschreiben sie unter anderem gemeinsame Mahlzeiten als ritualisierte Zeit mit der Familie. Gina beschreibt zusätzlich, dass bestimmte Dinge für sie zusammengehört haben, und dann war es ihr wichtig diese in der passenden Kombination durchzuführen. Sie beschrieb ausserdem, dass Routinen wie Duschen und Haare kämmen wichtig für sie waren und sie sich für diese Zeit eingeplant hat, um sie in Ruhe durchzuführen.

Bezüglich des Umgangs mit Herausforderungen berichten die Frauen überwiegend von der Strategie des Rückzugs als internalisierendes Verhalten, im Falle von herausfordernden oder irritierenden Situationen.

«Ich glaube, ich habe dann einfach schnell mal gesagt, ja, ja, alles gut, also ich glaube, ich habe dann eher so abgeschottet und dann weniger gesagt» (Marie, Z 738 – 739).

Marie beschrieb dabei Momente, in denen sie etwas störte oder beschäftigte. Aber auch Gina beschreibt den Rückzug als gewählte Strategie in stressigen oder reizüberflutenden Situationen. Neben dem Rückzug nannte sie aber auch motorische Stereotypen als Regulationsmöglichkeiten.

«Mit dem Stuhl wippen und ja alles Mögliche. Also eben Position ändern und so irgendwas in der Hand haben» (Gina, Z 749 – 750).

Und auch Sarah nannte stereotype motorische Bewegungsmuster als Regulation in aufregenden Situationen. In ihrer Erinnerung waren diese von positiver Natur. War Sarah irritiert oder empfand sie etwas als negativ berichtete sie von externalisierendem Verhalten in Form von Wutanfällen.

«ich weiss noch, ich bin immer zu spät gekommen und dann war ich immer stinksauer, wo die anderen schon angefangen haben und ich nicht. (lacht) Weil ich dachte, so, wie können die es wagen, ohne mich anzufangen. (lacht) Und da hatte ich richtig schlimme Wutanfälle» (Sarah, Z 714 – 717).

Das Wegfallen oder Abweichen des bekannten Rituals, in dem Fall der Morgenkreis im Kindergarten sorgte bei Sarah für Irritation, welche sie dann durch externalisierendes Verhalten zeigte. Dieses Verhalten hat sich dann wie in Kapitel 7.1. dargestellt im Laufe der Entwicklung verändert, in Richtung der Strategie des Rückzugs und der Anpassung.

Sarah und Gina erinnern sich an weitere wahrnehmbare atypische Verhaltensweisen. Beide nahmen sich selbst als langsamer wahr als die Kinder in ihrem Umfeld. Sie beschreiben, dass sie für verschiedene Abläufe im Kindergarten und in der Primarschule mehr Zeit benötigten, da sie diese präzise und

nach ihrem eigenen Handlungsplan ausführen wollten. Alle drei Frauen benennen eine ausgeprägte Detailorientierung und Perfektionismus für ihre Handlungen, weshalb sie für gewisse Abläufe länger brauchten.

«Also die Schultasche, die Schultasche muss immer irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise eingeräumt sein. Und dafür hatte ich sehr lange» (Gina, Z 717 – 719).

Das Packen der Tasche nach einem bestimmten Muster spiegelt auch die Wichtigkeit von Routinen im Alltag und deren Funktion wider. Der gleichbleibende Ablauf bei der Handlung bietet Sicherheit, Kontrolle und Vorhersehbarkeit (Mannherz et al., 2025). Dies zeigt sich neben dem Packen der Schultasche bei Gina auch beim Packen für Übernachtungsausflüge oder Ferien. Sarah berichtet bei der Durchführung von Hausaufgaben von ihrer Detailorientierung, während Marie wiedergibt, sie wurde von ihren Bezugspersonen grundsätzlich als sehr aufmerksam und detailorientiert wahrgenommen.

«also ich hatte zwar lange an den Hausaufgaben, weil ich das auch so genau gemacht habe» (Sarah, Z 344 – 345).

Sarah erinnert sich, dass den Kindergartenlehrpersonen insbesondere ihre eingeschränkten sozialen Kompetenzen aufgefallen seien, weshalb bereits im frühen Kindesalter eine Abklärung empfohlen wurde. Zu diesem Zeitpunkt erhielt sie keine Diagnose. Sarah erzählt auch im Hinblick ihrer sozialen Kompetenzen, dass sie ausgegrenzt oder ungerecht behandelt wurde, da ihre sozialen Kompetenzen nicht denen der anderen Kinder entsprachen.

«Weil ich habe auch den Kindergarten wiederholt, aufgrund von den sozialen Kompetenzen, weil die Lehrerin einfach gedacht hat, ja, ist immer noch nicht reif genug für die Schule» (Sarah, Z. 113–115).

7.4. Emotionen

Neben den Verhaltensweisen rund um die Selbstregulation gilt es die Emotionsregulation gesondert zu betrachten. Denn der allgemeine Umgang und Ausdruck von Emotionen hat im Bezug zu Autismus einen eigenen Stellenwert. Wie auch Mattern et al. (2023) in ihrer Studie bestätigen, zeigen Mädchen und Jungen im Spektrum in dem Bereich des emotionalen Bewusstseins wenig Unterschiede im Geschlechtervergleich. Sie haben dabei die gleichen Einschränkungen und Schwierigkeiten in der Wahrnehmung und Verarbeitung von Emotionen, wozu auch gehört zu erkennen, welche Emotionen beim Gegenüber wahrzunehmen sind.

Die drei Frauen können in den Interviews präzise von ihren Erfahrungen mit den eigenen Emotionen berichten. Die negativen Gefühle sind den Frauen dabei im Kopf geblieben. Marie und Sarah erinnern sich, dass sie sich bei negativen Emotionen viel mit Weinen reguliert haben. Dabei weinten sie nicht

nur aus Trauer, sondern auch bei anderen Emotionen wie Wut oder Irritationen sowie anderen Emotionen, die sich für sie negativ anfühlten.

«Also ich habe ja einfach vor allem geweint, bei allem, also bei jedem kleinsten Ding habe ich geweint. Also wahrscheinlich war es eben nicht so klein, wahrscheinlich habe ich das nur heruntergespielt» (Sarah, Z 700 – 702).

Die Emotionen dabei wahrzunehmen, einzuordnen und ausdrücken war für alle drei Frauen eine Herausforderung so wie sie berichten. Alle drei geben wieder, dass sie viel gefühlt haben, sie dabei aber vor allem Wut wahrgenommen haben oder wenn sie etwas störte. Sarah benennt, dass sie Gefühle oft nicht einordnen konnte und Marie beschreibt, dass sie sich mit negativen Emotionen erst spät bei ihrem Gegenüber anvertraut hat. Beide berichten auch davon, dass die Emotionswahrnehmung und Einordnung auch im Erwachsenenalter noch ein schwieriges Thema für sie ist.

Die Emotion der Wut als negative Gefühlsregung stellte in der Kindheit aller drei Frauen ein zentrales Thema dar. Wie in Kapitel 7.3 aufgeführt, zeigte Sarah insbesondere bei Veränderungen ihrer gewohnten Routinen und Abläufe im Kindergarten ausgeprägte Wutreaktionen. Auch Marie und Gina berichten, im Kindesalter bei Wut zu externalisierendem Verhalten geneigt zu haben. Ihre Aggression richtete sich dabei vor allem gegen Gegenstände, an denen sie ihre Emotionen regulierten.

«ich war schon, hatte Tendenzen auch ein bisschen zerstörerisch zu sein. Also, ich glaube, ich habe schon Dinge auch kaputt gemacht, wenn ich wütend war» (Marie, Z 617 – 619).

Neben den externalisierenden Verhaltensweisen wie wiederkehrendes Weinen oder Aggressionen gegen Gegenstände haben die Frauen weniger ausgeprägte Emotionen selbst oder mit einem materiellen Gegenüber reguliert. Marie berichtet dabei, dass ihre Kuscheltiere für sie in der Emotionsregulation sehr wichtig waren. Wie in Kapitel 7.3. beschrieben, nutzte sie dahingehend die Strategie des Rückzugs.

7.5. Sprache

Intentionen beim Gegenüber wahrzunehmen, spiegelt sich auch in der Kategorie der Sprache wider, dies vor allem in nonverbalen Bereich und im Sprachpragmatismus. Eine verzögerte Sprachentwicklung ist ein starkes Merkmal, dass Autismus eher erkannt wird (Harrop et al., 2015). Xlong t al. (2022) und Kniola et al. (2024) stellen in ihren Studien bezüglich des weiblichen Phänotyps einige Besonderheiten fest. Kniola et al. (2024) führten die Vermutung in ihrer Studie auf, dass Mädchen im Autismus-Spektrum weniger sprachliche Auffälligkeiten zeigten als Jungen. Xlong et al. (2022) führten ähnliche Ergebnisse auf, sie differenzierten noch hinsichtlich nonverbaler Kommunikation wie Gestik und pragmatischen Fähigkeiten, wie dem Ausdrücken von Forderungen oder Bedürfnissen. Hierbei zeigte sich, dass Mädchen zwar weniger Verzögerungen in der verbalen sprachlichen Entwicklung zeigten, aber in den beiden differenzierten Bereichen Auffälligkeiten erkennbar waren (ebd.). Die Sprachpragmatik stellt

im alltäglichen Miteinander und der Kommunikation einen relevanten Bestandteil dar und sorgt bei Autist_innen für Herausforderungen im sozialen Miteinander (Mannherz et al., 2025). Die Frauen erinnern sich in den Interviews an keine Schwierigkeiten beim Erlernen der verbalen Sprache. Sie konnten sich nach eigenen Angaben gut sprachlich ausdrücken. Dabei bezogen sich die Frauen auf kognitive Sachverhalte und nicht auf emotional verknüpfte Themen. Diese wahrzunehmen und dementsprechend zu kommunizieren, fiel den Frauen wie in Kapitel 7.4. aufgezeigt schwer.

«verbal hatte ich keine Schwierigkeiten, also dass ist mir sehr leichtgefallen, auch in der Schule, ich war immer gut in Deutsch und habe mich auch immer gut ausdrücken können»

(Sarah, Z 748 – 750).

Nicht nur emotionale Themen zu kommunizieren benennen die Frauen als Herausforderung, sondern auch Themen, die nicht ihrem Interessengebiet entsprachen, fielen darunter. So erinnert sich Gina daran, dass sie bei Themen, die ihr fremd waren, nicht mitkommunizieren konnte oder wollte. Sie berichtet davon, dass es ihr dann schwer fiel an der Konversation weiter teilzunehmen.

«Also diese Gespräche, Gespräche am Tisch mit den Eltern. (5) Also, dass ich mich da eigentlich wie nicht mitteilen konnte. ... Also mitteiligen konnte .. aber, ja, eben, also das ist einfach die .. ja, diese Erwachsenenwelt zu viel entfernt war» (Gina, Z 489 – 492).

Geht es darum Emotionen oder Intentionen bei anderen zu erkennen, im Sinne der nonverbalen Kommunikation und Sprachpragmatik, berichten Sarah und Marie beide, dass sie es als Herausforderung wahrnahmen, nonverbale Signale bei ihrem Gegenüber zu erkennen und zu deuten. Zum einen geht es dabei um das Verständnis, Signale zu deuten, was in der jeweiligen Situation angemessen ist.

«Aber ich glaube so das nonverbale, halt wirklich so, dass Signale lesen und so, ich glaube, das ist mir schon sehr schwergefallen» (Sarah, Z 750 – 752).

Zum anderen sei es für sie herausfordernd, die Intentionen hinter den Aussagen anderer zu erkennen. Oft war ihnen unklar, ob das Gesagte genau so gemeint ist, wie es ausgesprochen wird, oder ob eine andere Botschaft dahintersteckte, die über die Mimik vermittelt wird. Dabei führte dies für Marie vermehrt zu Missverständnissen, weil sie diese Signale nicht wahrgenommen hat.

«ich habe sehr, sehr lange diesen .. Mismatch zwischen was sie mit ihrer Mimik sagen und was sie mit ihren Worten sagen. Ich habe sehr darauf vertraut, was Leute sagen und nicht wie sie es sagen» (Marie, Z 676 – 678).

7.6. Weitere Anhaltspunkte

Dieses Kapitel behandelt ergänzende Aussagen der Frauen, die sich nur in wenigen oder einzelnen Textpassagen zeigen und daher keiner bestehenden Kategorie eindeutig zugeordnet werden konnten.

Aufgrund ihrer inhaltlichen Bedeutung für die Forschungsfrage wurden sie dennoch in einer gesonderten Kategorie erfasst. Bei den ergänzenden Aussagen handelt es sich um Bereiche wie motorische Entwicklung und Fähigkeiten, sensorische Wahrnehmung und Besonderheiten sowie Elternberichte.

7.6.1. Motorische Fähigkeiten

Hinsichtlich der motorischen Fähigkeiten gelangen Crippa et al. (2021) zu dem Erkenntnis, dass Kinder im Autismus – Spektrum begrenztere motorische Fähigkeiten aufzeigen als neurotypische Kinder. Zusätzlich konnten sie im Bewegungsablauf eine spezifische Abweichung bei autistischen Mädchen feststellen. In den Interviews berichten auch die Frauen von motorischen Besonderheiten. Gina stellt dabei wiederholend fest, dass Bewegung für sie ein wichtiger Faktor in der Kindheit war. Sie habe sich gerne bewegt und erinnerte sich dabei an keine Schwierigkeiten. Die Bewegung war für sie, wie in Kapitel 7.3. dargestellt, eine wichtige Regulationsmöglichkeit. Sarah und Marie berichten dagegen sowohl von Auffälligkeiten in der motorischen Entwicklung als auch von Schwierigkeiten in der Ausführung von motorischen Handlungen und koordinativen Bewegungsabläufen.

«Soviel ich weiß, hatte ich Mühe mit dem motorischen also mit Gehen lerne. Also ich glaube, ich habe recht spät Laufen gelernt, aber recht früh sprechen gelernt, soviel ich weiss» (Sarah, Z 763 – 765).

Während Sarah mehr von Erinnerungen ihrer Eltern wiedergibt, erzählt Marie von eigenen Erinnerungen in Verbindung mit Bewegung und Körperkoordination. Marie beschreibt spezifische Vermeidungsstrategien bei sportlichen Aktivitäten wie Klettern oder Turnen, die sie auf Unsicherheiten und mangelndes Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten zurückführt. Gleichzeitig macht sie deutlich, dass auch Spielaktivitäten, wie Fangen, für sie herausfordernd waren. So berichtet sie beispielsweise, wie sie in der Rolle als Fangende bis zum Ende der Pause blieb, da sie nach eigener Aussage nicht mit den anderen mithalten konnte. Marie erinnert sich also, dass motorische Fähigkeiten für sie immer ein mit negativen Emotionen behaftetes Thema war.

«und ich kann nicht wirklich viele Dinge gut, also vor allem nicht Klettern, Turnen, das war meine Herausforderung, also Körperkoordination und mir Sachen zutrauen [...] Ja, also mir was zutrauen, mir körperlich was zutrauen irgendwo hochzuklettern, eine Rolle vorwärts, Rolle rückwärts, das war alles so für mich so, oh da kann mir ja was passieren, ich lass es lieber» (Marie, Z 438 – 442).

7.6.2. Sensorische Wahrnehmung

Die sensorische Wahrnehmung findet sich in der Literaturanalyse nicht kategorisch wieder, sie ist aber eine der Wahrnehmungsbesonderheiten beim Thema Autismus. Die Vorliebe für sensorische Erfahrungen und die Abneigung gegen bestimmte sensorische Materialien findet sich immer wieder, dies ist von Mensch zu Mensch im Autismus – Spektrum unterschiedlich in der Ausprägung (Mannherz et

al., 2025). Sarah berichtet dazu im Interview, sie erinnere sich an keine besonderen sensorischen Herausforderungen. Marie hingegen erinnert sich an sensorische Empfindlichkeiten während Gina von Vorlieben für sensorische Erfahrungen spricht. Marie erzählt, dass sie die Beschaffenheit von Kleidung bereits in der Kindheit gestört hat. Während sie jetzt ihre Kleidung selbst nach Material und Bequemlichkeit auswählt, erinnert sie sich, dass sie bei der Kleidung ihrer Kindheit abhängig von ihrem Umfeld war. Dabei benennt sie vor allem die Schilder in der Kleidung, die entfernt werden mussten. Sie erinnert sich auch an eine Abneigung für spezifische Kleidung wie Strumpfhosen, welche sie dennoch tragen musste aufgrund von Vorgaben ihres Umfeldes.

«Was aber cool war, meine Mutter hat immer die Schilder hinten rausgeschnitten. Also die ganzen Kleidersachen, das hat sie dann gemerkt. Da habe ich dann sehr schnell gesagt, nee, das muss weg. Und das hat sie dann auch gemacht» (Marie, Z 719 – 722).

Gina berichtet von Freude an sensorischen Erfahrungen, dabei benennt sie das Beobachten von Sonnenlicht, welches durch Glas scheint oder Gegenstände beleuchtet. Aber auch davon verschiedene Materialien zu fühlen, z.B. ihren Körper in Decken zu hüllen und das von allen Seiten zu fühlen und darin zu verweilen.

«So, alles, was so ist, wo sich so einhüllen, einhüllen mit Decken und Hütten/ so Hütten bauen, wo man sich dann so geborgen fühlt, so den Körper umhüllen, also mit Tüchern, mit ... also das, einfach mal noch so ein Beispiel» (Gina, 625 – 627).

Die Frauen berichten also zum einen von negativen Erinnerungen zu sensorischer Wahrnehmung, zum anderen aber auch von positiven Erinnerungen. Für Gina und Marie sind es jedoch prägnante Erinnerungen aus ihrer Kindheit.

7.6.3. Elternberichte

Die Rolle der Eltern als Experten wurde in Kapitel 4.4.6. anhand der Studienergebnisse von Hopkins et al. (2023), Oliver et al. (2024) und Putnam et al. (2024) dargelegt. Es zeigte sich dabei, dass die Eltern ihre autistischen Töchter anders wahrnehmen als beispielsweise Lehrpersonen. Dies wurde vor allem durch das Phänomen des Maskierens erklärt. Aber auch die besondere Wahrnehmung und Aufmerksamkeit der Eltern stellte einen wichtigen Punkt dar. Aus diesem Grund findet sich auch diese Kategorie in den Interviews wieder, um die betroffenen Frauen nach ihren Erfahrungen in der Kindheit zu befragen. Dabei berichtet Marie, dass ihre Eltern ihr Verhalten nicht als auffällig empfanden. Sie sagt dazu, dass sie ihre Eltern auch im Spektrum vermutete und ihre Verhaltensweisen den Eltern aufgrund dessen normal erschienen. Ihre Eltern konnten ihr dennoch verschiedene Details aus der Kindheit wiedergeben, die ihnen besonders erschienen.

«Ich habe immer sehr viele Fragen gestellt, wie gesagt, ein sehr wissbegieriges Kind. Also es war immer so, warum ist das das, warum das, also da mussten sie schon sehr viel erklären und sehr viel irgendwie Rede und Antwort stehen [...] Ja, das war auf jeden Fall. Und eben, dass ich mich so gut vertiefen konnte, so in meinen Hobbys. Also das war auch so ein, dass sie das auch, also mein Vater so, ja, man, hat dich dann wirklich gar nicht mehr gehört, du warst dann weg» (Marie, Z 787 – 793).

Die Beschreibung der Verhaltensweisen hatte dabei einen positiven Aspekt, es wirkte anhand Maries Erzählungen nicht, als hätte es dadurch einen Leidensdruck gegeben. Marie beschreibt auch, ihre Eltern haben sich ihren Themen und Herausforderungen angepasst, indem sie beispielsweise nicht mehr ins Ferienlager musste, weil es ihr nicht gefiel. In anderen Bereichen hat sich Marie wiederum den Erwartungen ihres Umfeldes angepasst, wie in Kapitel 7.2. aufgeführt wurde. Sarah berichtet, dass es die Fachpersonen in ihrem Umfeld waren, denen ihre Schwierigkeiten auffielen und die eine Abklärung empfohlen haben. Sie benennt, dass sie nicht wisse, ob ihr Verhalten ihren Eltern in den frühen Kindesjahren aufgefallen ist.

«Nein, also auch die Therapien, die sind eigentlich alle von den Fachpersonen empfohlen. Also meine Eltern hätten glaube ich gar nichts gemacht. Ich weiß auch nicht, ob ihnen die Schwierigkeiten wirklich aufgefallen sind. Vielleicht ist es ihnen auch gar nicht aufgefallen» (Sarah, Z 839 – 842).

Der Leidensdruck sei dann gestiegen, je mehr Anforderungen es in der Schule gegeben habe, z.B. in Form von Hausaufgaben. Sie erinnert sich, dass ihre Mutter sich dann aktiv an einen Autismus – Verband gewendet hat um Hilfe zu suchen, zu diesem Zeitpunkt war sie bereits ca. 14 Jahre.

Zusammenfassend betrachtet lassen sich viele Ergebnisse der Literaturanalyse auch in den Interviews wiederfinden, zusätzlich gab es in den Interviews noch weitere Erkenntnisse für die Früherkennung von Autismus. In der folgenden Diskussion werden die Ergebnisse aus den Interviews nun in Verbindung mit den Auslegungen aus der Literaturanalyse gebracht und hinsichtlich der Forschungsfrage interpretiert.

8. Diskussion der erhaltenen Ergebnisse

Zur Orientierung für die Erhebung und Auswertung der Interviews wurden zwei Fragestellungen formuliert. Welche Erfahrungen die autistischen Frauen in ihrer Kindheit hinsichtlich der in der Literaturanalyse untersuchten Kategorien machten wurde in der Ergebnisdarstellung ausführlich dargestellt und wird im Folgenden noch einmal zusammengefasst. Im Anschluss werden anhand der zweiten Frage noch Gemeinsamkeiten und Unterschiede beleuchtet, um dann hinsichtlich der Forschungsfrage die Interviewergebnisse mit den Erkenntnissen aus der Literaturanalyse miteinander zu verbinden.

In der Darlegung der Interviewergebnisse nach den Kategorien der Literaturanalyse lässt sich erkennen, dass viele der genannten Erfahrungen der Frauen mit den Ergebnissen der Studien übereinstimmen. In Kapitel 7.1. wurde deutlich, dass die Frauen in ihrer Kindheit mit sogenannten typisch weiblichen Spielmaterialien gespielt haben und unter anderem dort auch ihre Spezialinteressen hatten. Das bedeutet auch stereotypes oder sehr intensives Spiel zeigten. In Kapitel 7.2. zeigte sich, wie die Erfahrungen im sozialen Kontext die Frauen beeinflusst haben. Sie konnten Erfahrungen zum Maskieren wiedergeben und wie sie sich an Interaktionen mit anderen Kindern erinnern und welche Herausforderungen es dabei gab. Kapitel 7.3. stellte dar, welche Verhaltensauffälligkeiten oder Besonderheiten im Verhalten die Frauen bei sich selbst in der Kindheit wahrnahmen und welche Verhaltensweisen dabei auch nach aussen hin für das Umfeld auffällig sein könnten. Im Anschluss dazu zeigte Kapitel 7.4. auf, wie die Frauen in ihrer Kindheit mit negativen Emotionen wie Wut umgingen, wobei sie in ihrer früheren Kindheit eher externalisierende Verhaltensweisen zeigten. Es wurde auch dargelegt, wie sich der Umgang mit den Emotionen im Laufe der Entwicklung zu internalisierendem Verhalten veränderte. Kapitel 7.5. stellte die Aussagen der Frauen hinsichtlich der Kategorie der Sprachentwicklung dar. Dabei wurde deutlich, dass die verbale Sprache bei den Frauen keine Schwierigkeiten darstellte und sich bzgl. der nonverbalen Sprache die Herausforderungen zeigten. In Kapitel 7.6. wurden weitere Anhaltspunkte aufgezeigt, welche die Frauen als Besonderheiten wiedergaben und in mögliche Erkennungsmerkmale kategorisiert wurden. Dazu zählen Auffälligkeiten in der motorischen Entwicklung und Besonderheiten in der sensorischen Wahrnehmung. Die Elternberichte wurden in diesem Kapitel ebenfalls aufgegriffen, hierbei berichteten die Frauen, dass ihre Eltern wenig Auffälligkeiten wahrnahmen in der Kindheit oder sie sich nicht mehr daran erinnerten.

Welche Gemeinsamkeiten oder Unterschiede im Vergleich zu den Befunden der systematischen Literaturanalyse werden also deutlich? Die grösste Gemeinsamkeit zwischen den Aussagen der Frauen und den Ergebnissen der Literaturanalyse ist der Aspekt der sozialen Kompetenzen. Die Frauen geben alle Anpassungserfahrungen und Strategien wieder, sowohl bewusste Strategien als auch unterbewusste Strategien, die ihnen während des Gesprächs durch die Selbstreflexion auffielen. Weitere Gemeinsamkeiten zeigten sich in ihren Erinnerungen zu ihrer Sprachentwicklung, da die verbale Sprache für die Frauen keine Herausforderung darstellte. Sie benannten das nonverbale vor allem in Verbindung mit Emotionen und Intentionen als Herausforderung. Weitere Gemeinsamkeiten zeigen sich im Spielverhalten. Die Frauen zeigten Vorlieben für weiblich definiertes Spielmaterial. Dabei glichen sie sich auch an ihre Peers an und passten ihr Spielverhalten dementsprechend an. Es lässt sich dabei erkennen, dass die Frauen in ihrer Kindheit mehr am Kontakt durch Aktivität interessiert waren. Dean et al. (2017) belegen dazu in ihrer Untersuchung, dass Mädchen an Spielinteraktionen beteiligt waren, indem sie das Geschehen zuerst beobachtet haben und dann in einer passiven Rolle daran teilnahmen. Wie auch

die Aussagen der Frauen zeigen, waren sie selten Initiatoren von Spielkontakten, sondern nahmen in den vordefinierten Rollen daran teil.

Hinsichtlich der Funde zur Spielkomplexität von Harrop et al. (2017) lässt sich hierbei der erste Unterschied feststellen. Die Autor_innen wiesen in ihrer Forschung nach, dass autistische Mädchen ebenso wie die autistischen Jungen eine begrenzte Spielkomplexität aufwiesen. Die befragten Frauen (Marie und Sarah) gaben jedoch an, dass sie sich komplexe Geschichten und soziale Interaktionen in ihrem Spiel ausdachten und sich in das Rollenspiel zwischen ihren imaginären Charakteren vertieften, was nicht mit den Ergebnissen der Studie übereinstimmt. Gleichzeitig entspricht es aber den Ergebnissen von Song et al. (2024), welche darlegen, dass auch autistische Mädchen Spezialinteressen aufweisen und sich in diese vertiefen. Dies falle wegen der Fokussierung auf das soziale Spiel weniger auf. Die wiederholende intensive Gestaltung sozialer Rollenspiele, von welcher die Frauen berichten, bekräftigt diese Ergebnisse. Gemeinsamkeiten mit den Aussagen in den Interviews gibt es aber dennoch hinsichtlich der Ergebnisse zur Spielkomplexität von Harrop et al. (2017) und den Untersuchungen zum stereotypen Spiel von Song et al. (2024). Gina berichtet sie habe gerne bunte Glasscherben oder Parfümflakons gesammelt und beobachtet und in gleichbleibender Weise aufgereiht, dies auch wiederholend. Das unterstützt die Thesen von Harrop et al. (2017) und Song et al. (2024), dass atypisches Verhalten bei Mädchen weniger auffalle, aufgrund der Wahl des Materials, welches in Ginas Fall als Mädchenty-pisch erscheint.

Kapitel 4.5. erläuterte, wie die Untersuchungen von Wood et al. (2024), Mattern et al. (2023), Dean et al. (2017), Gudjunsdottir et al. (2024), Putnam et al. (2024) und Waite et al. (2024) jeweils darlegen, wie soziales Anpassen und soziale Kognition bei autistischen Mädchen ausgeprägt ist. Dabei wird interpretiert, wie sich diese Funde gegenseitig bedingen und was dies bedeutet. Dabei wurde die Hypothese deutlich, dass autistische Mädchen ab einem gewissen Alter das soziale Maskieren erlernen. Auch in Kapitel 7.3. wurde die Hypothese unter anderem im Interview mit Sarah hinsichtlich ihrer Anpassungsverhaltens sichtbar. Denn auch sie gab wieder, dass sie ihr Verhalten nach den Erwartungen ihres Umfeldes irgendwann steuern konnte. Die Anpassungsstrategien der Frauen konnten dabei in die Kategorien eingeordnet werden, welche Wood-Downie et al. (2024) in ihrer Studie ausführten. Im Sinne des *kompensatorischen* «Camouflagings» wählten die Frauen die Strategie des Rückzugs, um ihre Schwierigkeiten nicht sichtbar zu machen und dadurch weniger aufzufallen. Das *behavioriale* «Camouflaging» zeigten sie dahingehend, dass sie sich an Verhaltensweisen und Spiele von anderen Kindern anpassten, indem sie zum Beispiel beobachteten und das spielten, was die anderen Kinder vorgaben, da sie dadurch in das soziale Miteinander integriert werden. Auch die Wahl ihrer Sozialkontakte im Rahmen einzelner Freundschaften oder kleiner Freundesgruppen lässt sich im Kontext des kompensatorischen Anpassungsverhalten verstehen. Hierbei dient die Strategie des Rückzugs dazu, die komplexen sozialen Anforderungen und erhöhten sensorischen Belastungen verarbeitbar zu machen

(Wood-Downie et al., 2020). Die Elternberichte der Studie von Oliver et al. (2024) ergaben ebenfalls die Erkenntnis, dass die Mädchen im Spektrum sich in kleinen Freundschaftsgefügen aufhielten. Eine kleinere Gruppe oder der Kontakt mit nur einer Person bietet dabei weniger sensorische Reize und das soziale Gefüge ist überschaubarer. Die betroffenen autistischen Mädchen können soziale Interaktion erleben, ohne die sozialen Gefüge und unsichtbaren Regeln aufschlüsseln zu müssen. Das machen Sozialkontakte vorhersehbarer (Mannherz et al., 2025).

In Kapitel 4.5. wurde zusätzlich noch die Bedeutung der sozialen Kognition hinsichtlich des sozialen Anpassungsverhaltens beleuchtet. Mattern et al. (2023) und Waite et al. (2024) benennen dabei den Einfluss der sozialen Kognition auf das Wohlbefinden autistischer Mädchen. Dadurch, dass Mattern et al. (2023) in ihrer Forschung feststellen konnten, dass autistische Mädchen eine höhere soziale Kognition aufweisen als Jungen, zeigen diese auch höhere soziale Anpassungsleistungen. Gleichzeitig können autistische Frauen dabei psychisch, aber auch stärker davon betroffen sein (Waite et al., 2024). Ein Zusammenhang zu den Aussagen der Frauen in den Interviews kann dabei nicht nur in ihren Bemühungen soziale Kontakte zu knüpfen und sich dabei an ihr Gegenüber anzupassen wiedergefunden werden. Sondern auch in ihren Angaben zu ihrer Diagnostik und ihren Komorbiditäten, welche in der Tabelle im Anhang (vgl. Anhang 7) einsehbar sind. Dabei berichten Marie und Gina das ihnen zuerst die Diagnose Depression gestellt wurde, diese aber als Komorbidität des zugrundeliegenden Autismus entstanden ist. Sarah berichtet ebenfalls von einer Komorbidität in Form von Zwangsverhalten. Diese Angaben bestätigen also die Ausführungen in Kapitel 4.5., dass eine mögliche höhere soziale Kognition und Empfänglichkeit für soziale Erwartungen die Vulnerabilität hinsichtlich Komorbiditäten, wie Depressionen, erhöht und Fehldiagnosen häufiger auftreten können. Auch bestätigen die Aussagen der Frauen die Erkenntnisse von Kniola et al. (2024), dass internalisierende Verhaltensweisen wie Rückzug und Depressionen oder soziale Probleme weniger dazu führten, dass Mädchen in einem Screeningverfahren erkannt werden. Weitere Gemeinsamkeiten mit den Erkenntnissen aus der Literaturliteraturanalyse werden auch in Kapitel 7.3. und 7.4. deutlich. Die Frauen beschrieben in ihrer Kindheit Phasen, in welchen sie ihre Emotionen durch externalisierende Verhaltensweisen regulierten, in Form von Aggressionen gegen Materielles oder Wutanfällen. Dies änderte sich mit zunehmendem Alter zu internalisierenden Verhaltensweisen, wie Rückzug oder Anvertrauen an Materielles wie Kuscheltiere. Dieser Entwicklungsverlauf unterstützt die These von Harrop et al. (2015), dass Geschlechtsunterschiede bei Kindern unter 5 Jahren minimal oder nicht vorhanden sind. Das veränderte Verhalten der Frauen mit zunehmendem Alter stützt die Annahmen von Putnam et al. (2024), Wood et al. (2024), Gudjunsdottir et al. (2024) und Mattern et al. (2023), dass soziale Anpassungsmechanismen in Abhängigkeit von der individuellen Kompensationsfähigkeit bereits in der frühen Kindheit erworben werden können und ein zentrales Merkmal des Phänotyps von Autistinnen darstellen.

Neben den externalisierenden Verhaltensweisen in der Emotionsregulierung beschrieben die Frauen aber auch weitere regulierende Verhaltensweisen in ihrem Alltag. Dabei benennen sie motorische Stereotypen in ihrer Kindheit, was ebenfalls die Erkenntnisse von Harrop et al. (2015) stützt, dass autistische Mädchen und Jungen sich in der (frühen) Kindheit noch wenig unterscheiden. Die Frauen beschrieben ihre motorischen Stereotypen als subtil, dies unterstützt auch die Ergebnisse von Harrop et al. (2015), wonach verstärktes repetitives Verhalten häufiger bei Kindern mit ausgeprägteren sprachlichen Verzögerungen vorkommt. In diesem Zusammenhang gaben alle drei Frauen an, keine sprachlichen Schwierigkeiten gehabt zu haben. Neben regulierenden Verhaltensweisen benannten die Frauen auch, dass Rituale ihnen besonders wichtig waren. Das liegt daran, dass wiederkehrende bekannte Abläufe für Sicherheit im Alltag sorgen und eine Komfort-Zone schaffen (Mannherz et al., 2025). Zusätzlich benennen die Frauen auch eine starke Detailorientierung, die einige Handlungsabläufe im Alltag verlangsamt haben. Auch dies sind subtile atypische Verhaltensweise, die einen stereotypen Charakter aufweisen können. Das repetitive Verhaltensmuster vorhanden sind und diese vom Umfeld weniger wahrgenommen werden benennen auch Song et al. (2024) und Harrop et al. (2015) in ihren Studien. Sie erklären dies damit, dass Mädchen mit bestimmten Eigenschaften als typisch weiblich sozialisiert angesehen werden. Das bedeutet auch, dass Merkmale wie eine starke Detailorientierung oder das Bedürfnis nach Routine bei Mädchen weniger auffällig gewertet werden, weil solche Eigenschaften im Sinne sozialer Rollenerwartungen mit Weiblichkeit und Organisationsfähigkeit in Verbindung gebracht werden (Song et al., 2024; Harrop et al., 2015). Auch Mannherz et al. (2025) und Preissmann (2020) benennen, dass Strategien wie Rückzug oder Anpassung als typisch weiblich assoziiert werden. Sie führen auf, dass Mädchen dann «schüchtern» oder «höflich» gesehen werden, was nicht als auffällig bewertet wird (Mannherz et al., 2025; Preissmann, 2020).

Sarahs Erinnerung hinsichtlich ihrer Lehrpersonen und deren Aufmerksamkeit für ihre Schwierigkeiten zeigen, dass auffällige soziale Verhaltensweisen im pädagogischen Kontext bei Mädchen zwar erkannt werden können, deren Interpretation jedoch nicht zwangsläufig zu einer frühzeitigen Diagnostik führt. Wie Kniola et al. (2024) hervorheben, erhöhen deutliche Auffälligkeiten in der sozialen Interaktion und Kommunikation grundsätzlich die Chance auf eine frühere Erkennung. Zugleich zeigt sich, dass diese Beobachtungen häufig anderen Ursachen, wie beispielsweise mangelnder Reife oder Entwicklungsverzögerungen zugeschrieben werden, wodurch eine Diagnose verzögert werden kann, wie es bei Sarah der Fall war.

Hinsichtlich ihrer motorischen Fähigkeiten lassen sich weitere Gemeinsamkeiten zu den Studienergebnissen finden. Dabei berichten Sarah und Marie davon, dass motorische Handlungsabläufe und Koordination für sie eine Herausforderung war. Dazu führen Crippa et al. (2021) in ihrer Studie auf, dass

sich autistische Kinder in ihren motorischen Fähigkeiten eingeschränkter zeigen als neurotypische Kinder. Nur Gina berichtet in ihrem Interview, dass Sport und motorische Bewegungsabläufe für sie keine Schwierigkeiten darstellten, sondern im Gegenteil regulierend wirkten.

Ergänzend zu den bereits bestehenden Kategorien konnte aus den Interviewergebnissen eine zusätzliche Kategorie abgeleitet werden, die sich mit der sensorischen Wahrnehmung beschäftigt. Die Frauen berichten hier, dass sie unterschiedliche sensorische Bedürfnisse hatten und dahingehend besondere Verhaltensweisen zeigten. Marie hatte sensorische Abneigungen gegen Kleidungsstücke, während Gina ihr Spiel gerne anhand ihrer sensorischen Vorlieben ausrichtete. Die Studie von Asaridou et al. (2022) wurde zwar aufgrund des Alters der Teilnehmenden ausgeschlossen, die Autor_innen belegten aber in ihren Erkenntnissen, dass die sensorische Wahrnehmung und deren Besonderheiten bei Jungen und Mädchen im Autismus – Spektrum Ähnlichkeiten aufweisen. Die Ergebnisse aus den Interviews lassen erkennen, dass sich diesbezüglich wenig bis keine Geschlechtsunterschiede zeigen. Ein Unterschied von den Ergebnissen der Interviews zu den Studienergebnissen stellen auch die Elternberichte dar. In den Studien von Hopkins et al. (2023), Oliver et al. (2024) und Putnam et al. (2024) sind es vor allem die Eltern, denen die Auffälligkeiten und Herausforderungen ihrer Kinder auffallen. In den Interviews benennen die Frauen jedoch, dass ihre Eltern in der frühen Kindheit keine Auffälligkeiten bemerkten und im Fall von Sarahs Eltern der Leidensdruck und die Suche nach Hilfe erst durch die wachsenden Anforderungen in der Schule entstanden. Die Frauen begründen ihre Aussagen auch damit, dass sie ihre Eltern auch neurodivergent einschätzen und dadurch die Besonderheiten der Frauen, für sie normale Verhaltensmuster darstellten. Das Autismus häufig vererbt wird bestätigen auch Mannherz et al. (2025) und benennen, dass Eltern auf die Besonderheiten unbewusst reagieren, da sie ihnen aus ihrer Kindheit bekannt vorkommen.

8.1. Pointierte Beantwortung der Fragestellung

Können die gewonnen und diskutierten Erkenntnisse nun die anfangs formulierten Forschungsfragen beantworten?

1. Zeigen sich bereits im (Klein-)Kindesalter geschlechtsspezifische Unterschiede im Phänotyp autistischer Mädchen im Vergleich zu Jungen?

Ja, es können sich geschlechtsspezifische Unterschiede bereits im (Klein-)Kindesalter zeigen. Dabei zeigt sich der grösste Unterschied im Phänotyp autistischer Mädchen in den Sozialen Kompetenzen. Konkret bezieht sich dies auf die sozialen Anpassungsfähigkeiten und die soziale Kognition. Festgestellt wurde dabei, dass soziale Anpassungsfähigkeiten bereits im frühen Kindesalter erlernt werden können. Das steht vor allem in Zusammenhang mit der erhöhten sozialen Kognition beim weiblichen Geschlecht, welche Mattern et al. (2023) darlegen. Dabei leitete sich in Kapitel 4.5. ab, dass eine zugrundeliegende höhere soziale Kognition erklären könnte, warum die soziale Anpassung bei Mädchen und

Frauen im Autismus-Spektrum ein häufig beobachtetes Phänomen ist. Dabei wurde jedoch deutlich, dass autistische Mädchen zwar mehr soziale Kontakte und Interaktionen eingehen als Jungen, diese jedoch lieber auf einzelne Freundschaften beschränken als Teil einer grossen Freundesgruppe zu sein. Zusätzlich zeigte sich, dass Mädchen soziale und symbolische Spiele bevorzugen und atypisches Spielverhalten weniger auffällt, aufgrund der Wahl von typisch «mädchenhaften» Spielmaterialien. Ebenso fallen stereotype und intensive Beschäftigung mit Spezialinteressen weniger auf, aufgrund dessen, dass sich autistische Mädchen eher weiblich sozialisierte Themen zuwenden. Autistische Mädchen verdecken demnach nicht nur ihre Herausforderungen mit diversen maskierenden Strategien, sondern können sich auch im Spielverhalten und in der Wahl ihrer Interessen an die sozialen Erwartungen ihres Umfeldes anpassen. Zusätzlich zeigen Mädchen im Gegenteil zu Jungen eher internalisierende Verhaltensweisen wie Rückzug, um sich zu regulieren.

II. Welche Konsequenzen haben diese möglichen Unterschiede für die Früherkennung?

Im empirischen Forschungsteil zeigten sich neben Unterschieden zwischen autistischen Jungen und Mädchen auch deutliche Gemeinsamkeiten mit dem allgemeinen autistischen Phänotyp, die häufig übersehen werden. Für die Früherkennung bedeutet dies, dass nicht nur geschlechtsspezifische Unterschiede, sondern auch gemeinsame Merkmale beachtet werden müssen. Bei Mädchen treten diese oft subtiler auf oder werden aufgrund sozialer Erwartungen, z.B. als Schüchternheit, fehlinterpretiert. Verhaltensweisen sollten daher nicht ausschliesslich im Rahmen sozialer Geschlechterrollen interpretiert werden. Besonders relevant für die Früherkennung sind Gemeinsamkeiten im Phänotyp von autistischen Jungen und Mädchen in der sensorischen Wahrnehmung, der Emotionsverarbeitung, der Körpermotorik sowie in der nonverbalen und pragmatischen Kommunikation. Aber auch die Besonderheiten in der sozialen Kognition und Anpassungsfähigkeit sollten bei der Diagnostik von Mädchen stärker berücksichtigt werden, da sie sich dabei deutlich von den autistischen Jungen unterscheiden können.

8.2. Methodenkritik der beiden angewandten empirischen Methoden

Die vorliegende Arbeit weist einige Limitationen auf, die im Rahmen der Methodik berücksichtigt werden sollten. Die qualitative Erhebung durch die Interviews erfolgte auf Basis einer kleinen Stichprobe, was die Übertragbarkeit der Ergebnisse einschränkt. Der Fragebogen wurde bewusst halboffen gestaltet, um eine gewisse Steuerung der Antworten zu ermöglichen, ohne die Teilnehmenden zu stark einzuschränken. Aus der Rückmeldung einer Teilnehmerin lässt sich ableiten, dass die offen formulierten Fragen insbesondere für autistische Teilnehmende eine Herausforderung darstellen können. Für zukünftige Erhebungen wäre daher eine stärkere Strukturierung der Interviewfragen empfehlenswert. In einem Fall machte sich der hohe Ressourcenaufwand durch offene Fragen und ein freies Gesprächssetting bemerkbar, sodass das Interview nur teilweise durchgeführt werden konnte. Dies unterstreicht

die Bedeutung einer adaptiven Gestaltung von Interviews für autistische Teilnehmende. Eine weitere methodische Einschränkung besteht darin, dass kindliche Erinnerungen oft unvollständig oder durch Erzählungen von Angehörigen beeinflusst sein können. Darüber hinaus kann nicht mit Sicherheit festgestellt werden, ob sich die berichteten Erfahrungen tatsächlich innerhalb der definierten Altersgrenzen ereigneten oder zeitlich darüber hinausgingen. Für zukünftige Untersuchungen könnte der Einsatz quantitativer Fragebögen mit grösseren Stichproben eine sinnvolle Ergänzung oder Alternative darstellen, um die Befunde weiter zu untermauern. Ein strukturiert und geschlossen formulierter Fragebogen, der eigenständig beantwortet werden kann, wäre zudem ressourcenschonender für die befragten Frauen und würde einen geeigneten Rahmen bieten, um Informationen aus der Kindheit gezielter zu erfassen und zeitlich genauer einzugrenzen.

Die untersuchten Studien weisen wie in Kapitel 4.5.2. aufgeführt ebenfalls einige Limitationen auf. Durch die begrenzte Forschungslage gab es nur eine geringe Auswahl passender Studien für die Thematik. Die Stichproben in den Studien waren unter anderem auch sehr klein und dadurch nicht generalisierbar. Zusätzlich enthalten die ausgewählten Studien Stichproben die Autistische Mädchen mit schwerer kognitiver Beeinträchtigung oder subtilen, hochkompensierenden Symptomen nicht berücksichtigen. Da die meisten Mädchen in den Studien bereits eine Autismus-Diagnose haben, ist unklar, inwiefern die Aussagen auf Mädchen übertragbar sind, die weiterhin «unter dem Radar» bleiben. Die Kategorisierung sowohl der Studien als auch der Interviews erfolgte auf Grundlage individueller Einschätzungen, sowohl bei der Zuordnung der Aussagen zu Kategorien als auch bei der Auswahl der Zitate. Diese selbstständige und alleinige Auswertung kann dazu führen, dass einzelne Erkenntnisse weniger stark gewichtet oder übersehen wurden. Für eine zukünftige Auswertung könnte es sinnvoll sein, die Kategorien mit einem Gegenüber zu reflektieren und zu überprüfen.

Darüber hinaus wurden KI-gestützte Tools als Unterstützung im Schreibprozess eingesetzt. Ihre Nutzung ist vergleichbar mit klassischen Hilfsmitteln wie Thesauri, Textverarbeitungsprogrammen oder Stilratgebern und wurde im Schreibprozess als hilfreich wahrgenommen. Die KI-Tools ermöglichten phasenweise eine Art reflexiven Dialog, der zur Selbstreflexion beitrug, wenngleich dieser nicht die Qualität und Differenziertheit menschlicher Rückmeldungen ersetzen konnte. Die inhaltliche Analyse und die methodische Vorgehensweise der Untersuchung wurden durch die Nutzung jedoch nicht verändert.

8.3. Fazit und Ausblick

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, Wissen rund um phänotypische Unterschiede aufzuarbeiten und mögliche Warnzeichen bei jungen Mädchen zu erkennen. Der Kenntnisstand rund um die männlich dominierten Diagnostikkriterien sollte erweitert werden und ein wachsamer Blick rund um die

Früherkennung von Mädchen im Spektrum gestärkt werden. Dafür sollten geschlechtsspezifische Unterschiede und Gemeinsamkeiten im autistischen Erscheinungsbild von Mädchen untersucht werden, um daraus mögliche Konsequenzen für die Früherkennung abzuleiten. Durch die Kombination der beiden empirischen Methoden konnten anhand der Analyse verschiedener Studien, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen im Autismus-Spektrum erkannt werden und in Zusammenhang mit konkreten Erfahrungen von drei selbstbetroffenen Frauen gesetzt werden. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Mädchen häufig später diagnostiziert werden, da ihre autistischen Merkmale oftmals subtiler ausgeprägt sind und von sozialen Erwartungen überlagert werden. Neben den geschlechtsspezifischen Unterschieden traten jedoch auch zahlreiche Gemeinsamkeiten mit dem allgemeinen autistischen Phänotyp auf, insbesondere in der sensorischen Wahrnehmung, der Emotionsverarbeitung, der Motorik sowie in der nonverbalen und pragmatischen Kommunikation. Die soziale Anpassungsfähigkeit autistischer Frauen und Mädchen stellte einen zentralen geschlechtsspezifischen Unterschied dar. In der Beantwortung der Forschungsfrage II wurde bereits dargelegt, welche Konsequenzen sich für die Früherkennung ergeben. Festzuhalten ist, dass nicht nur geschlechtsspezifische Ausdrucksformen, sondern ebenso diese übergreifenden Merkmale berücksichtigt werden müssen. Eine geschlechtersensible und zugleich symptomorientierte Diagnostik ist daher zentral, um Mädchen im Autismus-Spektrum frühzeitig zu erkennen und angemessen zu unterstützen.

Für die Berufspraxis als HFE bedeutet dies, in der Arbeit mit den anvertrauten Familien besondere Aufmerksamkeit walten zu lassen. Im Sinne des Berufsauftrags der Früherkennung und Prävention gilt es, auf mögliche frühe Anzeichen eines Autismus-Spektrums zu achten und die Eltern entsprechend darauf aufmerksam zu machen, insbesondere auch in Bezug auf die Besonderheiten des weiblichen Autismus. Diese Sensibilisierung sollte zudem auch in der interdisziplinären Zusammenarbeit erfolgen, damit bestehendes Fachwissen kontinuierlich aktualisiert und erweitert werden kann. Um das spezifische Fachwissen rund um Mädchen im Autismus-Spektrum weiterzuentwickeln, ist zusätzliche Forschung erforderlich, insbesondere zu Themen wie sozialer Anpassung und deren Entwicklungsverlauf. Im deutschsprachigen Raum besteht hierbei ein deutlicher Forschungsbedarf, um die Generalisierbarkeit der vorliegenden Erkenntnisse zu stärken. Das Bewusstsein von Fachpersonen und Eltern sollte für den Einfluss von Rollenerwartungen auf Verhaltenszuschreibungen geschärft werden. Dadurch kann eine Grundlage geschaffen werden, um Mädchen mit möglichen autistischen Merkmalen aus einer differenzierteren Perspektive zu betrachten und Verhaltensauffälligkeiten nicht vorschnell als typisch «mädchenhaft» einzuordnen. Langfristig kann eine geschlechtersensible Perspektive in Diagnostik und Praxis dazu beitragen, dass Mädchen im Autismus-Spektrum früher erkannt und in ihrer Entwicklung gezielter unterstützt werden.

Literaturverzeichnis

- Asaridou, M., Wodka, E. L., Edden, R. A. E., Mostofsky, S. H., Puts, N. A. J., & He, J. L. (2022). Could sensory differences be a sex-indifferent biomarker of autism? Early investigation comparing tactile sensitivity between autistic males and females. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, *54*(1), 239–255.
- Bargiela, S., Steward, R., & Mandy, W. (2016). The Experiences of Late-diagnosed Women with Autism Spectrum Conditions. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, *46*(10), 3281–3294.
- Beck, J., Lundwall, R., Gabrielsen, T., Cox, J., & Mikle, S. (2020). Looking good but feeling bad: «Camouflaging» behaviors and mental health in women with autistic traits. *Autism*, *24*(4), 809-821
- Brink, A. (2013). *Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten* (4., korr. & aktual. Aufl.). Wiesbaden: Springer Gabler
- Crippa, A., Craig, F., Busti Ceccarelli, S., Mauri, M., Grazioli, S., Scionti, N., Cremascoli, A., Ferrante, C., Visioli, C., Marzocchi, G. M., Molteni, M., & Nobile, M. (2021). A multimethod approach to assessing motor skills in boys and girls with autism spectrum disorder. *Autism*, *25*(5), 1481–1491.
- Dean, M., Harwood, R., & Kasari, C. (2017). The art of camouflage: Gender differences in the social behaviors of girls and boys with autism spectrum disorder. *Autism*, *21*(6), 678–689.
- D’Mello, A. M., Frosch, I. R., Li, C. E., Cardinaux, A. L., & Gabrieli, J. D. E. (2022). Exclusion of females in autism research. *Autism Research*, *15*(10), 1929–1940.
- EDK. (2007). *Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik*. http://edudoc.ch/record/25914/files/Terminologie_d.pdf (Zugriff am 16.07.2025)
- Falkai, P., & Wittchen, H.-U. (2018). *Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-5®* (2., korrigierte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Frith, U., & Neubauer, J. (2013). *Autismus. Eine sehr kurze Einführung*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Gudjonsdottir, F. J., Halldorsson, F., Ragnarsdottir, B., Njardvik, U., & Hannesdottir, D. K. (2024). Peer Problems and Prosocial Behavior Among Icelandic Children and Adolescents with ADHD and/or Autism: Gender and Age Differences. *Journal of Autism and Developmental Disorders*. Online vorab veröffentlicht. <https://doi.org/10.1007/s10803-024-06682-y> (Zugriff am 27.10.2025)
- Harrop, C., Gulsrud, A., & Kasari, C. (2015). Does gender moderate core deficits in ASD? An investigation into restricted and repetitive behaviors in girls and boys with ASD. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, *45*(11), 3644–3655

Harrop, C., Green, J., & Hudry, K.; the PACT Consortium. (2017). Play complexity and toy engagement in preschoolers with autism spectrum disorder: Do girls and boys differ? *Autism*, 21(1), 37–50.

Harrop, C., Jones, D. R., Sasson, N. J., Zheng, S., Nowell, S. W., & Parish-Morris, J. (2020). Social and object attention is influenced by biological sex and toy gender-congruence in children with and without autism. *Autism Research*, 13(5), 763–776.

Hartley, S. L., & Sikora, D. M. (2009). Sex Differences in Autism Spectrum Disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 39(12), 1715–1722.

Hopkins, N., Iles, J., & Satherley, R.-M. (2023). The experience of raising girls with autism spectrum disorder: A systematic review of qualitative research studies. *Review Journal of Autism and Developmental Disorders*. Online vorab veröffentlicht. <https://doi.org/10.1007/s40489-023-00419-w> (Zugriff am 27.10.2025)

Hull, L., Heuvelman, H., Golding, J., Mandy, W., & Rai, D. (2023). Gendered play behaviours in autistic and non-autistic children: A population-based cohort study. *Autism*, 27(5), 1449–1460. Kamp-Becker, I., & Bölte, S. (2021). *Autismus (3. Aufl.)*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Keller, E. (2013). Autismusdiagnose in der Praxis. *Pädiatrie*, 5, S. 25–30.

Kniola, A., Ludwig, N. N., Singh, V., Bradley, C., Carpenter, L., Dillon, E. F., Kanne, S., Kim, S. H., Parish-Morris, J., Snyder, L. G., The SPARK Consortium, & Wodka, E. L. (2024). Delayed milestones and demographic factors relate to the accuracy of autism screening in females using spoken language. *Journal of Autism and Developmental Disorders*. Online vorab veröffentlicht. <https://doi.org/10.1007/s10803-024-06579-w> (Zugriff am 27.10.2025)

Küsters, I. (2009). *Narrative Interviews: Grundlagen und Anwendungen (2. Aufl.)*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Lord, C., Rutter, M., DiLavore, P. C., Risi, S., Gotham, K., & Bishop, S. L. (2012). *Autism Diagnostic Observation Schedule (2nd ed.)*. Torrance, CA: Western Psychological Services.

Lütolf, M., Venetz, M., Koch, C. (2018). Aufgabenfelder, Arbeitstätigkeiten und Qualität des Erlebens im beruflichen Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung. *Frühförderung Interdisziplinär*, 37 (2), S. 73–78

Mannherz, M., Ditrich I., Koentges, C. (2025): *Die Welt autistischer Frauen und Mädchen*. Weinheim: Verlagsgruppe Beltz.

Mattern, H., Cola, M., Tena, K. G., Knox, A., Russell, A., Pelella, M. R., Hauptmann, A., Covello, M., Parish-Morris, J., & McCleery, J. P. (2023). Sex differences in social and emotional insight in youth with and without autism. *Molecular Autism*, *14*(10).

Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (13. Aufl.). Weinheim: Beltz.

Neumann, J. (2018). *Leitfaden für die Erstellung einer Abschlussarbeit als systematische Übersichtsarbeit*. Universität Duisburg-Essen, Fakultät für Bildungswissenschaften, Institut für Psychologie, Arbeits- & Organisationspsychologie.

Oliver, M., Poysden, Z., & Gillespie-Smith, K. (2024). A qualitative systematic review and meta-synthesis of mothers' experiences of parenting autistic women and girls. *Review Journal of Autism and Developmental Disorders*. Online vorab veröffentlicht. <https://doi.org/10.1007/s40489-024-00472-z>

Ozel, F., Stratmann, M., Papadopoulos, F. C., Ruegg, J., & Bornehag, C.-G. (2024). Gender-specific play behavior in relation to autistic traits and behavioral difficulties at the age of seven in the SELMA study. *PLOS ONE*, *19*(8), e0308605.

Page, M. J., Moher, D., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., McKenzie, J. E. (2021). PRISMA 2020 flow diagram. <http://www.prisma-statement.org/> (Zugriff am 27.10.2025).

Putnam, O. C., McFayden, T. C., & Harrop, C. (2024). Sex differences and parent–teacher discrepancies in reports of autism traits : Evidence for camouflaging in a school setting. *Journal of Autism and Developmental Disorders*. Online vorab veröffentlicht. <https://doi.org/10.1007/s10803-024-06498-w> (Zugriff am 27.10.2025)

Preissmann, C. (2020). *Überraschend anders – Mädchen & Frauen mit Asperger*. Stuttgart: Trias Verlag.

Robins, D. L., Fein, D., Barton, M. L., & Green, J. A. (2001). The modified checklist for autism in toddlers (M-CHAT). *Journal of Autism and Developmental Disorders*, *31*(2), 131–144.

Ronkin, E., Tully, E. C., Branum-Martin, L., Cohen, L. L., Hall, C., Dilly, L., & Tone, E. B. (2022). Sex differences in social communication behaviors in toddlers with suspected autism spectrum disorder as assessed by the ADOS-2 toddler module. *Autism*, *26*(5), 1282–1295.

Rutter, M., Le Couteur, A., & Lord, C. (2003). *Autism Diagnostic Interview – Revised (ADI-R)*. Los Angeles: Western Psychological Services.

Rødgaard, E.-M., Jensen, K., Miskowiak, K. W., & Mottron, L. (2021). Autism comorbidities show elevated female-to-male odds ratios and are associated with the age of first autism diagnosis. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, *144*(5), 475–486.

Simcoe, S. M., Gilmour, J., Garnett, M. S., Attwood, T., Donovan, C., & Kelly, A. B. (2023). Are there gender-based variations in the presentation of Autism amongst female and male children? *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 53, 3627–3635.

Simone, R. (2019). *Aspergergirls. Die Welt der Frauen und Mädchen mit Asperger* (6. Aufl.). Weinheim: Beltz.

Song, D.-Y., Kim, S. Y., Bong, G., Kim, Y. A., Kim, J. H., Kim, J.-M., & Yoo, H. J. (2021). Exploring sex differences in the manifestation of autistic traits in young children. *Research in Autism Spectrum Disorders*, 89, 101848.

Staiger-Iffländer, R. (2024). *Eltern in ihren Kompetenzen stärken: Wie Heilpädagogische Früherziehung nachhaltig wirken kann* (Sonderpädagogische Forschung in der Schweiz, Bd. 5). Bern: Edition SZH/CSPS

Thurmair, M., & Naggl, M. (2010). *Praxis der Frühförderung: Einführung in ein interdisziplinäres Arbeitsfeld* (4., überarb. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Vogel, L. (2023). *Hirngespinnste: Mein Leben mit ADHS*. München: Komplet-Media GmbH

Waite, M., Fouladi, R. T., & Iarocci, G. (2024). Autistic girls but not boys show a strong association between internalizing symptoms and social motivation. *Journal of Autism and Developmental Disorders*. Online vorab veröffentlicht. <https://doi.org/10.1007/s10803-024-06707-6>

Wood-Downie, H., Wong, B., Kovshoff, H., Mandy, W., Hull, L., & Hadwin, J. A. (2021). Sex/Gender Differences in Camouflaging in Children and Adolescents with Autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 51(5), 1353–1364.

Xiong, H., Liu, X., Yang, F., Yang, T., Chen, J., Chen, J., & Li, T. (2024). Developmental language differences in children with autism spectrum disorders and possible sex difference. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 54(841–851).

Zimmermann, M. (2024). *Anders nicht falsch*. Zürich: Kommode Verlag.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Titelbild – erstellt mit KI – Prompt im Anhang (vgl. Anhang 1)	0
Abbildung 2 Berufsportrait HFE - https://www.frueherziehung.ch/berufsportraet-hfe/berufsbild-hfe (letzter Zugriff am: 27.10.2025)	19
Abbildung 3 induktive Kategorienbildung Literaturrecherche – eigene Darstellung	21
Abbildung 4 Darstellung Selektionsprozess; Modifiziert nach Page et al. (2021) und PRISMA 2020 Flow Diagram	25

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Recherkategorien Schlüsselbegriffe	22
Tabelle 2 Recherche EBSCO Datenbanken 10 Jahre	23
Tabelle 3 Recherche EBSCO Datenbanken 5 Jahre	23
Tabelle 4 Recherche Springer Datenbanken 5 Jahre	24
Tabelle 5 Studiencharakteristika I	26
Tabelle 6 Studiencharakteristika II	27
Tabelle 7 Studiencharakteristika III	28
Tabelle 8 Limitationen	48

Anhang

Anhang 1 KI Prompt Erstellung Titelbild	79
Anhang 2 Ablaufschema induktive Kategorienbildung (Mayring, 2022, S.85).....	80
Anhang 3 Kodierleitfaden der induktiv entwickelten Kategorien der Literaturanalyse (eigene Darstellung).	81
Anhang 4 Literaturkorpus und Recherchegrundlagen für die Literaturanalyse.....	82
Anhang 5 Interviewleitfaden anekdotische Interviews	91
Anhang 6 Übersicht der Interviewfragen für die Interviewpartnerinnen	97
Anhang 7 Transkriptionsregeln orientiert an Küsters, 2009, S. 75	99
Anhang 8 Übersicht Interviewpartnerinnen	99
Anhang 9 Kodierleitfaden für die Kategorien der Interviews (eigene Darstellung)	100

Anhang Interviewtranskripte – separat gebunden

Interview I1 – Transkript

Interview I2 – Transkript

Interview I3 – Transkript

Anhang 1 KI Prompt Erstellung Titelbild

Kannst du mir ein Bild generieren für Mädchen im Autismusspektrum mit dem Aspekt dass sie oft übersehen werden. Im Comic Stil.

Bild erstellt

mehr richtung vielfalt und buntes gehirn dennoch übersehen

Bild erstellt

das sieht schonmal super aus, am besten jetzt ohne Text

Bild erstellt

Anhang 2 Ablaufschema induktive Kategorienbildung (Mayring, 2022, S.85)

Anhang 3 Kodierleitfaden der induktiv entwickelten Kategorien der Literaturanalyse (eigene Darstellung).

Oberkategorie	Subkategorie	Definition / Beschreibung	Kodierregel / Einschlusskriterium
Spielverhalten		Beschreibt Unterschiede in Art, Auswahl, Intensität und sozialem Bezug des Spiels zwischen Mädchen und Jungen im Autismus – Spektrum.	Kodieren, wenn Studien Aussagen zu Spielarten, Spielintensität oder sozialem Kontext des Spiels machen.
Soziale Kompetenzen und Motivation	Social Camouflaging	Strategien, mit denen Mädchen autistische Merkmale bewusst oder unbewusst verbergen, um sozial angepasst zu wirken.	Kodieren, wenn Kompensationsstrategien oder Maskierung sozialer Defizite beschrieben werden.
Soziale Kompetenzen und Motivation	Soziale Motivation und Einsicht	Motivation, soziale Kontakte aufzubauen, und Bewusstsein über soziale Normen.	Kodieren, wenn Studien Unterschiede in sozialer Motivation oder sozialer Wahrnehmung beschreiben.
Soziale Kompetenzen und Motivation	Soziale Interaktion und Kommunikation	Qualität und Häufigkeit sozialer Kontakte, Art und Weise von sozialer Kommunikation oder wechselseitige Interaktion.	Kodieren, wenn Unterschiede in sozialer oder kommunikativer Interaktion beschrieben werden.
Sprache und Kommunikation		Unterschiede in sprachlichen Fähigkeiten, nonverbaler oder pragmatischer Kommunikation. Entwicklungsmeilensteine in der Sprache.	Kodieren, wenn Studien auf Unterschiede in Sprachentwicklung oder Kommunikation eingehen.
Verhaltensauffälligkeiten	Repetitives und restriktives Verhalten	Unterschiede in Art, Intensität und Sichtbarkeit repetitiver oder restriktiver Interessen und Verhaltensweisen.	Kodieren, wenn Unterschiede in Stereotypen oder Interessenmustern genannt werden.
Weitere Anhaltspunkte in der Forschung	Motorik	Unterschiede in motorischer Entwicklung oder Auffälligkeiten.	Kodieren bei Hinweisen auf motorische Entwicklung.
Weitere Anhaltspunkte in der Forschung	Entwicklungsmeilensteine als Marker	Unterschiede in Erreichen von Entwicklungsmeilensteinen (z. B. Sprache, Selbstständigkeit).	Kodieren bei Beschreibungen zu frühen oder verzögerten Entwicklungsschritten.
Weitere Anhaltspunkte in der Forschung	Demografische Faktoren	Einfluss von sozioökonomischem Status, Bildungsgrad, Diagnosealter, etc.	Kodieren, wenn demografische Variablen im Zusammenhang mit Geschlecht erwähnt werden.
Eltern als Expert_innen		Wahrnehmungen und Erfahrungen von Eltern bezüglich geschlechtsspezifischer Unterschiede oder Diagnoseprozesse.	Kodieren, wenn elterliche Perspektiven, Einschätzungen oder Belastungen beschrieben werden.

Anhang 4 Literaturkorpus und Recherchegrundlagen für die Literaturanalyse

Nr.	Autor/in	Jahr	Titel	Quelle (Zeitschrift, Buch)	Einschränkungen bei Recherche	Datenbank	Schlagwörter	Studiendesign	Kernaussagen/Fokus	Relevanz (hoch/mittel/gering)	Kommentar (z.B. Ausschlussgrund)
1	Chellew, Barbaro & Freeman	2024	The Early Childhood Signs of Autism in Females: a Systematic Review	Review Journal of Autism and Developmental Disorders	Vergangene 5 Jahre	ERIC APA PsycInfo PSYINDEX	Autism AND girls AND early child- hood	systematische Übersichtsarbeit (engl.: systematic review)	frühe autistische Zeichen bei Mädchen und Jungen ähnlich, Mädchen können aber andere subtilere Zeichen zeigen	gering	sehr vage Ansatzpunkte für eine mögliche Unterscheidung, Gestaltung als Übersichtsarbeit schwierig zur Einordnung, eher Ausschluss
2	Harrop et al.	2024	Are the diagnostic rates of autistic females increasing? An examination of state-wide trends	The Journal of Child Psychology and Psychiatry	Vergangene 5 Jahre	ERIC APA PsycInfo PSYINDEX	Autism AND girls AND early child- hood	Beobachtungsstudie (quantitativ)	Entwicklung der ASS Diagnostik innerhalb der letzten Jahre bei Frauen	Ausschluss	Ausschluss weil Darstellung über die Entwicklung der ASS Diagnostik also eher für Theorieteil
3	Hull , Heuvelman , Golding, Mandy , Rai	2022	Gendered play behaviours in autistic and non-autistic children: A population-based cohort study.	Fachzeitschrift: Autism	Vergangene 5 Jahre	ERIC APA PsycInfo PSYINDEX	Autism AND girls AND play	quantitative Studie (bevölkerungsbasierte Befragung)	Unterschiede im geschlechtsspezifischen Spielverhalten: bei Jungen stark sichtbar. Autistische Mädchen zeigen im Vergleich zu nicht-autistischen Mädchen keine signifikanten Unterschiede geschlechtsspezifisches Spielverhalten im Entwicklungszusammenhang betrachten, könnte auf unterschiedliche Entwicklungsverläufe hinweisen.	hoch	

Nr.	Autor/in	Jahr	Titel	Quelle (Zeitschrift, Buch)	Einschränkungen bei Recherche	Datenbank	Schlagwörter	Studiendesign	Kernaussagen/Fokus	Relevanz (hoch/mittel/gering)	Kommentar (z.B. Ausschlussgrund)
4	Mo, Viljoen, Sharma	2022	The impact of socio-cultural values on autistic women: An interpretative phenomenological analysis	Fachzeitschrift: Autism	Vergangene 5 Jahre	ERIC APA PsycInfo PSYINDEX	Autism AND girls AND play	qualitative Interviews und Inhaltsanalyse	Die Studie untersucht, wie soziokulturelle Normen und Werte das Selbstverständnis und die Identität von autistischen Frauen beeinflussen	gering/ ggf Ausschluss	eher für Theorie nutzbar, da kein spezifisches Alter betrachtet wird und die anderen Suchbegriffe wie Spielverhalten und Kommunikation auch nicht spezifisch benannt werden. Interaktion könnte benannt sein. Es geht eher um gesellschaftliche Erwartungen und dadurch produziertes Masking
5	Ronkin et al.	2021	Sex differences in social communication behaviors in toddlers with suspected autism spectrum disorder as assessed by the ADOS-2 toddler module.	Fachzeitschrift: Autism	Vergangene 5 Jahre	ERIC APA PsycInfo PSYINDEX	Autism AND girls AND play	retrospektive Chart-Review-Analyse	Die Studie untersucht, ob das ADOS-2 Toddler Module bei der Diagnose von Autismus bei Kleinkindern geschlechtsspezifische Unterschiede aufweist. Vermutung: Diagnose bei Mädchen möglicherweise weniger häufig da Verhaltensweisen anders interpretiert werden Ergebnis: Keine Beweise für geschlechtsspezifische Unterschiede auf Item-Ebene. Untersuchung über Aufrechterhaltung sozialer Interaktionen ggf aufschlussreich.	gering	da keine Unterschiede festgestellt wurden (beobachtbar) nicht aussagekräftig genug um neue Erkenntnisse zu generieren

Nr.	Autor/in	Jahr	Titel	Quelle (Zeitschrift, Buch)	Einschränkungen bei Recherche	Datenbank	Schlagwörter	Studiendesign	Kernaussagen/Fokus	Relevanz (hoch/mittel/gering)	Kommentar (z.B. Ausschlussgrund)
6	Özel, Stratmann, Papadopoulos, Rüegg & Bornehag	2024	Gender-specific play behavior in relation to autistic traits and behavioral difficulties at the age of seven in the SELMA study	PLOS One (wissenschaftliche Zeitschrift)	Vergangene 5 Jahre	ERICAPA PsycInfo PSYINDEX DEX	Autism AND girls AND play	empirische Studie (quantitativ)	geschlechtsuntypisches Spielverhalten kann als Indikator für ASS stehen (vor allem beim Mädchen), stärker Fokus auf Spiel	hoch	Fokussierung auf bestimmtes Spielverhalten
7	van der Molen et al.	2015	Girls' childhood trajectories of disruptive behavior predict adjustment problems in early adolescence	Journal of Child Psychology and Psychiatry	Vergangene 10 Jahre	ERIC APA PsycInfo PSYINDEX MEDLINE	Autism AND girls AND communication AND early childhood	quantitative Längsschnittstudie	Untersucht die Entwicklung von disruptivem Verhalten bei Mädchen und dessen Auswirkungen auf Anpassungsprobleme in der frühen Adoleszenz. Drei Verhaltensverläufe identifiziert: niedrig (51,3%), mittel (42,2%) und hoch (6,5%).	Ausschluss	es geht generell um Verhaltensauffälligkeiten und nicht um Verhalten bei Autismus und Mädchen
8	Hopkins, Isles, Satherley	2023	The Experience of Raising Girls with Autism Spectrum Disorder: a Systematic Review of Qualitative Research Studies	Review Journal of Autism and Developmental Disorders	Vergangene 5 Jahre	Springer Nature	language AND autism AND girls AND childhood	systematische Übersichtsarbeit (systematic Review)	Erfahrungsberichte von Eltern (überwiegend Müttern) über das erlebte grossziehen ihrer autistischen Töchter, über besondere Herausforderungen und Erfahrungen mit Diagnostik (und dem Prozess) sowie fehlenden Informationen zu Besonderheiten bei Mädchen	mittel bis hoch	Elternberichte können sehr spannend sein und neue Einsichten geben, noch nicht einschätzbar wie viel Informationen gewonnen werden können deswegen mittel bis hoch

Nr.	Autor/in	Jahr	Titel	Quelle (Zeitschrift, Buch)	Einschränkungen bei Recherche	Datenbank	Schlagwörter	Studiendesign	Kernaussagen/Fokus	Relevanz (hoch/mittel/gering)	Kommentar (z.B. Ausschlussgrund)
9	Xlong et al.	2022	Developmental Language Differences in Children with Autism Spectrum Disorders and Possible Sex Difference	Journal of Autism and Developmental Disorders	Vergangene 5 Jahre	Springer Nature	autism AND sex difference AND childhood AND marker	quantitative Untersuchungsstudie	Untersuchung sprachlicher Meilensteine bei Kindern im Alter von 2 bis 7 Jahren im Hinblick auf Geschlechtsunterschiede. Geschlechtsunterschiede: Mädchen mit ASD hatten Schwierigkeiten bei der Erwerbung bestimmter sprachlicher Meilensteine, insbesondere in den Bereichen Gesten und Pragmatik, im Vergleich zu Jungen.	hoch	beobachtbare Unterschiede bei sprachlichen Meilensteinen und Fähigkeiten könnten zur Früherkennung genutzt werden,
10	Wood et al.	2020	Gender Differences in Camouflaging among Individuals with Autism Spectrum Disorder	Journal of Autism and Developmental Disorders	Vergangene 5 Jahre	Springer Nature	autism AND sex difference AND childhood AND marker	experimentelle, quantitative Studie	autistische Mädchen nutzen verstärkt Camouflaging. Erhöhter IQ deutet auf erhöhtes Masking und Kompensation hin	gering	Altersspanne beginnt erst bei 8 Jahren und geht bis 14 Jahre, nicht aussagekräftig genug für frühe Kindheit
11	Oliver, Poysden, Smith	2023	A Qualitative Systematic Review and Meta-synthesis of Mothers' Experiences of Parenting Autistic Women and Girls	Review Journal of Autism and Developmental Disorders	Vergangene 5 Jahre	Springer Nature	language AND autism AND girls AND childhood	systematische Übersichtsarbeit	Erneute Übersichtsarbeit zu Erfahrungsberichten von Müttern autistischer Mädchen und den Besonderheiten derselben: Mütter bemerkten frühzeitig Anzeichen von Autismus, hatten jedoch Schwierigkeiten, eine Diagnose zu erhalten, da die Präsentation oft nicht dem «typischen» männlichen Autismus entsprach. Sie bemerkten Unterschiede zur männlichen Präsentation, darunter höhere soziale Motivation, Maskierung	hoch	ACHTUNG: Fokus auf Ergebnisse aus Kindheitsaltern halten (Gefahr zu grosser Altersspanne)

Nr.	Autor/in	Jahr	Titel	Quelle (Zeitschrift, Buch)	Einschränkungen bei Recherche	Datenbank	Schlagwörter	Studiensign	Kernaussagen/Fokus	Relevanz (hoch/mittel/gering)	Kommentar (z.B. Ausschlussgrund)
									und Herausforderungen bei der Menstruation.		
12	Putnam, Mc Fayden , Harrop	2024	Sex Differences and Parent-Teacher Discrepancies in Reports of Autism Traits: Evidence for Camouflaging in a School Setting	Journal of Autism and Developmental Disorders	Vergangene 5 Jahre	Springer Nature	language AND autism AND girls AND childhood	quantitative Studie	keine Geschlechtsunterschiede in Berichten der Eltern berichteten Lehrer, dass Jungen mehr autistische Merkmale aufweisen Eltern von Mädchen berichteten signifikant mehr autistische Merkmale in mehreren Bereichen. Ergebnisse deuten darauf hin, dass autistische Merkmale von Mädchen zu Hause und in der Schule unterschiedlich wahrgenommen werden, Hinweis für Masking (vor allem dann bei älteren Mädchen also im Laufe der Entwicklung)	mittel	grosse Altersspanne, ggf nicht verwendbar für gezielte Recherche zur Kindheit, dennoch spannende Erkenntnisse

Nr.	Autor/in	Jahr	Titel	Quelle (Zeitschrift, Buch)	Einschränkungen bei Recherche	Datenbank	Schlagwörter	Studiendesign	Kernaussagen/Fokus	Relevanz (hoch/mittel/gering)	Kommentar (z.B. Ausschlussgrund)
13	Waite, Fouldie, I-arocci	2024	Autistic Girls but Not Boys Show a Strong Association Between Internalizing Symptoms and Social Motivation	Journal of Autism and Developmental Disorders	Vergangene 5 Jahre	Springer Nature	language AND autism AND girls AND childhood	quantitative Studie	Untersuchung sozialer Motivation bei autistischen und Nicht autistischen Kindern. Entgegen der Hypothese gab es keine signifikanten Unterschiede in der sozialen Motivation zwischen Mädchen und Jungen innerhalb der Gruppen (autistisch und nicht-autistisch).	mittel bis gering	es könnten Hinweise zu internalisierten Symptomen (psychische Probleme) im Text sein, die Mädchen von Jungen im Spektrum unterscheiden
14	Mattern et al.	2023	Sex differences in social and emotional insight in youth with and without autism	Molecular Autism	Vergangene 10 Jahre	ERIC APA PsycInfo PSYINDEX MEDLINE	Autism AND girls AND communication AND early childhood	Querschnittstudie (quantitativ)	höhere Fähigkeiten im Bereich soziale Kognition und emotionale Engagement bei Mädchen (mit und ohne ASS)	mittel	
15	Kniola et al.	2024	Delayed Milestones and Demographic Factors Relate to the Accuracy of Autism Screening in Females Using Spoken Language	Journal of Autism and Development Disorders	Vergangene 10 Jahre	ERIC APA PsycInfo PSYINDEX MEDLINE	Autism AND girls AND communication AND early childhood	Querschnittstudie (quantitativ)	Autistische Mädchen schwerere Symptome Entwicklungsverzögerungen zeigen um in Screenings erkannt zu werden. Bessere sprachliche & soziale Anpassung --> autismustypische Merkmale übersehen <i>elterliche Bildung beeinflusst die Wahrscheinlichkeit einer frühen Erkennung.</i>	hoch	aufpassen hohe Altersspanne
16	Asaridou et al.	2022	Could Sensory Differences Be a Sex-Indifferent Biomarker of Autism? Early Investigation Comparing Tactile Sensitivity Between Autistic Males and Females	Journal of Autism and Development Disorders	Vergangene 5 Jahre	Springer Nature	autism AND sex indifferent AND marker	quantitative Studie	sensorische Wahrnehmungsunterschiede bei Frauen und Männern wurden untersucht. Es zeigen sich keine geschlechtsspezifischen Unterschiede	Ausschluss	

Nr.	Autor/in	Jahr	Titel	Quelle (Zeitschrift, Buch)	Einschränkungen bei Recherche	Datenbank	Schlagwörter	Studiendesign	Kernaussagen/Fokus	Relevanz (hoch/mittel/gering)	Kommentar (z.B. Ausschlussgrund)
17	Gudjonsdottir Halldorsson Ragnarsdottir Njardvik Hannesdottir	2024	Peer Problems and Prosocial Behavior Among Icelandic Children and Adolescents with ADHD and/or Autism: Gender and Age Differences	Journal of Autism and Developmental Disorders	Vergangene 5 Jahre	Springer Nature	Autism AND interaction AND sex difference AND childhood	quantitative Studie	Untersuchung Eltern und Lehrerberichte in Island zu Autistischen, ADHS und AuDHS Kinder. Wichtige Ergebnisse: Die Interaktion zwischen Alter und Geschlecht, die nur in den Lehrerberichten signifikant war, deutete darauf hin, dass jüngere Mädchen mehr Probleme mit Gleichaltrigen hatten und weniger prosoziales Verhalten zeigten als ältere Mädchen. Jungen zeigten in jedem Alter soziale Problematiken.	hoch	Auf Altersspanne achten. Eher wichtig für Erkenntnisse jüngere Mädchen
18	Da-Yea Song et al.	2021	Exploring Sex Differences in the Manifestation of Autistic Traits in Young Children	Research in Autism Spectrum Disorders (Zeitschrift)	Vergangene 5 Jahre	ERIC APA PsycInfo PSYINDEX	Autism AND interaction AND sex difference AND childhood	empirische Studie (quantitativ)	Elternberichte nennen soziale Interaktionsdefizite bei Mädchen mit ASS stärker ausgeprägt Diagnostische Instrumente stark auf beobachtetes Verhalten erfassen evtl subtile soziale Defizite bei Mädchen nicht	mittel	ggf nicht aussagekräftig genug, muss nochmal genauer gelesen werden

Nr.	Autor/in	Jahr	Titel	Quelle (Zeitschrift, Buch)	Einschränkungen bei Recherche	Datenbank	Schlagwörter	Studiendesign	Kernaussagen/Fokus	Relevanz (hoch/mittel/gering)	Kommentar (z.B. Ausschlussgrund)
19	Crippa et al.	2021	A multimethod approach to assessing motor skills in boys and girls with autism spectrum disorder	Fachzeitschrift: Autism	Vergangene 5 Jahre	ERIC APA PsycInfo PSYINDEX	Autism AND interaction AND sex difference AND childhood	empirische Studie (quantitativ)	Untersuchung der motorischen Funktionsweise bei ASS Kindern und neurotypischen Kindern. Um Unterschiede zwischen Geschlechtern festzustellen. Keine signifikanten Unterschiede ausser in einem Merkmal. Ggf. auf motorische Entwicklung weiter eingehen. Könnte Hinweise für Erkennungsmerkmale geben.	gering bis mittel	keine genauen Erkenntnisse, jedoch Hinweise möglich auf Früherkennung
20	Jorgenson, Lewis, Rose, Kanne	2020	Social Camouflaging in Autistic and Neurotypical Adolescents: A Pilot Study of Differences by Sex and Diagnosis	Journal of Autism and Developmental Disorders	Vergangene 5 Jahre	ERIC APA PsycInfo PSYINDEX	Autism AND interaction AND sex difference AND childhood	quantitative Studie	Camouflaging Studie bei 13 - 18 jährigen	Ausschluss	falsche Altersspanne
21	Harrop, Green, Hudry	2017	Play Complexity and Toy Engagement in Preschoolers with Autism Spectrum Disorder: Do Girls and Boys Differ?	Fachzeitschrift: Autism	Vergangene 10 Jahre	ERIC APA PsycInfo PSYINDEX Medline	Autism AND girls AND play	quantitative Studie	Untersuchung Spieverhalte neurotypische Kinder und AS Kinder. Auch im Hinblick auf geschlechtsspezifisches Material und Variation. Mädchen und Jungen mit ASD zeigten ähnliche Spielkomplexität, aber Unterschiede in der Spielzeugnutzung, die traditionelle Geschlechtsunterschiede widerspiegeln.	hoch	ältere Studie!

Nr.	Autor/in	Jahr	Titel	Quelle (Zeitschrift, Buch)	Einschränkungen bei Recherche	Datenbank	Schlagwörter	Studiendesign	Kernaussagen/Fokus	Relevanz (hoch/mittel/gering)	Kommentar (z.B. Ausschlussgrund)
22	Harrop, Gulsrud, Kasari	2015	Does Gender Moderate Core Deficits in ASD? An Investigation into Restricted and Repetitive Behaviors in Girls and Boys with ASD	Fachzeitschrift: Autism	Vergangene 10 Jahre	ERIC APA PsycInfo PSYINDEX Medline	Autism AND girls AND play	quantitative Studie (Beobachtung)	Beobachtung zu repetitiven Verhalten(RV) bei Kindern unter 5 Jahren. Jungen zeigen häufiger RV und Stereotypen jedoch nicht signifikant mehr. Mädchen zeigen mehr RV bei Nonverbalität. Entwicklungsveränderungen im Alter werden ggf beobachtbar.	mittel	alter Artikel, jedoch wichtige Hinweise
23	Dean, Harwood, Kasari	2017	The art of camouflage: Gender differences in the social behaviors of girls and boys with autism spectrum disorder	Fachzeitschrift: Autism	Vergangene 10 Jahre	ERIC APA PsycInfo PSYINDEX Medline	Autism AND girls AND play	mixed method studie	Die Ergebnisse unterstützen die Tarnungshypothese: Mädchen mit ASS können ihre sozialen Herausforderungen besser verbergen, was ihre Identifikation erschwert. Mädchen mit ASS nutzen kompensatorische Verhaltensweisen, um ihre sozialen Herausforderungen zu verbergen, wie das Verweilen in der Nähe von Gruppen und das Wechseln zwischen Aktivitäten. Mädchen mit und ohne ASS verbringen mehr Zeit mit gemeinsamen sozialen Aktivitäten als Jungen mit und ohne ASS	hoch	alter Artikel, jedoch wichtige Hinweise

Anhang 5 Interviewleitfaden anekdotische Interviews**Interviewleitfaden Masterarbeit Experteninterviews Frauen im Autismus-Spektrum**

Vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. In meiner Masterarbeit beschäftige ich mich mit den Erfahrungen von Frauen im Autismus-Spektrum – besonders mit Blick auf die Kindheit und die Entwicklung bis heute.

Ich habe dazu Studien ausgewertet, um herauszufinden, ob es spezifische Merkmale gibt, wie Autismus bei Mädchen und Frauen früher erkannt und diagnostiziert werden kann. Mit den Interviews möchte ich nun diese wissenschaftlichen Erkenntnisse mit den persönlichen Erfahrungen von betroffenen Frauen vergleichen und erweitern.

Mir ist dabei wichtig, deine Sichtweisen und Erlebnisse kennenzulernen. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten – alles, was du erzählst, ist wertvoll

Fragen zu deiner Person:

Wie alt bist du?

Wann hast du deine Autismus Diagnose erhalten?

Hast du weitere Diagnosen? Wenn ja, welche und wann sind diese aufgetreten?

Gab es Versuche, dich früh abklären oder untersuchen zu lassen? Kannst du dich erinnern, wie Sorgen deiner Eltern von den Ärzten wahrgenommen wurden?

Hast du Geschwister? Wenn ja, Brüder oder Schwestern? Gibt es bei ihnen auch die Diagnose Autismus?

Einstiegsfragen zum Thema:

Wie bist du erstmals auf das Thema Autismus aufmerksam geworden?

Wie ist der Verdacht aufgekommen du könntest dich auch im Spektrum befinden?

Wie hast du damals Informationen darüber gesucht? Welche Quellen waren für dich wichtig?

Wie haben Ärzt_innen auf den Verdacht reagiert?

Autismus Symptome heute

Wenn du an deinen Alltag denkst: Welche autistischen Merkmale oder Besonderheiten zeigen sich bei dir?

Wie gehst du mit Herausforderungen im Alltag um? Hast du bestimmte Strategien entwickelt?

Danke für die Einblicke. Jetzt würde ich gerne einen Schritt weitergehen und mit dir über deine Kindheit sprechen – so ungefähr bis zum Alter von 8 Jahren. Dazu hätte ich ein paar Fragen an dich.

Autismus Symptome in der Frühen Kindheit

Wenn du an deine Kindheit denkst, welche Erinnerungen kommen dir in den Sinn?

Gibt es besondere Gefühle, die dir im Gedächtnis geblieben sind?

Teilbereich Sozialkontakte und soziale Motivation:

Wie erinnerst du dich an deine Freundschaften oder Kontakte mit anderen Kindern? Wie hast du diese erlebt?

Warst du Teil einer Gruppe oder hast du dich eher einzeln bewegt? *(Zusatzfrage, wenn Teil einer Gruppe: hattest du das Gefühl von dir wird erwartet mit anderen Kindern zu spielen? Hast du dich dazu verpflichtet gefühlt?)*

Wenn du mit anderen zusammen warst: ist dir der Kontakt in der Gruppe leichtgefallen?

Wenn du das Gefühl hattest dich anpassen zu müssen, wie hast du das gemacht? *(Zusatzfragen: hast du sie nachgemacht oder dir ähnliche Interessen gesucht? War es dir wichtig den Vorstellungen von Bezugspersonen zu entsprechen?)*

Was fandest du an anderen Kindern besonders spannend oder interessant?

Erinnerst du dich an besondere Herausforderungen in deiner Kindheit? Wenn ja, welche?

Teilbereich Spielverhalten:

Kannst du dich daran erinnern, mit was du früher gerne gespielt hast? Kannst du Beispiele nennen? (ggf. Zusatzfragen: Hast du mit Spielsachen gespielt, die in deinem Umfeld typisch mädchenhaft waren? Oder hattest du gleiche Spielinteressen wie andere Kinder in deinem Alter?)

Wie lange hast du dich mit deinen liebsten Spielen beschäftigt?

Kannst du dich an besondere Interessen beim Spielen erinnern oder an etwas das dich fasziniert hat? Was hat dir besonders Freude bereitet?

(vorhin habe ich dich gefragt, ob du Teil einer Gruppe warst) Wenn du mit anderen Kindern gespielt hast, wie hat das ausgesehen? Was habt ihr gespielt?

Teilbereich Gewohnheiten und besondere Verhaltensweisen:

Erinnerst du dich an bestimmte Gewohnheiten oder Verhaltensweisen, die dir wichtig waren?

Wenn du wütend, traurig oder aufgeregt warst: Wie bist du damit umgegangen? (Zusatzfrage: hast du dein Verhalten offen gezeigt oder für dich behalten?)

Hast du Stimming (z. B. Bewegungen, Geräusche oder Gesten zur Selbstregulation) genutzt? Wenn ja, erinnerst du dich an Beispiele?

Teilbereich Sprache:

Wie leicht oder schwer ist es dir gefallen, Sprache zu lernen – sowohl verbal als auch nonverbal?

Konntest du deine Bedürfnisse als Kind sprachlich ausdrücken? Wurdest du von deinem Gegenüber verstanden?

Hattest du das Gefühl, immer sagen zu können, was in deinem Kopf vorgeht? Wenn nein, wie hast du Kommunikation erlebt?

Bereich Eltern:

Wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, wie bist du in deiner Kindheit mit deinen Eltern und/oder Geschwistern im Alltag zurechtgekommen?

Haben deine Eltern Auffälligkeiten wahrgenommen oder davon erzählt?

Wie hast du es erlebt, wie deine Eltern auf die Diagnose reagiert haben?

Vielen Dank für den Einblick in deine Erfahrungen aus deiner Kindheit. Das ist sehr wertvoll für mich und für meine Masterarbeit!

Gibt es zum Abschluss noch etwas, was du erzählen möchtest? Gibt es wichtige Erlebnisse deiner Kindheit nach denen ich nicht gefragt habe, die für dich im Bezug auf das Autismus Spektrum aber prägend waren? Oder ist dir zu den anderen Fragen noch etwas eingefallen, was du ergänzen möchtest?

Wie geht es dir jetzt, nachdem wir über diese Themen gesprochen haben?

Anhang 6 Übersicht der Interviewfragen für die Interviewpartnerinnen

Experteninterviews Frauen im Autismus-Spektrum		
<p>Vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. In meiner Masterarbeit beschäftige ich mich mit den Erfahrungen von Frauen im Autismus-Spektrum – besonders mit Blick auf die Kindheit und die Entwicklung bis heute. Ich habe dazu Studien ausgewertet, um herauszufinden, ob es spezifische Merkmale gibt, wie Autismus bei Mädchen und Frauen früher erkannt und diagnostiziert werden kann. Mit den Interviews möchte ich nun diese wissenschaftlichen Erkenntnisse mit den persönlichen Erfahrungen von betroffenen Frauen vergleichen und erweitern. Mir ist dabei wichtig, deine Sichtweisen und Erlebnisse kennenzulernen. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten – alles, was du erzählst, ist wertvoll</p> <p>Einstiegsfragen zu den Themenbereichen:</p> <p>Wie bist du erstmals auf das Thema Autismus aufmerksam geworden? Wie ist der Verdacht aufgekommen du könntest dich auch im Spektrum befinden?</p> <p>Wenn du an deinen Alltag denkst: Welche autistischen Merkmale oder Besonderheiten zeigen sich bei dir? Wenn du an deine Kindheit denkst, welche Erinnerungen kommen dir in den Sinn?</p>		
Themenbereiche	Hauptfragen	Weitere Fragen
<ul style="list-style-type: none"> • Fragen zur Person • Diagnosestellung und Alltag 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie alt bist du und wann hast du deine Diagnose erhalten? • Wie gehst du mit Herausforderungen im Alltag um? Hast du bestimmte Strategien entwickelt? 	<ul style="list-style-type: none"> • Hast du Geschwister? • Gab es Versuche, dich früh abklären oder untersuchen zu lassen? Kannst du dich erinnern, wie Sorgen deiner Eltern von den Ärzten wahrgenommen wurden? • Wie hast du Informationen zum Thema Autismus gesucht?
<ul style="list-style-type: none"> • Autismus in der Kindheit • Soziale Kontakte • Spiel • Verhalten • Sprache 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie erinnerst du dich an deine Freundschaften oder Kontakte mit anderen Kindern? Wie hast du diese erlebt? • Erinnerst du dich an besondere Herausforderungen in deiner Kindheit? Wenn ja, welche? • Was fandest du an anderen Kindern besonders spannend oder interessant? • Kannst du dich daran erinnern, mit was du früher gerne gespielt hast? Kannst du Beispiele nennen? • Erinnerst du dich an bestimmte Gewohnheiten oder Verhaltensweisen, die dir wichtig waren? • Wenn du wütend, traurig oder aufgeregt warst: Wie bist du damit umgegangen? • Wie leicht oder schwer ist es dir gefallen, Sprache zu lernen – sowohl verbal als auch nonverbal? • Konntest du deine Bedürfnisse als Kind sprachlich ausdrücken? Wurdest du von deinem Gegenüber verstanden 	<ul style="list-style-type: none"> • Warst du Teil einer Gruppe oder hast du dich eher einzeln bewegt? • Wenn du mit anderen zusammen warst: ist dir der Kontakt in der Gruppe leichtgefallen? • Wenn du mit anderen Kindern gespielt hast, wie hat das ausgesehen? Was habt ihr gespielt? • Wenn du das Gefühl hattest dich anpassen zu müssen, wie hast du das gemacht? • Kannst du dich an besondere Interessen beim Spielen erinnern oder an etwas das dich fasziniert hat? Was hat dir besonders Freude bereitet? • Wie lange hast du dich mit deinen liebsten Spielen beschäftigt? • Hast du Stimming (z. B. Bewegungen, Geräusche oder Gesten zur Selbstregulation) genutzt? Wenn ja, erinnerst du dich an Beispiele? • Hattest du das Gefühl, immer sagen zu können, was in deinem Kopf vorgeht? Wenn

		nein, wie hast du Kommunikation erlebt?
<ul style="list-style-type: none"> Familienerleben 	<ul style="list-style-type: none"> Wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, wie bist du in mit deinen Eltern und/oder Geschwistern im Alltag zurechtgekommen? Haben deine Eltern Auffälligkeiten wahrgenommen oder davon erzählt? Wie hast du es erlebt, wie deine Eltern auf die Diagnose reagiert haben? 	
<p>Abschlussfrage:</p> <p>Gibt es zum Abschluss noch etwas, was du erzählen möchtest? Gibt es wichtige Erlebnisse deiner Kindheit nach denen ich nicht gefragt habe, die für dich im Bezug auf das Autismus Spektrum aber prägend waren? Oder ist dir zu den anderen Fragen noch etwas eingefallen, was du ergänzen möchtest?</p> <p>Wie geht es dir jetzt, nachdem wir über diese Themen gesprochen haben?</p>		

Anhang 7 Transkriptionsregeln nach Küsters, 2009, S. 75

,	kurzes Absetzen, keine grammatikalische Kommasetzung
.	Absenken der Stimme zum Satzende hin; einsekündiges Schweigen zur Beendigung des Satzes.
.. bzw. ...	Zwei- bzw. dreisekündiges Schweigen
(4)	Schweigen in angegebener Sekundenzahl
eeeeh	Dehnung des Vokals
(lacht), (hustet)	Nonverbale Aktivität
Ich weiss/ich muss	Sich selbst verbessern bzw. unterbrechen
die dann ... (wenn ich glaube)	undeutlich
()	Unverständlich (mit ungefähr angedeuter Länge)

Anhang 8 Übersicht Interviewpartnerinnen

Interview-Nr.	Pseudonym	Geschlecht	Alter	Alter Autismus Diagnose	Komorbiditäten	Interviewdatum	Dauer (Minuten)
I1	„Marie“	w	35	33	Rezitivierende Depression Abhängiges Onlineverhalten ADHS Verdacht	28.08.2025	81
I2	„Sarah“	w	28	16	Zwangsstörungen ADS Verdacht	01.09.2025	83
I3	„Gina“	w	41	41 (39)	ADHS Depressionen	18.09.2025	86

Anhang 9 Kodierleitfaden für die Kategorien der Interviews (eigene Darstellung)

Kategorie	Definition / Bedeutung	Kodierregeln / Hinweise
Spiel	Beschreibt das Spielverhalten, wie Art des Spiels, sozialer Einbindung und Spielinteressen.	Kodiert, wenn Aussagen explizit oder implizit das Spielverhalten oder die Spielvorlieben thematisieren.
Sozialkompetenzen	Bezieht sich auf die Fähigkeit zur sozialen Interaktion, Kommunikation, sozialen Regelverständnis und Empathie im Kontakt mit anderen.	Nur kodieren, wenn sich die Aussage auf soziales Verhalten oder soziale Motivation bezieht.
Verhaltensauffälligkeiten	Erfasst Hinweise auf repetitives, restriktives oder anderweitig auffälliges Verhalten welches vom Umfeld wahrgenommen werden könnte.	Kodierung erfolgt, wenn Verhalten als besonders in Erinnerung, ungewöhnlich, stereotyp oder auffällig beschrieben wird.
Emotionen	Umfasst emotionale Ausdrucksfähigkeit, Regulation und Wahrnehmung von Emotionen bei sich und anderen.	Kodieren, wenn Wahrnehmung und Regulation von Emotionen beschrieben wird.
Sprache	Beinhaltet sprachliche und kommunikative Merkmale, wie Wortschatz, nonverbale und pragmatische Fähigkeiten.	Kodieren, wenn Aussagen zur Sprachentwicklung, Sprachverwendung oder kommunikativen Besonderheiten gemacht werden.
Weitere Anhaltspunkte (W.A.) Unterteilt in 3 Subkategorien	Zusätzliche Hinweise, die geschlechtsspezifische Unterschiede oder relevante Begleitmerkmale betreffen.	Nur kodieren, wenn Zusammenhang mit Entwicklungsunterschieden oder spezifischen Beobachtungen besteht.
Subkategorie 1 W.A. Motorische Fähigkeiten	Bezieht sich auf fein- und grobmotorische Kompetenzen und Auffälligkeiten.	Kodieren, wenn Aussagen zu Koordination, Bewegung oder motorischer Entwicklung gemacht werden.
Subkategorie 2 W.A. Sensorische Wahrnehmung	Erfasst sensorische Empfindlichkeiten oder Besonderheiten in der Reizverarbeitung.	Kodieren, wenn Besonderheiten in der Reaktion im Bezug auf Geräusche, Berührungen oder andere Sinnesreize beschrieben werden.
Subkategorie 3 W.A. Elternberichte	Beinhaltet Wahrnehmungen, Einschätzungen und Beobachtungen der Eltern im Hinblick auf ihr Kind.	Kodieren, wenn Eltern als Quelle der Information oder Reflexion über geschlechtsspezifische Unterschiede auftreten.